

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Bilderbücher erzählen für Kinder im Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung**

Unter Berücksichtigung der individuellen
Lern- und Aneignungsniveaus

Story Time (Quelle: <https://iamachild.wordpress.com/category/adler-edmund/>)

Eingereicht von: Norina Lötscher

Begleitung: Rita Baumann

Eingereicht am: 16. Juni 2015

ABSTRACT

Die vorliegende Masterarbeit zeigt auf, welche Bedeutung Bilderbücher im Unterricht mit Kindern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung haben. Es wird dargelegt, wie Bilderbücher für die verschiedenen, individuellen Entwicklungs- und Aneignungsniveaus umsetzbar sind. Die Theorie, welche mit der Methode des hermeneutischen Zirkels aufgearbeitet wurde, setzt sich mit dem Unterricht in einer Heilpädagogischen Schule, den verschiedenen Entwicklungs- und Aneignungsniveaus, der Bedeutung von Bilderbüchern für die kindliche Entwicklung und der Umsetzung von Bilderbüchern im Unterricht auseinander. Aus den theoretischen Erkenntnissen wird am Ende dieser Arbeit kurz vorgestellt, wie ein Bilderbuch ausgewählt, analysiert und für die verschiedenen Lernniveaus umgesetzt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
1 Einleitung	5
1.1 Begründung der Themenwahl aus (heil-)pädagogischer Sicht	6
1.2 Vorverständnis und Eingrenzung des Themas	6
1.3 Fragestellungen	7
1.4 Darstellung der Forschungsplanung und des Forschungsvorgehens	8
1.4.1 Methodisches Vorgehen	8
1.4.2 Vorgehensweise mit der gewählten Methode	9
1.4.3 Auswahl der Literatur	9
2 Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	10
2.1 Begriffsklärung „geistige Behinderung“	10
2.2 Zum Begriff „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“	12
2.3 Zwischenfazit	12
2.4 Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	13
2.5 Unterrichtsplanung und Gestaltung	13
2.6 Bildungsinhalte	15
2.7 Zwischenfazit	15
2.8 Prinzipien des Unterrichts	16
2.8.1 Handlungsorientierter Unterricht	16
2.8.2 Elementarisierung	17
2.8.3 Anschaulichkeit und Ganzheitlichkeit	18
2.8.4 Strukturierung	18
2.8.5 Lebensnähe	19
2.8.6 Individualisierung und Differenzierung	19
2.8.7 Unterstützte Kommunikation	19
2.9 Zusammenfassende Diskussion der Erkenntnisse dieses Kapitels	20
3 Darstellung der Entwicklungs- und Aneignungsniveaus	22
3.1 Einleitende Gedanken	22
3.2 Theorie der kognitiven Entwicklung	24
3.3 Theorie der dominierenden Tätigkeiten	25
3.4 Handlungsfähigkeit	26
3.5 Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten	28
3.6 Der struktur- und niveauorientierte Unterricht	29
3.7 Zusammenfassende Diskussion dieses Kapitels	30

4	Bilderbücher im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	34
4.1	Theoretische Hintergrundinformationen zum Bilderbuch.....	34
4.1.1	Bedeutung des Bildes im Bilderbuch	35
4.2	Zwischenfazit	36
4.3	Bedeutung von Bilderbüchern für die kindliche Entwicklung	36
4.3.1	Erste Bilderbücher für Kleinkinder	37
4.3.2	Bedeutung des Bilderbuches für Kinder im FgE	38
4.3.3	Das Konzept Mehr-Sinn-Geschichten.....	39
4.4	Zwischenfazit	39
4.5	Das Bilderbuch als Unterrichtsgegenstand.....	41
4.5.1	Literacy	42
4.5.2	Literaturerwerb.....	43
4.5.3	Spracherwerb.....	43
4.5.4	Bedeutung des Vorlesens.....	44
4.6	Zwischenfazit	45
4.7	Bilder lesen	45
4.7.1	Erweiterter Lesebegriff.....	46
4.8	Zwischenfazit	48
4.9	Zusammenfassende Diskussion dieses Kapitels	49
5	Umsetzung von Bilderbüchern im FgE	50
5.1	Einleitende Überlegungen	50
5.2	Allgemeine Überlegungen zur Auswahl von Bilderbüchern.....	50
5.2.1	Analyse von Bilderbüchern	50
5.2.2	Vorbereitung der Lehrperson.....	51
5.3	Zwischenfazit	51
5.4	Das Vorlesen von Bilderbüchern	52
5.4.1	Struktur, Raum und Atmosphäre	53
5.5	Zwischenfazit	53
5.6	Gestaltung von Bilderbüchern	54
5.6.1	Kommunikationsmittel.....	54
5.6.2	Gestaltungselemente	55
5.7	Zwischenfazit	56
5.8	Zusammenfassende Diskussion dieses Kapitels	56
6	Ansätze für die Gestaltung der heilpädagogischen Arbeit.....	58
6.1	Einleitende Vorinformationen.....	58
6.2	Überlegungen zur Unterrichtsplanung	58

6.3	Umsetzung des Bilderbuches unter Berücksichtigung der verschiedenen Lernniveaus	62
6.3.1	Einstieg in das Bilderbuch	62
6.3.2	Lernniveau 1	65
6.3.3	Lernniveau 2	66
6.3.4	Lernniveau 3	67
6.4	Umsetzung der einzelnen Seiten	68
6.5	Einsatz des Lernstrukturgitters	69
7	Evaluation	70
7.1	Beantwortung der Fragestellungen	70
7.2	Reflexion des Forschungsvorgehens	73
8	Fazit und Ausblick	75
9	Literaturverzeichnis	76
9.1	Abbildungsverzeichnis	84
9.2	Tabellenverzeichnis	85
10	Anhang	86
10.1	Abkürzungsverzeichnis	86
10.2	Geistige Behinderung	87
10.3	Elementarisierung	87
10.4	Überblick der Unterstützten Kommunikation	89
10.5	Übersicht kognitiven Entwicklung nach Piaget	90
10.6	Theorie der dominierenden Tätigkeiten	92
10.7	Übersicht der vier Handlungskomponenten	93
10.8	Übersicht der Aneignungsmöglichkeiten	94
10.9	Konzept der Motivationalen Systeme	94
10.10	Entwicklung des Selbst	95
10.11	Lernstrukturgitter	97
10.12	Historische Entwicklung des Bilderbuches	98
10.13	Lesearten des erweiterten Lesebegriffs	100
10.14	Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise	104
10.15	Requisiten für das Gestalten von Geschichten	106
10.16	Kriterien zur Auswahl eines Bilderbuches	107
10.17	Analyse des Bilderbuches „Eine Herbstgeschichte“	109
10.18	Umsetzung des Bilderbuches „Eine Herbstgeschichte“	111

Vorwort

Als Kindergartenlehrperson haben mich Geschichten und Bilderbücher fast täglich begleitet und sie waren aus meinem Unterricht nicht wegzudenken. Mit viel Hingabe suchte ich nach dem jeweils passenden Bilderbuch und entwickelte immer wieder neue Möglichkeiten, diese im Unterricht umzusetzen. Mit wechselnden Bilderbüchern versuchte ich, den vielfältigen Interessen der Kinder entgegenzukommen.

Während meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin unterrichtete ich an Heilpädagogischen Schulen in Unterstufenklassen. Wie ich es mir gewohnt war, setzte ich auch hier Bilderbücher ein. Nach kurzer Zeit stellte ich aber fest, dass die Kinder sehr heterogene Voraussetzungen mitbringen, um überhaupt an einer Geschichte teilzuhaben und um diese mitzuerleben. Meine bisherigen Erfahrungen musste ich noch mehr differenzieren und den individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten jedes Kindes anpassen, sodass das Bilderbuch allen Kindern zugänglich gemacht werden kann. Anhand dieser Voraussetzungen ein Bilderbuch vorzubereiten, stellte mich vor eine spannende, aber herausfordernde Aufgabe.

Bilderbücher sind für mich aus dem schulischen Alltag, sowohl in Regelklassen als auch in Heilpädagogischen Klassen, nicht wegzudenken. Aus diesen Gründen entschied ich mich dafür, mich im Rahmen dieser Masterthese damit auseinanderzusetzen, welche Bedeutung Bilderbücher im Allgemeinen für die kindliche Entwicklung haben und wie sie im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eingesetzt werden können, sodass alle Kinder entsprechend ihrem individuellen Entwicklungsstand daran teilhaben können. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in einer Literatuarbeit zusammengetragen und liefern Anhaltspunkte für die praktische Umsetzung.

Aus Gründen der Einfachheit und Leserfreundlichkeit wird in dieser Arbeit nebst dem Begriff „Kinder“ auch die Abkürzung „SuS“ für „Schülerinnen und Schüler“ verwendet. Für die in der Arbeit verwendeten Abkürzungen befindet sich im Anhang ein Verzeichnis.

1 Einleitung

Als Lehrperson (LP) an einer Heilpädagogischen Schule steht man vor der Herausforderung, eine Gruppe von etwa fünf bis acht Kindern auf den unterschiedlichsten Lernniveaus gemeinsam zu unterrichten. Es ist eine Tatsache, dass Lerngruppen auch in Sonderschulen immer heterogener werden (vgl. Piller, 2014). Die Herausforderung besteht insbesondere darin, dass im Unterricht formale und materiale Bildungsaspekte zu berücksichtigen sind, aber auch ein ausgewogenes Verhältnis von Entwicklungs- und Altersgemässheit bestehen sollte (vgl. Mohr, 2014a, S. 6–14). Zudem sind die Unterschiede zwischen den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schüler sehr gross (ebd.).

Zum pädagogischen Unterricht gehört auch der Einsatz von Bilderbüchern. Das Bilderbuch gehört zum kindlichen Alltag und ist ein Medium, das uns in unterschiedlicher Form immer wieder begegnet. Im schulischen Alltag bietet das Bilderbuch als vielseitiger Unterrichtsgegenstand unter anderem die Möglichkeit für erste Literacy-Erfahrungen (siehe Punkt 4.5.1), fördert den Sprach- und Literaturerwerb (siehe Punkte 4.5.2 und 4.5.3), bietet unterschiedliche Hörerfahrungen und Wahrnehmungsmöglichkeiten und legt wichtige Grundsteine für das spätere Lesen und Schreiben (vgl. Günthner, 2013, S. 21–22). Kinder sollen gemäss ihrem individuellen Lernniveau daran teilhaben und angesprochen werden (vgl. Dietrich, Bühler & Bigger, 2013). Die LP ermöglicht Zugänge für die verschiedenen Lernniveaus (wie sich der Begriff Lernniveau zusammensetzt, ist in Kapitel 3 ausführlich beschrieben). Dies erfordert genaue Kenntnisse über den Entwicklungsstand der Kinder und darüber, auf welchem kognitiven Stand der Entwicklung sie lernen und sich Wissen aneignen.

In der Regel hat das Bilderbuch eine starke Anziehungskraft für jüngere und ältere Kinder (vgl. Ettenreich-Koschinsky, 2004, S. 191). Gerade kleine Kinder sprechen auf die grossen und bunten Bilder an, Leseanfänger hingegen auch auf den überschaubaren Textumfang (ebd.).

Sobald das Kind Vorstellungen von sich selber, von anderen Personen und der Welt aufbaut, entwickelt es die Vorstellung, dass Personen und Objekte, aber auch Handlungen abgebildet und repräsentiert werden können (vgl. Theilen, 2009, S. 81). Hat ein Kind diese Vorstellung entwickelt, nimmt es Bilderbücher wahr und interessiert sich dafür (ebd.). Ein Bilderbuch spricht das Kind in seiner Lebens- und Erfahrungswelt an, bietet Identifikationsmöglichkeiten und ermöglicht Zugang zur Welt (vgl. Dietschi-Keller, 1998, S. 30–35). Das Bilderbuch greift Themen auf, die das Kind beschäftigen, und spricht es dadurch auf der emotionalen Ebene an (ebd.). Zudem nimmt sich eine erwachsene Person Zeit, mit dem Kind das Buch anzuschauen, und tritt mit dem Kind in Beziehung (ebd.). Im Allgemeinen bietet ein Bilderbuch Anlässe für die Sprachförderung, regt die Phantasie an und unterstützt das Kind in der Verarbeitung und im Verständnis von Problemen aus seiner Lebenswelt (ebd.). Hat ein Kind diese Entwicklungsstufe noch nicht erreicht, braucht es andere Zugänge und Angebote, um trotzdem an der Geschichte teilzuhaben.

Diese Arbeit ist ein Versuch, die Herausforderungen im Unterricht an einer Heilpädagogischen Schule in Bezug auf den Einsatz von Bilderbüchern zu berücksichtigen, und liefert Anhaltspunkte für die Umsetzung im Unterricht. Die Arbeit richtet sich an Lehrpersonen, welche Kinder mit einer geistigen Behinderung in einer Kindergarten- oder Unterstufenklasse an einer Heilpädagogischen Schule unterrichten.

1.1 Begründung der Themenwahl aus (heil-)pädagogischer Sicht

Die Relevanz des Themas meiner Masterarbeit soll in diesem Kapitel kurz dargestellt werden. Aufgrund meines beruflichen Werdegangs habe ich mich immer wieder mit dem Einsatz von Bilderbüchern auseinandergesetzt. Ich schätze die vielfältigen Chancen und Lernfelder, welche ein Bilderbuch bietet, und möchte auf Bilderbücher in meinem schulischen Alltag nicht verzichten.

Der Einsatz eines Bilderbuches muss sorgfältig geplant und überlegt werden, sowohl im Regelkindergarten als auch in der Heilpädagogischen Schule. Die Heterogenität hinsichtlich Interesse, Verständnis, Aufmerksamkeit und Teilhabemöglichkeiten ist gross. Diese Heterogenität kommt in Heilpädagogischen Schulen noch stärker zum Vorschein und der Einsatz des Bilderbuches muss noch sorgfältiger geprüft und durchdacht werden.

Die einen Kinder bringen dem Buch grosse Aufmerksamkeit entgegen und verfolgen die Geschichte mit sichtlicher Freude und Spannung. Sie setzen Inhalte im freien Spiel um oder freuen sich auf den Fortgang der Geschichte. Für andere Kinder scheint ein Bilderbuch eine Herausforderung zu sein, nur schon bei der Gruppe zu bleiben und sich auf die Geschichte einzulassen. Diesen Kindern genügt es nicht, das Bilderbuch anzuschauen und erzählt zu bekommen, um sich entsprechend ihrem Entwicklungsniveau angesprochen zu fühlen.

Es ist grundsätzlich nicht selbstverständlich, dass ein Kind mit einer geistigen Behinderung mit Bilderbüchern in Kontakt kommt. Es können einerseits motorische Einschränkungen sein, die es erschweren, überhaupt ein Bilderbuch zu halten, oder andererseits, dass dem Kind kein Buch gegeben wird oder Bücher angeboten werden, welche nicht dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen und daher für das Kind nicht interessant sind.

Es findet sich wenig Literatur darüber, welche Bedeutung Bilderbücher für Kinder mit einer geistigen Behinderung haben. Anders sieht es beim Einsatz von Märchen oder anderen Geschichten aus. Hierzu bestehen bereits verschiedene Konzepte und Unterrichtsbeispiele, vor allem in der Schwerbehindertenpädagogik. Als Beispiel sei hier das Konzept Mehr-Sinn Geschichten genannt, auf welches in dieser Arbeit ebenfalls kurz eingegangen wird (siehe Kapitel 4.3.3) (vgl. Fornefeld, 2013).

1.2 Vorverständnis und Eingrenzung des Themas

Die Auseinandersetzung in dieser Arbeit bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler, welche eine Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung besuchen. In der Schweiz sind das Heilpädagogische Schulen oder Sonderschulen für Kinder mit einer geistigen Behinderung. Im Folgenden wird für den Begriff Heilpädagogische Schule die Abkürzung HPS verwendet und eingesetzt. In der Literatur findet sich vermehrt die Bezeichnung Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE), auf welchen in Kapitel 2 eingegangen wird. In der Arbeit wird mehrheitlich der Begriff FgE verwendet, um Klarheit bezüglich der Zielgruppe, an welche sich die Arbeit richtet, zu schaffen.

Für die Gestaltung des Unterrichts werden die Möglichkeiten eines jedes Kindes individuell erfasst und der Unterricht so geplant, dass eine Teilhabe ohne Einschränkungen möglich ist. Jedes Kind nimmt nach seinen individuellen Möglichkeiten am Unterricht teil und es ist Aufgabe der Therapeuten und Heilpädagogen der Sonderschulen, alle möglichen Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, sodass jedes Kind uneingeschränkt

nach seinem Entwicklungsstand und auf seinem Lernniveau am Unterricht teilhaben kann und Lernfortschritte erzielt (vgl. Fischer, 2008, S. 11–14).

Grundsätzlich unterscheiden sich Lernprinzipien, Unterrichtsinhalte, Methoden und Zielformulierungen nicht von denen der Regelschule (ebd.). Trotzdem gibt es einige Unterschiede, die den Unterricht an einer Sonderschule ausmachen. Auf den Unterricht in einer HPS wird in Kapitel 2.4 ausführlicher darauf eingegangen.

Der Begriff Lernniveau bezieht sich auf die Abb. 3 (Darstellung der Entwicklungs- und Aneignungsniveaus). In dieser Arbeit wird der Begriff Lernniveau verwendet und damit sind die verschiedenen Entwicklungs- und Aneignungsniveaus gemeint. Wie sich der Begriff Lernniveau zusammensetzt, ist in Kapitel 3 ausführlich dargestellt.

Auch in der Sonderschule ist die allgemeine Didaktik als Grundlage anzusehen. Doch stellt sich immer die Frage, ob die didaktischen Modelle und Konzepte für Schülerinnen und Schüler einer Sonderschule geeignet sind (ebd.). Je nachdem ist es nötig, eine Anpassung oder Änderung vorzunehmen, sodass die individuellen Lernchancen wahrgenommen werden können, und die nötigen Ziele, Inhalte und Methoden entsprechend zu individualisieren (ebd.).

Zudem gehören zum Unterricht Methoden und Förderkonzepte aus dem therapeutischen Bereich dazu, die ebenfalls in den Unterricht zu integrieren sind. In der Regelschule ist dies meist nicht der Fall (ebd.).

1.3 Fragestellungen

Aus der oben beschriebenen Ausgangslage und der Problemdefinition leitet sich folgende übergeordnete Fragestellung für die Arbeit ab:

Fragestellung 1

Was sind Möglichkeiten und Grenzen für den Einsatz von Bilderbüchern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklungs- und Aneignungsniveaus?

Für die Beantwortung der Fragestellung 1 lassen sich weitere Fragestellungen und Hypothesen (Beantwortungsform) ableiten:

Tabelle 1 Weitere Fragestellungen und Hypothesen

Fragestellung	Hypothese/Beantwortungsform
Was ist für den Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bedeutsam?	Auseinandersetzung mit der Didaktik und der Herausarbeitung bedeutsamer Punkte
Welche Theorien beinhalten die Entwicklungs- und Aneignungsniveaus?	Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien der Entwicklungs- und Aneignungsniveaus der Abb. 3
Welche Bedeutung haben die Geschichten für die kindliche Entwicklung?	Auseinandersetzung mit der Literatur nötig
Welche praktischen Umsetzungsideen und Hinweise lassen sich aufgrund der Erkenntnisse ableiten?	Ergebnisse werden in den Kapiteln 5 und 6 dargestellt
Nach welchen Kriterien wird ein geeignetes Buch gewählt?	Erstellung von wichtigen Kriterien anhand der Literatur

Für die Beantwortung dieser Fragen ist es notwendig, verschiedene theoretische Aspekte zu beachten. Zum Einen geht es um didaktische Aspekte, zum Anderen geht es grundsätzlich um die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Geschichten und deren Auswirkung auf die kindliche Entwicklung. Auch geht es um ganz praktische Hinweise, wie Geschichten gestaltet und umgesetzt werden können. Mit der Thematisierung von Geschichten muss zunächst auch geklärt werden, welche Gattung von Geschichten in der Arbeit berücksichtigt wird. Bestehende Konzepte werden beschrieben und wenn möglich mit einbezogen.

Es ist das Ziel, einen Unterrichtsentwurf darzustellen, wie Bilderbücher unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lern- und Aneignungsniveaus vorbereitet und umgesetzt werden können. Eine erstellte Kriterienliste hilft bei der Auswahl des Bilderbuches und ein praktisches Beispiel veranschaulicht die konkrete Umsetzung.

1.4 Darstellung der Forschungsplanung und des Forschungsvorgehens

In dieser Literatarbeit wird in Kapitel 2 der Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung thematisiert. Insbesondere geht es darum, welche spezifischen Bereiche im Unterricht mit Kindern im FgE zu berücksichtigen sind. In Kapitel 3 werden die unterschiedlichen Lernniveaus ausführlich dargestellt. Das Kapitel 4 ist Bilderbüchern im Allgemeinen und dem Einsatz von Bilderbüchern im FgE im Besonderen gewidmet. In den Kapiteln 5 und 6 geht es um die mögliche praktische Umsetzung, unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten theoretischen Modelle und Erkenntnisse.

1.4.1 Methodisches Vorgehen

Die Literatur wird mit dem sogenannten hermeneutischen Zirkel aufgearbeitet. Der hermeneutische Zirkel ist die Wissenschaft des Verstehens und im engeren Sinn des Verstehens von überlieferten Texten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 53). Mayring beschreibt die Hermeneutik als „Kunstlehre der Interpretation“ (2011, S. 29). Der hermeneutische Verstehensprozess umfasst vier Dimensionen (vgl. Mayring, 2011, S. 30). In der ersten Dimension, der Horizontstruktur, wird der Gegenstand auf die dahinterliegenden Sinnstrukturen hin ausgelegt. In der zweiten Dimension, der Zirkelstruktur, ist das eigene Vorverständnis die Voraussetzung, um mittels Interpretation den Gegenstand zu verstehen. In der dritten Dimension vollzieht sich das Verstehen durch eine Dialogstruktur. Dabei wird das interpretierte Material begriffen „als Verständigung zwischen seinem Urheber und dem Interpretieren“ (Mayring, 2011, S. 30). Die letzte Dimension ist die Vermittlungsstruktur zwischen Subjekt und Objekt. „Der Interpret versucht den im Material angesprochenen Gegenständen nahe-zukommen“ (Mayring, 2011, S. 30). Dieser Verstehensprozess erfolgt in dieser Arbeit mit dem hermeneutischen Zirkel nach Gadamer (Stangl, 1997, zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 54). In der beschriebenen Vorgehensweise geht der Leser mit seinem Vorverständnis an Texte heran und wird beim Lesen der Texte sein Vorverständnis immer wieder überprüfen und wenn nötig korrigieren. Durch diese Überprüfung des Vorverständnisses wird das Verständnis für den Text immer tiefer (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 54).

Abb. 1 Hermeneutischer Zirkel nach Gadamer (Quelle: Stangl, 1997 zit. nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 54)

Die Hermeneutik ist eine meist theoretische und abstrakte Vorgehensweise (vgl. Mayring, 2011, S. 30). Trotzdem wird versucht aufzuzeigen, wie das theoretische Wissen in der Praxis umgesetzt werden kann.

1.4.2 Vorgehensweise mit der gewählten Methode

Das Vorverständnis zum Thema dient für diese Arbeit als Voraussetzung. Mit der Methode des hermeneutischen Zirkels wird dieses Vorverständnis überprüft und vertieft. Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Texten und Büchern erweitert sich das Verständnis stetig. Für diese Arbeit wird nach den verschiedenen Begriffen der Fragestellung in der Literatur aus dem Bereich FgE recherchiert und das Material schlussendlich in den Kapiteln 2–5 strukturiert und zusammengetragen. Die Kapitel enthalten jeweils ein Zwischenfazit, welches für das weitere Vorgehen die wichtigsten Erkenntnisse herauskristallisieren und zusammenfassen soll. Jedes Kapitel wird am Schluss bereits einmal diskutiert und es wird versucht, eine Verbindung von Theorie und Praxis aufzuzeigen. Das letzte Kapitel erhält eine Zusammenfassung in Form einer möglichen praktischen Umsetzung.

1.4.3 Auswahl der Literatur

Für die vorliegende Arbeit wird, wenn möglich, mit neuerer Literatur ab dem Jahr 2000 und Literaturangaben aus dem absolvierten Studiengang Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung gearbeitet. Wo nötig, wird nach weiteren Theorien und Modellen recherchiert und diese werden in den Verstehensprozess mit einbezogen.

Für den Einsatz von Bilderbüchern im FgE gibt es nicht viel Literatur zu finden und es wird daher auch auf ältere vorhandene Literatur zurückgegriffen. Die Literatúrauswahl bezieht sich wenn möglich auf eine Unterstufenklasse einer HPS. In die Literaturrecherche wurden nebst Büchern auch Artikel aus Zeitschriften und dem Internet einbezogen.

2 Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

2.1 Begriffsklärung „geistige Behinderung“

Eine Definition von „geistiger Behinderung“ ist schwierig vorzunehmen (vgl. Nussbeck, 2008, S. 5). Menschen mit einer Behinderung oder einer Einschränkung, die dadurch nicht oder nur begrenzt in der Lage sind, das Leben selbstständig zu bewältigen, gab es schon immer. Früher wurden diese Menschen mit negativen und stigmatisierenden Bezeichnungen belastet (ebd.). Heutzutage ist es nach wie vor schwer, einen Begriff zu finden, der nicht negativ behaftet ist und sich nicht ausschliesslich auf eine Schwäche bezieht (Grevin & Gröschke, 2000 zit. nach Nussbeck, 2008, S. 5). Der in den 1950er Jahren eingeführte Begriff „geistige Behinderung“ gilt unterdessen ebenfalls als negative Bezeichnung. Auch neuere Begriffe, wie unter anderem die Bezeichnung „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“, verhindern negative Einstellungen nicht vollständig und werden dem Personenkreis nicht vollends gerecht. Es ist schwierig, einen Begriff zu finden, welcher den Personenkreis kennzeichnet, aber auch die Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt (vgl. Nussbeck, 2008, S. 5). Der deutsche Bildungsrat definiert in seinen Empfehlungen geistige Behinderung folgendermassen:

Als geistig behindert gilt, wer infolge einer organisch-genetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so beeinträchtigt ist, dass er voraussichtlich lebenslanger sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf. Mit den kognitiven Beeinträchtigungen gehen solche der sprachlichen, emotionalen und motorischen Entwicklung einher. (1979, S. 37 zit. nach Nussbeck, 2008, S. 5)

Geistige Behinderung wird meist anhand der Intelligenzwerte festgelegt. Hierfür wurden die Klassifikations-schemata DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) und ICD-10 (Internationale Klassifikation psychischer Störungen) entwickelt, welche im Bereich der Medizin, Psychologie und Psychiatrie Verwendung finden (vgl. Fornefeld, 2009, S. 64ff.). Sie dienen vor allem dazu, den individuellen Therapie- und Unterstützungsbedarf zu ermitteln.

Das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte Klassifikationssystem ICD-10 definiert geistige Behinderung als Intelligenzstörung (ebd.). Die ICD-10 unterscheidet in Kapitel V in den Gruppen F70–F79 Intelligenzminderungen unterschiedlichen Grades. Für die Einteilung ist der IQ-Bereich massgebend (vgl. ICD-10-GM 2015 F70-F79, www.icd-code.de). Das DSM-IV verwendet ebenfalls IQ-Bereiche für die Festlegung von geistiger Behinderung. Im DSM-IV gilt beispielsweise der IQ-Bereich 50–ca. 70 als leichte geistige Behinderung (vgl. Sass et. al. 2003, S. 51 zit. nach Fornefeld, 2009, S. 66), im ICD-10 der IQ-Bereich von 50 bis 69 (vgl. Nussbeck, 2008, S. 6–7). Im DSM-IV wird eine geistige Behinderung dann festgestellt, wenn die Person eine unterdurchschnittliche Leistungsfähigkeit mit einem IQ von 70 oder weniger aufweist, aber auch Beeinträchtigungen in der sozialen Anpassungsfähigkeit in mindestens zwei der folgenden Bereichen zeigt: „Kommunikation, Eigenständigkeit, Nutzung öffentlicher Einrichtungen, Selbstbestimmung, Arbeit, Freizeit, Gesundheit sowie Sicherheit und der Beginn der Störung liegt vor Vollendung des 18. Lebensjahres“ (Sasse et. al. 2003, S. 51 zit. nach Fornefeld, 2009, S. 66). Die DSM-IV legt ebenfalls vier Schweregrade der intellektuellen Beeinträchtigung fest (siehe auch Anhang unter 10.2). Die in der ICD-10 beschriebene Intelligenzstörung wird folgendermassen definiert:

Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenz-

störung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten. Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird übereinstimmungsgemäss anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzstörung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab. Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Masse, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen. (ICD-10-GM-2015 F70; <http://www.icd-code.de>)

Heutzutage verweist die Literatur vermehrt auf die Definition der WHO (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 34-36; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 21–23; Pitsch & Thümmel, 2011, S. 23–25).

Die WHO definiert den Begriff „geistige Behinderung“ folgendermassen:

Geistige Behinderung bedeutet eine signifikant verringerte Fähigkeit, neue oder komplexe Informationen zu verstehen und neue Fähigkeiten zu erlernen und anzuwenden (beeinträchtigte Intelligenz). Dadurch verringert sich die Fähigkeit, ein unabhängiges Leben zu führen (beeinträchtigte soziale Kompetenz). Dieser Prozess beginnt vor dem Erwachsenenalter und hat dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung.

Behinderung ist nicht nur von der individuellen Gesundheit oder den Beeinträchtigungen eines Kindes abhängig, sondern hängt auch entscheidend davon ab, in welchem Maße die vorhandenen Rahmenbedingungen seine vollständige Beteiligung am gesellschaftlichen Leben begünstigen. (WHO, 2004, <http://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability>).

Um die Behinderung und Funktionsfähigkeit eines Menschen zu erfassen, entwickelte die WHO die internationale Klassifikation ICF „International Classification of Functioning, Disability and Health“ oder auf Deutsch „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“.¹

Nach ICF entsteht eine Behinderung durch das Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren (vgl. Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 34–35). Die Behinderung ist nicht mehr nur als Merkmal einer Person anzusehen, sondern bezieht den gesamten Kontext, in dem die Person aufwächst und lebt, mit ein (Hollenweger et al. 2011, S. 12–17). Die Aktivitäten der Person gilt es zu erfassen und im Unterricht Unterstützungsmassnahmen zu planen, sodass die grösstmögliche Partizipation möglich wird (vgl. Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 36).

Die ICF ist ein bio-psycho-soziales Modell, welches alle Komponenten von Gesundheit berücksichtigt. (WHO, 2005, S. 5). Sie zeigt Bereiche auf, in welchen Behinderungen auftreten können, und ist sowohl ressourcen- als auch defizitorientiert. (ebd.) In der ICF ist der Begriff Behinderung ein Oberbegriff, welcher sich auf Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit, unter Berücksichtigung der Kontextfaktoren, bezieht (ebd.). Zu den Strukturen der ICF gehören die Körperfunktionen und -strukturen, die Aktivitäten und die Partizipation (ebd.). In den Körperfunktionen und Körperstrukturen können Schädigungen auftreten, welche die Aktivitäten und Partizipation beeinträchtigen (ebd.). Die Beeinträchtigung der Partizipation entsteht durch Wechselwirkungen zwischen dem gesundheitlichen Problem und den Umweltfaktoren einer Person (ebd.).

Die Familie, in der ein Kind aufwächst, spielt eine grosse Rolle und wirkt sich auf die Aneignung verschiedener Fertigkeiten entscheidend aus (Hollenweger et al. 2011, S. 12–17). Jedes Kind zeigt individuelle Besonderheiten in seinem Wachstum und in seiner Entwicklung. In der kindlichen Entwicklung treten möglicherweise Verzögerungen auf, welche ebenfalls durch die Umwelt beeinflusst werden (ebd.). Die ICF erfasst die

¹ Die ICF ist ein Klassifikationssystem der WHO für die funktionale Gesundheit und ihre Beeinträchtigungen. Oft wird die ICF zusammen mit der ICD-10 angewandt. Die ICF klassifiziert verschiedene Aspekte von Gesundheit, wenn als Ausgangslage eine Krankheit oder eine Störung der Gesundheit nach ICD-10 vorliegt und die Aktivitäten und die Partizipation an der Gesellschaft eingeschränkt wird. <http://www.pulsmesser.ch/wp-content/uploads/2010/11/ICF-Grundkurs.pdf>, Zugriff am 07.04.2015.

Entwicklungsverzögerungen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich diese mit der Zeit verändern können (ebd.).

2.2 Zum Begriff „Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“

Das Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) beschloss, Empfehlungen für „die fachrichtungsübergreifenden, also für alle behinderungsbezogenen Schwerpunkte“ herauszugeben (1994). Dabei wurde auch der Begriff „Förderschwerpunkt“ anstelle der bis dahin verwendeten „Sonderschulbedürftigkeit“ eingeführt (ebd.). Die KMK veröffentlichte insgesamt neun Empfehlungen, unter anderem die Empfehlung für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (FgE), auf die im Folgenden ausführlicher eingegangen wird (ebd.).

Kinder im FgE haben das Recht auf sonderpädagogische Förderung im „Bereich der geistigen Entwicklung und des Umgehen-Könnens mit geistiger Behinderung“ (vgl. KMK, 1994, S. 11–12). Der Förderbedarf geistige Entwicklung zeigt sich darin, dass die Beeinträchtigungen Auswirkungen auf folgende Punkte haben können (KMK, 1998, S. 4).

- situations-, sach- und sinnbezogenes Lernen
- selbstständige Aufgabengliederung, die Planungsfähigkeit und den Handlungsvollzug
- das persönliche Lerntempo sowie die Durchhaltefähigkeit im Lernprozess
- die individuelle Gedächtnisleistung
- die kommunikative Aufnahme-, Verarbeitungs- und Darstellungsfähigkeit
- die Fähigkeit, sich auf wechselnde Anforderungen einzustellen
- die Übernahme von Handlungsmustern
- die Selbstbehauptung und die Selbstkontrolle
- die Selbsteinschätzung und das Zutrauen.

Der Unterricht führt zu einem Leben mit grösstmöglicher Selbstbestimmung und Selbstständigkeit (ebd.). Jedes Kind wird entsprechend seinem individuellen Förderbedarf dabei unterstützt und begleitet, eigene Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und seine Fähigkeiten zum Handeln zu erweitern (vgl. KMK, 1998, S. 3). Die Auswirkungen einer geistigen Behinderung sind beeinflussbar durch Erziehung und Unterricht (ebd. S. 4). Damit ein Kind, unabhängig vom Schweregrad seiner Behinderung, seine möglichen Fähigkeiten und Fertigkeiten erreicht, benötigt es eine ganzheitliche Förderung, welche die Wahrnehmung, Konzentration, Merkfähigkeit, Kreativität, Begriffserwerb, Denken und Kommunikation unterstützt und aufbaut (ebd.).

2.3 Zwischenfazit

Wie schon erwähnt, ist die Klärung des Begriffs „geistige Behinderung“ schwierig vorzunehmen. In dieser Arbeit werden die Begrifflichkeiten der WHO und der ICF verwendet. Diese wird in der Fachliteratur insbesondere deshalb zitiert, da sie nicht nur die Einschränkungen in den Vordergrund stellt, sondern die gesamte Situation, in der ein Kind aufwächst und lebt, mit einbezieht und die daraus resultierenden Wechselwirkungen berücksichtigt. Einschränkungen in der Teilhabe oder in den Aktivitäten können ebenfalls als Behinderung angesehen werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 26). Die ICF erfasst zum Einen Schädigungen, Defizite und Beeinträchtigungen in den Aktivitäten und in der Partizipation und zum Anderen aber auch mögliche Ressourcen und unterstützende Funktionen der Umwelt und des Umfeldes (ebd.). Dadurch wird es möglich, Einschränkungen in der Partizipation und in den Aktivitäten mittels Hilfsmitteln, personeller Hilfe und in der Schule durch die entsprechende Gestaltung des Unterrichts abzubauen (ebd.).

Die Bezeichnung FgE ist in der Schweiz noch wenig vertreten. Die Bezeichnung ist eher neu, sie erscheint aber vermehrt in der Literatur aus Deutschland. In der Schweiz gibt es insgesamt wenig Literatur für die HPS und somit findet die Auseinandersetzung vorwiegend mit deutscher Literatur statt. Da eine einheitliche Bezeichnung fehlt, wird in dieser Arbeit der Begriff FgE eingesetzt.

Kinder im FgE sind auf Unterstützung und Massnahmen angewiesen, welche in eine Förderplanung eingebaut werden (KMK, 1998, S. 4). Der FgE bezeichnet die geistige Behinderung und deren Bedeutung für den Unterricht. Kinder mit einer geistigen Behinderung benötigen einen Unterricht, welcher vom allgemeinen Unterricht insofern abweicht, als dass individuelle Lernvoraussetzungen und der individuelle Förderbedarf die Gestaltung des Unterrichts bestimmen (ebd. S. 16). In Sonderschulen wird gewährleistet, dass der Unterricht unter Berücksichtigung des Entwicklungs- und Lebensalters des Kindes erfolgt (KMK, 1998, S. 16).

2.4 Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Die Heterogenität in Heilpädagogischen Schulen ist sehr gross. Die etwa fünf bis acht Kinder in einer Klasse befinden sich auf unterschiedlichen Stufen der kognitiven Entwicklung und haben verschiedene Lernniveaus (vgl. Wilken, 2009, S. 113). Die Kinder unterscheiden sich in motorischen, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten und jedes Kind hat individuelle Ressourcen in verschiedenen Entwicklungsbereichen (ebd.).

Grundsätzlich werden im Unterricht die gleichen Prinzipien und Kernpunkte wie in der allgemeinen Didaktik beachtet (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 49; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 11). Die Didaktik im FgE wird dadurch erweitert, dass Lernmaterialien und Hilfsmittel an die individuellen Entwicklungsniveaus angepasst werden und besondere Methoden, Massnahmen und Organisationsformen nötig sind, um den individuellen Lernvoraussetzungen gerecht zu werden (ebd.).

2.5 Unterrichtsplanung und Gestaltung

Die Unterrichtsplanung und -gestaltung orientiert sich grundsätzlich an der allgemein kritisch-konstruktiven Didaktik von Klafki, welche auf bildungstheoretischen Überlegungen beruht (Klafki, 2007, S. 90 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 20). Bedeutsam für diese Didaktik ist die Formulierung von zentralen Zielen für den Unterricht. Die Zielstellungen beziehen nicht nur die Schüler, sondern auch die LP mit ein (ebd.). Die gewählten Bildungsinhalte haben eine Gegenwarts-, Zukunfts- und exemplarische Bedeutung und berücksichtigen die momentane Situation der Schüler. Die Schüler entwickeln für die Zukunft Verstehens-, Urteils- und Handlungsmöglichkeiten (ebd. S. 22–23).

Der Bezug zwischen theoretischen Überlegungen und praktischem Handeln ist sehr eng (vgl. Klafki, 2007, 89ff. zit. in Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 20). Terfloth und Bauersfeld beschreiben, dass im Unterricht FgE „grundlegende partizipatorische Ziele zentral“ sind (2002, S. 20). Der Unterricht findet in Interaktionsprozessen statt, die entscheidend für die Teilhabe an Unterrichtsinteraktionen sind (ebd. S. 22). Die Schüler werden darin unterstützt, ihre Fähigkeiten zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität zu entwickeln (vgl. Klafki, 1985 zit. nach Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 28).

Als Meilenstein gilt das von Mühl (2004) entwickelte Konzept des Handlungsbezogenen Unterrichts (Mühl, 2004 zit. in Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 41). Dadurch wird selbstbestimmtes Handeln im Unterricht möglich (ebd.). Der handlungsorientierte Unterricht wird in den Kapiteln 2.8.1 und 3.4 dargestellt.

Gewählte Bildungsinhalte orientieren sich an Lehrplänen oder Schulfächern der Regelschulen und werden sorgfältig begründet (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 26). Die „Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland“ führten dazu, dass für die verschiedenen Förderschwerpunkte Bildungspläne ausgearbeitet wurden (KMK, 1994, S. 2–3). Die Sonderpädagogik der Schweiz legt Lernziele aufgrund der Lehrpläne der Regelschulen fest. Die Lernziele berücksichtigen aber auf jeden Fall die individuellen Fähigkeiten des Kindes (vgl. EDK, 2011, S. 5). Jedoch zeigt die Erfahrung in der Praxis, dass vermehrt auch die Bildungspläne aus Deutschland in die schweizerischen HPS Einzug halten.

Der Unterricht zielt auf die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten ab, welche eine möglichst selbstbestimmte und selbstständige Teilhabe an unserer Gesellschaft ermöglichen (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 64). Um eine Teilhabe an der Gesellschaft anzustreben, braucht es nebst individuellen Bildungsinhalten auch kulturell bedeutsame Bildungsinhalte wie Lesen, Schreiben und Rechnen (vgl. Drave et. al. 2000 S. 268ff. zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2010, S. 41). Somit sind die Bildungsinhalte immer auf das individuelle Entwicklungsniveau, aber auch auf das Lebensalter abgestimmt. Es ist eine Herausforderung, solche Bildungsinhalte zu finden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2010, S. 65).

Lamers und Heinen entwickelten den Begriff „ForMat“, welcher sich aus den Begriffen formale und materiale Bildung nach Klafki zusammensetzt (2006, S. 144). Die formale Bildung und somit die Formung, Entwicklung und Reifung von körperlichen, seelischen und geistigen Kräften bildet sich in der Auseinandersetzung mit materialen Inhalten. Dies findet subjektiv statt und für jeden Menschen haben andere Bildungsinhalte Bedeutung (ebd. S. 155). Ob ein Inhalt für die Schüler Bedeutung hat, lässt sich nur vermuten und ist von aussen nicht beobachtbar (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 75). Ausschlaggebend ist die Auseinandersetzung mit dem Inhalt und nicht eine Ansammlung von Wissen (ebd.). Mit diesem Bildungsverständnis wird festgehalten, dass alle Menschen lernfähig sind und unterschiedliche Bildungswege möglich sind (vgl. Heinen, 2003, S. 129).

Geplante Bildungsinhalte werden mittels einer sorgfältigen Sachanalyse geprüft (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 78–83). Die Sachanalyse berücksichtigt die Entwicklungs- und Aneignungsmöglichkeiten der einzelnen Schüler, ermittelt die Bedeutung des Inhaltes für die Lerngruppe und strukturiert das Thema in wichtige Teilaspekte (ebd.).

Neben individuellen Lernsituationen haben auch gemeinsame Lernsituationen im Unterricht eine grosse Bedeutung. Gemeinsame Lernsituationen ermöglichen kooperatives Lernen und bieten verschiedene Möglichkeiten, das Wissen und die Kompetenzen der einzelnen Kinder zu erweitern. Der gemeinsame Unterricht erfolgt, indem individuelle und kooperative Lernsituationen angeboten werden, beinhaltet aber auch unterschiedliche Lerninhalte zum Wissens- und Kompetenzerwerb (ebd. S. 49). Um der Heterogenität im Schulzimmer gerecht zu werden, sind offene Unterrichtsformen sehr wichtig (ebd. S. 51). Im offenen Unterricht ist selbstgesteuertes und individualisiertes Lernen möglich und regt die Entwicklung der individuellen Handlungsfähigkeit an (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 46–47). Offene Unterrichtsformen benötigen eine sorgfältige und überschaubare Einführung. Unter Berücksichtigung der Lerngruppe und des Bildungsinhaltes soll auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen strukturierten und offenen Lernformen geachtet werden. Kinder, welche auf einem tieferen Entwicklungsniveau lernen, sind auf mehr Strukturierung angewiesen, um von offenen Unterrichtsformen zu profitieren (ebd.).

Der Unterricht FgE zeichnet sich zusammengefasst dadurch aus, dass alle Schüler an der Unterrichtsaktion und an den materialen und formalen Bildungsinhalten teilhaben, dass handlungsorientiertes, entdeckendes und individuell sinnhaftes Lernen ermöglicht wird, individualisierte und differenzierte Lernangebote zur Verfügung stehen und ein grösstmöglicher Erwerb von Kompetenzen zur Eigenständigkeit und Unabhängigkeit im Vordergrund steht (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 20–21).

2.6 Bildungsinhalte

Wie bereits beschrieben, orientieren sich die Bildungsinhalte im FgE an den Richtlinien und Lehrplänen der Regelschulen. Nicht nur die individuelle Förderung hat ihre Bedeutung, sondern auch die Vermittlung von allgemeinen und bedeutsamen Sachinhalten (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 63; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 26).

Auch Schüler mit einer schweren geistigen und/oder einer Mehrfachbehinderung haben das Recht, Zugang zu anspruchsvollen Bildungsinhalten zu erhalten und nicht ausschliesslich lebenspraktische Inhalte angeboten zu bekommen (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 37). Das Verständnis von Bildung für Schüler im FgE wird nicht ausschliesslich auf formale, entwicklungsorientierte und funktionale Angebote beschränkt, sondern soll auch anspruchsvolle Bildungsinhalte umfassen (vgl. Lamers, 2000, S. 197). Bildungsinhalte sind dann anspruchsvoll,

- wenn sie die Menschen mit schwerer Behinderung ansprechen,
- diese Menschen an allen bedeutsamen gesellschaftlichen Erfahrungen teilhaben lassen,
- sich nicht grundlegend [...] von den Bildungsinhalten nichtbehinderter Menschen unterscheiden
- und ihnen Erlebens-, Erschliessungs-, Veränderungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Welt eröffnen

(Lamers, 2000, S. 197).

Zum Recht, an der Gesellschaft zu partizipieren, gehört auch das Recht auf den Zugang zu ästhetischen und kulturellen Inhalten (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 144; Lamers, 2000, S. 198). Die Literatur ist ein anspruchsvoller Bildungsinhalt, der verschiedene Lernprozesse auslöst. Durch die Nähe zum Inhalt fördert sie die Identitätsbildung, und die Identifikation mit dem Geschehen unterstützt das Fremdverstehen (vgl. Seitz, 2003). Die Lernprozesse werden aber erst ermöglicht, wenn diese Inhalte unter Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen und nach dem Prinzip der Elementarisierung (siehe Kapitel 2.8.2) so aufbereitet werden, dass sie allen Schülern zugänglich sind (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 41). Kulturelle Inhalte werden, je nach Lernniveau, in einem lebenspraktischen, wahrnehmungsorientierten oder abstrakten Angebot zugänglich gemacht (ebd. S. 69).

2.7 Zwischenfazit

In den letzten Jahren wurden viele Bücher zum Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung veröffentlicht (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 11). Das Werk von Terfloth und Bauersfeld (2012) greift die konkrete Unterrichtsplanung auf und bietet Vorschläge zum unmittelbaren didaktischen Handeln an (ebd.). Das Buch lehnt sich einerseits an die bildungstheoretische kritisch-konstruktive Didaktik von Klafki und andererseits an die entwicklungslogische Didaktik nach Feuser an. Aus diesen Richtungen leitet sich der Handlungs- und Entwicklungsorientierte Unterricht ab (ebd.). Diesen Theorien liegt ein konstruktivistisches Menschenbild zugrunde, das Menschen mit einer Behinderung Selbstständigkeit und Würde gewährt (vgl. Pitsch, 2012, S.

9). Da das Buch verschiedene Grundannahmen und Theorien aus dem Bereich Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aufgreift, wird es in dieser Arbeit häufig als Quelle zitiert.

Diese Arbeit ist an eine Leserschaft gerichtet, die über Kenntnisse der allgemeinen Didaktik und der allgemeinen Unterrichtsplanung und -gestaltung verfügt. Daher wird nicht ausführlicher allgemein darauf eingegangen, sondern es wird auf Punkte fokussiert, die für den Unterricht im FgE bedeutsam sind. Ebenfalls beschränkt sich diese Arbeit auf didaktische Konzepte und Prinzipien, welche für die Ziel- und Fragestellung dieser Arbeit relevant sind.

2.8 Prinzipien des Unterrichts

Verschiedene Autoren haben sich mit den Prinzipien des Unterrichts im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung auseinandergesetzt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 207ff.; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 50ff.). Die Prinzipien des Unterrichts ermöglichen „Erfahrungen, Ganzheitlichkeit, Anstoss zur Eigenaktivität, Differenzierung und Strukturierung“ (Strassmeier, 2000, S. 95-107 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 208). Die didaktischen Prinzipien gelten als Leitlinien für den Unterricht (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 50–56).

Die Auswahl der in dieser Arbeit beschriebenen Prinzipien orientiert sich an der Zusammenstellung von Stöppler und Wachsmuth (2010), welche Prinzipien herausgearbeitet haben, die sich an der Heterogenität der SuS, aber auch an der Entwicklung von Kompetenzen orientieren (ebd.).

2.8.1 Handlungsorientierter Unterricht

Der handlungsorientierte Unterricht gilt als grundlegendes Unterrichtsprinzip, das ganzheitliches, selbstbestimmtes und selbstständiges Arbeiten möglich macht (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2012, S. 42). Der handlungsorientierte Unterricht setzt „auf die aktiv-handelnde und möglichst selbstbestimmte Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit dem jeweiligen Thema und somit auch auf die Erweiterung der Handlungskompetenzen“ (Gudjons, 2008 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 56). Im Konzept des handlungsorientierten Unterrichts geht es darum, dass die Schüler das Handeln selber erlernen und auch lernen, Probleme zu lösen. Dabei wird das Denken und Nachdenken mit dem Handeln verknüpft (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 42). Der Unterricht bietet verschiedene Lernfelder, um die Handlungsfähigkeit in realen oder realitätsnahen Situationen zu üben und zu erwerben (Pitsch & Thümmel, 2012, S. 3; Mühl, 2004, S. 57). Ein handlungsfähiger Mensch ist in der Lage, zielgerichtet, bewusst und nach einem Plan zu handeln. In Interaktion mit der Umwelt erwirbt er verschiedene Konzepte und Strategien (ebd. S. 4).

Der Handlungsorientierte Unterricht wurde geprägt von der Kulturhistorischen Schule und deren Begründer Lew Semjonowitsch Vygotski (vgl. Pitsch & Thümmel, 2012, S. 11ff.). Dieser ist vor allem auch durch den Begriff „Zone der nächsten Entwicklung“ bekannt (ebd.). Das Kind bewältigt nicht nur Aufgaben, die seinem aktuellen Entwicklungsniveau entsprechen, sondern bewältigt auch Aufgaben mit Hilfe und Unterstützung durch Erwachsene. Damit ist die Zone der nächsten Entwicklung bezeichnet. Bei der Einschätzung des Entwicklungsstandes werden nicht nur die vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen berücksichtigt, sondern auch diejenigen, die als nächstes folgen (vgl. Vygotskij, 2002, S. 326–327).

Ist ein Kind in der Lage, eine Aufgabe mit Hilfe zu bewältigen, wird es diese mit der Zeit auch alleine ausführen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2012, S. 12). Daraus leitet sich die Aufgabe der LP ab, welche die Aufgaben

entsprechend den individuellen Entwicklungsmöglichkeiten (Zone der nächsten Entwicklung) anbietet (ebd.). Die LP führt die Kinder zu möglichst selbstbestimmtem und selbstständigem Handeln. Damit dies ermöglicht wird, gilt es zu bedenken, wann welches Kind wie viel Hilfestellung benötigt. Zu Beginn ist die Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen und Kind sehr eng, erst mit der Zeit zieht sich die LP vermehrt zurück und überlässt dem Kind immer mehr das selbstständige Handeln (ebd. S. 16). Wenn nötig, greift die LP zur Unterstützung ein, bis das Kind soweit ist, dass es auf die Hilfe nicht mehr angewiesen ist. Es ist das Ziel, dass die SuS Handlungsfähigkeit zur grösstmöglichen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung für die Partizipation an der Gesellschaft erwerben (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 23). Die Handlungsfähigkeit ist in Kapitel 3.4 ausführlich dargestellt.

2.8.2 Elementarisierung

Der Begriff Elementarisierung bezeichnet eine Annäherung zwischen den Lernenden und dem Bildungsgegenstand. Es ist keine Vereinfachungsstrategie, sondern es sind Überlegungen dazu, wie Schülerinnen und Schüler an Bildungsinhalten teilhaben können (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 86-92). Die vier Richtungen der Elementarisierung wurden von Nipkow herausgearbeitet und stehen miteinander in Bezug (1982 zit. nach Heinen, 2003, S. 132; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 86). Es geht um eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt und damit, wie dieser dem Kind zugänglich gemacht werden soll (ebd.). Somit werden die gleichen Bildungsinhalte auf den unterschiedlichen Lernniveaus zugänglich gemacht. Schüler im FgE haben das Recht, Zugang zu allen Bildungsinhalten zu erhalten (vgl. Boisserée & Hövel, 2000, S. 139).

Heinen (2003, S. 138) erweiterte die Elementarisierungsrichtungen um eine fünfte, welche die Frage nach den Methoden berücksichtigt.

Zu den fünf Elementarisierungsrichtungen gehören:

1. *Elementare Strukturen* (Heinen, 2003, S. 132ff.)
2. *Elementare lebensleitende Grundaussagen* (ebd. S. 133ff.)
3. *Elementare Erfahrungen* (ebd. S. 135ff.)
4. *Elementare Zugänge* (ebd. S. 137ff.)
5. *Elementare Vermittlungswege* (ebd. S. 138ff.).

Die Elementarisierungsrichtungen sind im Anhang unter 10.3 ausführlicher beschrieben. Die Elementarisierung ist ein Suchprozess, der alle fünf Richtungen berücksichtigt und mit einbezieht. Dies veranschaulicht die Abbildung „Elementarisierung als gemeinsamer Suchprozess“ im Anhang unter 10.3.

Die Elementarisierung im Literaturunterricht bedeutet ebenfalls, dass das Elementare des Lerngegenstandes herausgearbeitet wird (vgl. Seitz, 2003, S. 216–218). Der elementare Gehalt eines literarischen Werkes ist bezogen auf die jeweilige Kindergruppe. Damit beziehen sich elementare Gemeinsamkeiten auf alle SuS der Gruppe, da sie grundlegende menschliche Erfahrungen, wie beispielsweise verschiedene Gefühle, sind. Aufgrund von individuellen Lebenserfahrungen weisen diese elementare Gemeinsamkeiten, aber auch eine grosse Heterogenität auf. Bei der Wahl eines literarischen Werkes wird überlegt, welche gemeinsamen Lernvoraussetzungen oder elementaren Erfahrungen die SuS mitbringen. Daraufhin erfolgt die Annäherung an das literarische Werk. Der entscheidende Aspekt ist die emotionale Nähe zur Hauptfigur im Werk (ebd.).

Wie die Elementarisierungsrichtungen im Hinblick auf didaktische Überlegungen und die konkrete Unterrichtsplanung umzusetzen sind, zeigt die folgende Zusammenstellung nach Terfloth & Bauersfeld (2012, S. 88).

Abb. 2 Synopse der Elementarisierung nach Heinen und der Unterrichtsplanung nach Terfloth und Bauersfeld (Quelle: Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 88)

Elementarisierungsprozess nach Heinen	Unterrichtsplanungsraster Terfloth & Bauersfeld basierend auf Klafki	
elementare Strukturen	Auseinandersetzung mit dem Bildungsinhalt	Begründungszusammenhang zur Auswahl und Eingrenzung des Themas (Bildungsplan, Unterrichtsfach, Stoffverteilungsplan)
elementare lebensleitende Grundannahmen		Sachanalyse mit Blick auf die Lerngruppe
elementare Erfahrungen	Lernvoraussetzungen	inhaltliche und methodische Vorerfahrungen
elementare Zugänge		Aneignungsmöglichkeiten und Entwicklungsorientierung
elementare Vermittlungs- bzw. Aneignungswege	methodische Entscheidungen	

2.8.3 Anschaulichkeit und Ganzheitlichkeit

Anschaulich vermittelte Inhalte, unter Einbezug aller Sinne, sind für die Schüler erfahrbar und machen das Erinnern und Lernen möglich (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 51ff.). Pestalozzi (1820) erklärte die Anschauung zum Fundament der Erkenntnis (zit. nach Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 51). Mit dem Prinzip der Anschauung erhalten die Kinder eine konkretere Vorstellung des Lerngegenstandes. Anschauung ist mit Erfahrung verbunden und findet im Kontakt zwischen Lerngegenstand und Schüler statt (Primärerfahrungen) (ebd.). Anschliessend werden Erfahrungen beispielsweise durch Bilder, Texte oder Modelle vertieft und die Aufmerksamkeit auf bestimmte Merkmale des Lerngegenstandes gelenkt (Sekundärerfahrungen) (ebd.).

Nicht nur der Einbezug aller Sinne spielt eine wichtige Rolle, sondern auch die verschiedenen Entwicklungsbereiche wie Wahrnehmung, Kognition, Bewegung, Körpererfahrung, Gefühle, Sozialerfahrung und Kommunikation (vgl. Fröhlich, 2008, S. 63ff, zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 221). Alle Bereiche sind gleichbedeutend und werden gleichermassen berücksichtigt (ebd.).

2.8.4 Strukturierung

Das Prinzip der Strukturierung bietet den Schülern Sicherheit (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 52). Die Strukturierung erfolgt durch Visualisierung und fliesst meist auch in die Unterstützte Kommunikation ein (ebd.). Es unterstützt die Schüler, wenn Abläufe visualisiert und regelmässig wiederholt werden (ebd.). Auch Farben für die Wochentage, eine klare Raumunterteilung, übersichtliche Darstellung des Tages oder visualisierte Arbeitspläne mit Bildern wirken unterstützend (ebd.). Mit der Visualisierung sollen Bedeutungen und Zusammenhänge, um in der Welt zurechtzukommen, vermittelt werden (vgl. Häussler, 2012, S. 43). Diese Strukturierungen und Visualisierungen haben zum Ziel, den Alltag und die Abläufe für die Kinder möglichst überschaubar zu machen (vgl. Solzbacher, 2010, S. 8–22). Strukturen bieten Sicherheit und Orientierung und ermöglichen selbstständiges Handeln (ebd.). Die Informationen werden so angeboten, dass sie aufzunehmen und zu bewältigen und in der Situation nutzbar sind. Mit Hilfe der Strukturierung wird die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gelegt. Zeitliche und räumliche Zusammenhänge werden begreiflich, komplexe Situationen durchschaubarer und Erwartungen verständlich gemacht. Die Strukturierungen und Hilfen werden individuell angeboten (vgl. Häussler, 2012, S. 43–46). Visuelle Hinweise lassen sich unter anderem besser verarbeiten, sind leichter in Handlung umzusetzen und bieten Sicherheit. Da visuelle Hinweise beständig sind, erlauben sie eine längere Verarbeitungszeit, sind eine Alternative zur Sprache, konzentrieren sich auf einen Sinneskanal. Da sie auch zugänglich sind ohne die Anwesenheit von Personen, fördern sie die Selbstständigkeit (ebd.).

2.8.5 Lebensnähe

Im Unterricht FgE sind Bildungsinhalte aus dem lebenspraktischen Bereich wichtig. Die dafür benötigten Fähigkeiten und Kompetenzen werden direkt in Alltagshandlungen gefördert und erweitert (Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 208). Kinder mit einer geistigen Behinderung sind aufgrund ihres kognitiven Entwicklungsstandes meist gefordert, Aufgaben zu erkennen und in eine Reihenfolge zu bringen, Handlungsplanung und Handlungsstrategien zu entwickeln und Handlungen selbstständig durchzuführen (ebd.). Lebensnahe Bildungsinhalte beziehen gegenwärtige und zukünftige Lebenssituation der Schüler mit ein (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 54). Nicht nur Inhalte, die eine grösstmögliche Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ermöglichen, spielen eine Rolle. Es geht auch darum, komplexe Inhalte unter Berücksichtigung der Alltagsrelevanz für die Schüler entsprechend ihrem Lernniveau anzubieten und zu erarbeiten (vgl. Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 208).

2.8.6 Individualisierung und Differenzierung

Die Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts gilt für die Planung und Durchführung als Grundvoraussetzung (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 55; Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 218ff.). Lerninhalte sind bezüglich der Lernerfahrungen, der inhaltlichen Vorkenntnisse und des Entwicklungsstandes eines jeden Schülers entsprechend zu individualisieren und zu differenzieren (ebd.).

Differenzierung kann hinsichtlich des Umfangs, der Zeit, der Medien, der Sozialformen, des Ortes oder der Hilfestellung erfolgen (vgl. Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 218ff.).

2.8.7 Unterstützte Kommunikation

Im Unterricht FgE spielt die Unterstützte Kommunikation eine wichtige Rolle. Sie dient nicht nur der Strukturierung im Alltag, sondern ermöglicht es den Schülern mit einer eingeschränkten oder fehlenden Lautsprache, zu kommunizieren.

Unter dem Begriff Unterstützte Kommunikation sind alle alternativen Kommunikationsmöglichkeiten zu verstehen, welche die Lautsprache ergänzen oder ersetzen. Dabei werden die lautsprachlichen Fähigkeiten weiterhin unterstützt und gefördert. Die Auswahl der Methoden orientiert sich an den Bedürfnissen der Personen und oft setzt man daher individuelle Kombinationen ein. Es wird davon ausgegangen, dass jede Person das Bedürfnis nach Kommunikation hat, welche mit Unterstützter Kommunikation aufgebaut und/oder erweitert wird (vgl. Braun, 2003).

Unterstützte Kommunikation wird bei drei Zielgruppen von Personen eingesetzt (vgl. Braun, 2003):

1. bei Personen, die Lautsprache zwar gut verstehen, aber zu wenige Möglichkeiten haben, sich selbst auszudrücken
2. bei Personen, deren Lautsprache schwer verständlich ist und die ein unterstützendes Hilfsmittel benötigen
3. bei Personen, welche über keine Lautsprache verfügen und ein Hilfsmittel als Alternative brauchen.

Unterstützte Kommunikation wird nicht nur eingesetzt, damit sich das Kind verständlich machen kann, sondern „auch, um kommunizierte Inhalte überhaupt zu verstehen“ (Braun, 2002).

Die gewählte(n) Methode(n) sind auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Person in ihrer Umwelt angepasst. Sie sind so gewählt, dass sie die Person ihr ganzes Leben lang begleiten können. Das Verhalten der Bezugspersonen spielt eine weitere, bedeutungsvolle Rolle. Sie müssen das Kind mit geistiger Behinderung ermutigen, sich auszudrücken und mitzuteilen. Dabei passen sich die Bezugspersonen den Möglichkeiten des Kindes an und unterstützen die Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und grösstmögliche Unabhängigkeit in der Kommunikation und im Alltag (vgl. Mayer, 2007).

Unterstützte Kommunikationsformen unterteilt man in körpereigene und körperexterne Hilfsmittel. Dabei werden bei den körperexternen Hilfsmitteln elektronische und nichtelektronische Hilfsmittel unterschieden (vgl. Schlosser & Wendt, 2008, S. 672–676).

Bei den nicht-elektronischen Hilfsmitteln kann zwischen verschiedenen Abstraktionsgraden unterschieden werden (vgl. Hüning- Meyer & Pivit, 2003, 03.003.001-03.005.001):

- konkrete Ebene: reale Gegenstände, Miniaturen, Modelle von Gegenständen
- anschauliche Ebene: Fotos, realitätsnahe Bilder (schwarzweiss oder farbig), Zeichnungen. Entweder stellen Abbildungen einen Gegenstand dar oder sie haben als Symbole eine Bedeutung, die gelernt werden muss
- abstrakt-symbolische Ebene: Schrift, Bildsymbole auf Kommunikationsgeräten.

Eine Abbildung zu Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation befindet sich im Anhang unter 10.4.

2.9 Zusammenfassende Diskussion der Erkenntnisse dieses Kapitels

Der Unterricht im FgE stellt insbesondere deshalb eine grosse Herausforderung dar, weil sich die Kinder auf verschiedenen Lern- und Aneignungsniveaus befinden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 49). Um mögliche Einschränkungen in den Aktivitäten und in der Partizipation festzustellen und um vorhandene Ressourcen aufzuzeigen, wird der individuelle Entwicklungsstand nach ICF erfasst (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 26).

Damit der Unterricht, entsprechend den Lern- und Aneignungsniveaus, geplant und durchgeführt werden kann, muss aus den gewählten Inhalten das Elementare und Fundamentale herausgearbeitet werden (siehe Kapitel 2.6) (ebd. S. 50). Dies führt dazu, dass der Inhalt sehr stark an das Kind und seine Voraussetzungen angepasst wird (ebd.). Terfloth und Bauersfeld beschreiben, dass die Herausforderung schlussendlich auch darin besteht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen individuellen Lernangeboten, aber auch Angebote für die gesamte Gruppe zu schaffen. Die Lerninhalte in der Gruppe sind so anzubieten, dass sich jedes Kind entsprechend seinen individuellen Entwicklungs- und Aneignungsmöglichkeiten damit auseinandersetzen kann (vgl. km-bw, 2009, S. 16). Dadurch profitieren alle SuS mit unterschiedlichen Kompetenzen und Beeinträchtigungen vom gemeinsamen Unterricht in einer heterogenen Lerngruppe (ebd.).

Der Unterricht muss vielfältige Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten in realen oder realitätsnahen Unterrichtssituationen anbieten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2010, S. 57). Die Handlungen greifen die Bedürfnisse und Motive der Kinder auf und ermöglichen eine weitgehend selbstbestimmte und selbstständige Ausführung (ebd.).

Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass der Unterricht im FgE alltagsnah und lebensbedeutsam sein muss, und die Orientierung an Entwicklungstheorien stand im Vordergrund (vgl. Seitz, 2003, S. 214). Unter-

richtsgegenstände wie Literatur wurden als zu abstrakt und schwierig eingestuft, da sie eine räumliche und zeitliche Distanz aufweisen und somit für die Kinder nicht mehr als alltagsnah und lebensbedeutsam angesehen wurden (vgl. Seitz, 2003, S. 214). Dieses Bildungsverständnis ist heutzutage nicht mehr angebracht und widerspricht den neueren Lerntheorien (Deci/Ryan, 1993 zit. nach Seitz, 2003, S. 214).

Das aktuelle Bildungsverständnis sieht vor, auch anspruchsvollere und altersadäquate Lerngegenstände als Unterrichtsthema zu bearbeiten und anzubieten. Die Schule soll den Raum bieten, in dem eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlich erworbenem Wissen möglich wird (vgl. Lamers, 2000, S. 197ff.).

Nach dem Prinzip der Elementarisierung werden relevante Bildungsinhalte herausgearbeitet und so aufbereitet, dass eine aktive und selbstständige Auseinandersetzung möglich wird. Jedem Kind wird dadurch Zugang zu anspruchsvollen Bildungsinhalten gewährt (ebd.).

Der Handlungsbezug im Unterricht ist ein wesentlicher Bestandteil. Das Vorlesen des Bilderbuches geschieht meistens unter starker Führung seitens der LP. Hier gilt es die Aktivität so zu gestalten, dass die Kinder Handlungsanteile übernehmen können und zum selbstständigen Handeln angeregt werden. Dies ist auch in Form von vertiefenden Angeboten möglich.

Im Unterricht FgE werden „zentrale zugleich lebens- und kulturbedeutsame Themen festgelegt, im Hinblick auf die Lerngruppe der inhaltliche Schwerpunkt ausgewählt und dieser in die Sprache der Schüler übersetzt“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 69). Der gewählte Bildungsinhalt orientiert sich entweder an einem gültigen Lehr- oder Bildungsplan oder an den Interessen und am Entwicklungsstand der Schüler (ebd. S. 73). Ebenfalls weisen die Bildungsinhalte eine Gegenwarts-, Zukunfts- und exemplarische Bedeutung auf (ebd. S. 75).

Das Bilderbuch und der Inhalt der Geschichte sind das gemeinsame Thema, welches mit unterschiedlichen Zugängen erarbeitet wird. Die bedeutsamen Inhalte werden gemäss dem Prinzip der Elementarisierung herausgearbeitet und aufbereitet. Das Bilderbuch und die darin enthaltene Thematik werden mit der Sachanalyse in sinnvolle Teilaspekte strukturiert. Die Umsetzung erfolgt in einem ausgewogenen Verhältnis von eher strukturierten und eher offenen Lernformen. Vertiefende und individualisierte Angebote ermöglichen eine selbstständige, aktive und selbstbestimmte Auseinandersetzung mit dem Inhalt.

3 Darstellung der Entwicklungs- und Aneignungsniveaus

3.1 Einleitende Gedanken

Für die Planung des Unterrichts in einer HPS benötigt die LP, wie bereits erwähnt, Kenntnisse über die Lernvoraussetzungen eines jeden einzelnen Kindes (vgl. Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 27).

Wie bereits unter 1.2 beschrieben, wird in dieser Arbeit der Begriff Lernniveau verwendet. Der Begriff Lernniveau stammt aus der Darstellung der Aneignungs- und Entwicklungsniveaus, welche von den Dozierenden der Interkantonalen Hochschule Zürich zusammengestellt worden ist (vgl. Bühler, Bigger & Dietrich, 2013). Sie fassen mit dem Begriff Lernniveau unterschiedliche Theorien und Konzepte zusammen, welche sich mit den individuellen Entwicklungs- und Aneignungsmöglichkeiten befassen. Abb. 3 bietet eine Übersicht der Lernniveaus (ebd.).

Die Darstellung Abb. 3 bezieht folgende Theorien und Konzepte mit ein (vgl. Bühler, 2014, S. 18):

- der struktur- und niveauiorientierte Unterricht
- die kognitive Entwicklung nach Piaget
- die Theorie der dominierenden Tätigkeit
- Handlungsfähigkeit
- Präsentations- und Aneignungsmöglichkeiten
- *das theoretische Konzept der „Entwicklung des Selbst“ (Stern, 1994)*
- *die Theorie der motivationalen Systeme (Lichtenberg et. al., 2000)*

Für diese Arbeit sind insbesondere die nicht kursivierten Theorien relevant und werden in den folgenden Unterkapiteln kurz beschrieben. Für die zusätzlichen, kursiv geschriebenen Theorien befindet sich im Anhang unter 10.9 und 10.10 eine kurze Beschreibung.

Abb. 3 Kognitive Entwicklung und Lernen: didaktisch bedeutsame Niveaus (Dietrich, Bühler & Bigger, 2013)

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten
3	konkret-operativ	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt	Denkhandeln Reflexion des eigenen Handelns Denken ist reversibel	Zeichen und Zeichensysteme Sprache und Sprachsysteme	begrifflich-abstrakt
2b	präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung Handlung innerlich vorwergnehmen Mittelbare Anschauung	Sprache ikonische Darstellungen bildliche Darstellungen	konkret-vorstellend (Anschauung)
2a	präoperativ unmittelbar anschaulich	das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung Erfahrungen mit der dingeichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens	Sprache Bilder, bildliche Darstellungen konkrete Handlungen konkretes Material erste Symbole und Symbolhandlungen	konkret-gegenständlich (Symbolik)
1b	sensomotorisch (Stadium III-IV, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	Ursache-Wirkung Beziehungen der Objekte	konkrete Gegenstände	konkret-gegenständlich
1a	sensomotorisch (Stadium I und II Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkertreibungen und Begegnungen bestimmt	Ereignisse Eigener Körper	Wahrnehmungszreize bzw. -impulse (Exterozeption) Bewegungszreize bzw. -impulse (Propriozeption)	basal-perzeptiv

3.2 Theorie der kognitiven Entwicklung

Jean Piaget gilt mit seiner Theorie der kognitiven Entwicklung als Urvater einer konstruktivistischen Theorie des Lernens (vgl. Koch 2007, S. 102 zit. nach Hansen, 2010, S. 101). Die Theorie zeigt auf, wie die kognitive Entwicklung in vier verschiedenen Entwicklungsstadien verläuft (vgl. Buggle, 2001, S. 49ff.). Zu den vier Stadien gehören die Sensomotorik, das präoperative Denken, die konkreten Operationen und die formalen Operationen (ebd.). In welchem Alter ein bestimmtes Stadium auftritt und wie lange es dauert, ist individuell verschieden. Jedoch betrachtet Piaget die Abfolge dieser Stadien als unveränderlich (ebd.). Verhaltensweisen, welche in früheren oder vergangenen Entwicklungsstadien erworben wurden, kommen in späteren Entwicklungsstadien immer noch vor. Zum Teil werden diese Verhaltensweisen in höhere Verhaltensweisen integriert, zum Teil sind sie auch isoliert anzutreffen (ebd. S. 53).

Im **Stadium der Sensomotorik**, welches ab Geburt bis etwa zum zweiten Lebensjahr dauert, entwickeln sich sensomotorische Schemata (vgl. Kohler, 2008, S. 75). Kennzeichnend für dieses Stadium sind die wahrnehmenden und motorischen Aktivitäten (vgl. Buggle, 2001, S. 51). Das Kind koordiniert seine Bewegungen. Die Sensomotorik baut sich in sechs Stadien auf und das Kind entwickelt seine Handlungsfähigkeit sowie die Objektpermanenz (vgl. Kohler, 2008, S. 75–80; Buggle, 2001, S. 51–65).

Die Entwicklung der Symbolfunktion ist dabei der Übergang in das **Stadium des präoperativen Denkens** (vgl. Kohler, 2008, S. 75). Das Stadium des präoperativen Denkens wird in zwei Phasen – die Phase der Entwicklung der Symbolfunktion, des sprachlichen, vorbegrifflichen und transduktiven Denkens (vgl. Buggle, 2001, S. 65) und die Phase des anschaulichen Denkens – unterteilt (ebd. S. 76). Das präoperative Denken im Alter von zwei bis sieben Jahren verinnerlicht die sensomotorischen Schemata zu Repräsentationen (vgl. Kohler, 2008, S. 80; Buggle, 2001, S. 65). Das Kind erkennt, dass reale Gegenstände und Personen durch ein Bild, Symbol oder Zeichen repräsentiert werden können (ebd.). In dieser Phase entwickelt sich auch das Symbolspiel, und die Entwicklung der Sprache gilt für diese Phase als bedeutsamer Schritt (vgl. Buggle, 2001, S. 66). Das Denken des Kindes ist auf dieser Stufe noch sehr konkret und orientiert sich am unmittelbar Wahrgenommenen (vgl. Buggle, 2001, S. 70). Auch ist das Denken noch irreversibel und das Kind ist auf die Anschauung angewiesen (ebd. S. 72). Es ist somit noch nicht in der Lage, „reale und vorstellungsmässige Abläufe innerlich umzukehren, zurück zum Ausgangspunkt laufen zu lassen [...]“ (Buggle, 2001, S. 72). Ein weiteres Merkmal dieser Phase ist der Egozentrismus (ebd.).

Mit der Entstehung der Reversibilität und Ablösung von der unmittelbaren Wahrnehmung beginnt das **Stadium des konkret-operativen Denkens** im Alter von sieben bis elf Jahren. In dieser Phase ist das Auftreten von Operationen von zentraler Bedeutung. Obwohl sich das Denken von der unmittelbaren Anschauung löst und innerlich vorweggenommen wird, ist das Denken weiterhin auf konkrete Handlungen und die Wahrnehmung angewiesen (vgl. Buggle, 2001, S. 79ff.). In dieser Phase tritt die Dezentrierung auf. Das Kind ist nun in der Lage, Objekte aufgrund verschiedener Merkmale miteinander in Beziehung zu setzen. Es nimmt Klassifikationen, Seriationen vor und erwirbt Einsicht in den Zahlbegriff. Das Kind hat das Wissen um den Grundsatz der Mengenerhaltung und somit die Invarianz erworben. Es Kind betrachtet einen Standpunkt aus verschiedenen Sichtweisen und kann sich in die Situation von anderen Personen hineinversetzen (ebd.).

Das letzte Stadium, das **Stadium der formalen Operationen**, beginnt etwa mit dem zwölften Lebensjahr und dauert bis ins Erwachsenenalter (vgl. Kohler, 2008, S. 75). Hypothetische, kombinatorische und komple-

xe proportionale Operationen werden entwickelt (ebd.). In dieser Phase löst sich das Denken vom Konkreten und Wirklichen, es wird abstrakter. Auch ist das Kind in der Lage, deduktive Schlüsse zu ziehen. (vgl. Buggle, 2001, S. 90ff.) Kinder, welche das Stadium der formalen Operationen erreichen, sind im FgE eher selten anzutreffen (vgl. Vries, 2014, S. 23). Vries beschreibt diese Phase als Grenze zwischen Kindern mit und ohne eine Behinderung (2014, S. 23). Im Anhang unter 10.5 befindet sich eine Tabelle mit einer Übersicht der vier Stadien der kognitiven Entwicklung.

Die kognitive Entwicklung findet durch die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt statt. Piaget ging davon aus, dass auf allen Entwicklungsstufen immer wieder neue Anpassungen an die Umwelt erfolgen (Adaption) (vgl. Buggle, 2001, S. 24). Die Entwicklung erfolgt im Austausch mit der Umwelt und durch diese Interaktion werden immer wieder neue Anpassungen gestaltet oder modifiziert. Die Adaption erfolgt durch zwei verschiedene Prozesse (ebd.):

Bei der **Assimilation** wird das Wahrgenommene aus der Umwelt in die eigenen Denkstrukturen angepasst und integriert. Bei der **Akkommodation** passen sich die Strukturen des eigenen Organismus der Umwelt an (ebd.). Die Adaption hat somit die Funktion der Anpassung des Organismus an die Umwelt, aber auch der Umwelt an den eigenen Organismus.

Die Theorie der kognitiven Entwicklung ist in Abb. 3 unter den Denk- und Handlungsmöglichkeiten dargestellt.

3.3 Theorie der dominierenden Tätigkeiten

Die Theorie der dominierenden Tätigkeiten entstand zur Zeit der Kunsthistorischen Schule, als Leontjew und weitere Psychologen feststellten, dass sich der Mensch durch das Ausführen von verschiedenen Tätigkeiten entwickelt (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Das Handeln und die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt sind für die Entwicklung des Kindes relevant. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Kind eine Behinderung hat oder nicht; in der Welt tätig zu sein, ist ein grundlegendes menschliches Verhalten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt sich ein inneres Abbild der äusseren Umwelt und eigene Vorstellungen von Gegenständen, Personen und Zusammenhänge entstehen (Feuser, 1988 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 55). Die Auseinandersetzung setzt voraus, dass der Mensch in der Umwelt tätig sein kann und Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt stattfinden (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 55). Dabei macht der Mensch verschiedene Wahrnehmungs- und Handlungserfahrungen und dies ermöglicht die kognitive Entwicklung. Massgebend für das Tätig-Sein sind die Wahrnehmungsverarbeitung, das konkrete Tun und die gedankliche Auseinandersetzung mit den Inhalten. Die Tätigkeit des Kinders erfolgt durch die Vermittlung und Kooperation mit den Bezugspersonen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 55). Ausschlaggebend für das Auslösen einer Tätigkeit sind individuelle Bedürfnisse und Motive. Jeder Handlung liegt ebenfalls ein persönliches Bedürfnis oder Motiv zugrunde, welches erreicht werden soll. Eine Handlung hat einen Anfang und ein Ende (vgl. Mühl, 1993, S. 410 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 56).

Leontjew beschreibt, dass die Aneignung der Umwelt auf verschiedenen Entwicklungsstufen erfolgt (vgl. Pitsch, 2012, S. 164 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Diese Entwicklungsstufen sind vergleichbar mit der Theorie der kognitiven Entwicklung nach Piaget (ebd.). In der Theorie der dominierenden Tätigkeiten beschreibt Leontjew sechs unterschiedliche Tätigkeiten, welche ein Kind im Laufe seiner Entwicklung

ausübt. Jede Tätigkeit ist einer bestimmten Altersangabe zugeordnet (vgl. Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 104–105; Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47). Die Einteilung der kindlichen Entwicklung nach der dominierenden Tätigkeit erfolgt nach erkennbaren Schwerpunkten; es ist nicht zwingend die Tätigkeit, die das Kind am häufigsten ausführt (ebd.). Unter dominierender Tätigkeit wird verstanden, dass die Tätigkeit im Vordergrund steht, welche hauptsächlich zu neuen Erkenntnissen führt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 105). Auch ist die dominierende Tätigkeit diejenige, welche sich in neuen Tätigkeitsarten andeutet und zu den „zentralen und grundlegenden Veränderungen der kindlichen Persönlichkeit führt“ (Jantzen, 1992, S. 108 zit. nach Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47). In diesem Fall spricht Jantzen auch von der „führenden Tätigkeit“ (ebd.).

Die Ablösung der einen solchen Tätigkeit durch die nächste Tätigkeit findet statt durch neue Aufgaben, welche dem Kind durch die Erziehung gestellt werden „und die seinen veränderten Möglichkeiten und seinem neuen Bewusstsein angemessen sind“ (Leontjew, 1973, S. 405 zit. nach Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47).

Folgende sechs Tätigkeiten gehören zur kindlichen Entwicklung (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47–55):

- **perzeptive Tätigkeit (bis ca. 4 Monate):** Grundausrüstung an Reflexen und Verhaltensprogrammen, Aneignung von Wahrnehmungsfähigkeit (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 48).
- **manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr):** Entwicklung der Sensorik und Motorik, Ausbildung des Greifens, Erweiterung der Handlungsmuster (ebd.).
- **gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre):** Funktionaler Einsatz der Gegenstände, bewusster und zielgerichteter Handlungen, Handeln mit Gegenständen mit einem Motiv und Ziel (ebd. S. 49).
- **Spieltätigkeit (ca. 3–6 Jahre):** Vermehrte Zuwendung zur Umwelt und zu anderen Personen, das Spiel ist aber noch geleitet von unmittelbaren Interessen und Bedürfnissen. Zunehmende Anpassung an Regeln. Zur Spieltätigkeit gehören das Regel-, Konstruktions- und Rollenspiel. Das Vorstellungsvermögen entwickelt sich (ebd. S. 50–51).
- **Lerntätigkeit (ca. 7–14 Jahre):** Das Kind lernt in der Schule, erfüllt Aufgaben, hält Disziplinen ein und entwickelt eine Arbeitshaltung. Es löst sich von seinen eigenen Motiven und erfüllt Aufgaben, die ihm gestellt werden. Das Kind erwirbt Lesen und Schreiben (ebd. S. 52–53).
- **Arbeitstätigkeit (ab ca. 15 Jahre):** Beginnt nach der Schulzeit. Das bewusste zielorientierte Handeln zur Güterherstellung steht im Vordergrund (ebd. S. 53–55).

Für Kinder mit FgE gilt diese Abfolge der dominierenden Tätigkeiten nur bedingt und die Altersangaben stimmen nicht zwingend überein (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 55). So treten Kinder in die Schule ein, welche noch im Stadium der manipulativen oder sogar perzeptiven Tätigkeit sind. Diese Kinder lernen daher noch konkret, körper- und lebensnah. Entsprechend diesen Stadien der Tätigkeit können Kinder mit einer Behinderung ebenfalls an die Arbeitstätigkeit herangeführt werden (ebd.).

In Abb. 3 sind die dominierenden Tätigkeiten im Bereich Lernen dargestellt. Im Anhang unter 10.6 befindet sich eine Tabelle mit der Übersicht der dominierenden Tätigkeiten.

3.4 Handlungsfähigkeit

Wie bereits in Kapitel 2.8.1 dargestellt, ist das handlungsbezogene Lernen ein grundlegendes Unterrichtsprinzip. Die Unterrichtsinhalte werden entsprechend den individuellen Handlungskompetenzen angeboten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 209). Jedes Kind gilt als handlungsfähig, entsprechend der Entwicklung seiner individuellen Handlungsfähigkeit (vgl. Pitsch 2005, S. 14 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S.

210). Die SuS sind handlungsfähig, wenn sie nach Interessen, Zielen, vorausschauend, selbstständig oder gemeinsam handeln können (vgl. Brehm 1981, zit. nach Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 210). Die Voraussetzung für die Entwicklung der Handlungsfähigkeit liegt in den körperlichen, sozialen und sachlichen Bedingungen eines Kindes. Diese werden individuell durch aktives Lernen aus sensomotorischen Grundmustern erworben und sind prinzipiell veränderbar (vgl. Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 210; Pitsch zit. nach Pitsch & Thümmel, 2012, S. 3). Welche Erfahrungen und Reflexionen für die Entwicklung von Handlungskompetenz nötig sind, zeigt beispielsweise die Theorie der dominierenden Tätigkeiten auf (siehe 3.3) (Klauss, 2000, zit. nach Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 210).

Eine Handlung ist ein Prozess und beinhaltet die vier Komponenten Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle (siehe Anhang unter 10.7). Die Handlungsorientierung ist beeinflusst durch eigene Bedürfnisse und die Wahrnehmung der Situation. Die Handlungsplanung ist geleitet durch das Ziel, welches Ergebnis erreicht werden soll. Dabei sind weitere Teilschritte zu überlegen. In der Handlungsausführung wird der Plan umgesetzt und ist von aussen beobachtbar. Die Handlungskontrolle bewertet das Ergebnis und überprüft die Zielerreichung (vgl. Schulte-Peschel & Tödter, 1999 zit. nach Terloth und Bauersfeld, 2012, S. 210). Eine Handlung ist also nicht nur eine von aussen sichtbare Aktivität oder sprachliche Äusserung, sondern vorwiegend ein innerer Denkprozess (vgl. Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 210).

Somit ist das Handeln geleitet durch die Motivation und Ziele, und es erfolgt zielgerichtet, geplant, regelgeleitet und kontrolliert (vgl. Mühl, 2004, S. 60). Persönliche Motive oder auch konkrete Aufgabenstellungen, Anweisungen oder Aufträge lösen eine Handlung aus und sind individuell beeinflusst durch Bedürfnisse, Interessen, Erfahrungen und bestimmte Normen. Das Ziel der Handlung ist die Befriedigung des Motivs, was den Willen voraussetzt, das Ziel zu erreichen (ebd. S. 60ff.). Das Handeln fördert und entwickelt die Wahrnehmung, das Denken, das Vorstellungsvermögen sowie das Erinnerungsvermögen und Gefühle (vgl. Pitsch & Thümmel, 2012, S. 3). Handeln ermöglicht, Beziehungen herzustellen und Handlungsmuster zu verinnerlichen (vgl. Mühl, 2004, S. 53).

Nach Mühl (1979, S. 69 zit. nach Pitsch & Thümel, 2012, S. 5) erfordert Handlungsfähigkeit

- eigene Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und Anderen mitteilen
- Bedürfnisse und Interessen Anderer wahrnehmen und berücksichtigen
- Einschätzung der sozialen und sachlich-technischen Situation
- Vorstellungsfähigkeit
- Planungsfähigkeit, Probehandeln
- Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit
- psychomotorische Fertigkeiten und Techniken
- Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung und zur Kontrolle.

Die Kinder erreichen mit dem Erwerb von Handlungsfähigkeit eine grösstmögliche Selbstständigkeit und Selbstbestimmung für die Partizipation in der Gesellschaft (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 23). Daher ist es bedeutsam, dass Kinder im FgE das Handeln erlernen und ihre Handlungsfähigkeit weiterentwickeln (vgl. Mühl, 2004, S. 53). Die Handlungsfähigkeit ist in der Abb. 3 in der Spalte Handlungsbezug dargestellt.

3.5 Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten

Die Aneignungsmöglichkeiten werden im Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg beschrieben (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (km-bw), 2009, S. 13–15). Die Aneignungsmöglichkeiten zeigen auf, wie sich die SuS mit einem Bildungsinhalt auseinandersetzen und ihn sich zu eigen machen (ebd. S. 13). Die vier Aneignungsmöglichkeiten zeigen ebenfalls eine Entwicklung des Menschen auf (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106). Folgende vier Aneignungsniveaus sind darin beschrieben:

- **Basal-perzeptiv:** grundlegende und basale Aneignung mit allen Sinnen und eigenen Bewegungen (vgl. km-bw, 2009, S. 14). Die Bewertung von Informationen erfolgt subjektiv (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108).
- **Konkret-gegenständlich:** Auseinandersetzung mit der Welt durch Aktivitäten mit Personen und Objekten. Ausbildung von praktischen Fähigkeiten und das Entdecken von Wirkungen und Effekten durch Wiederholungen. Das Kind lernt soziale Regeln kennen (vgl. km-bw, 2009, S. 14). Die Tätigkeit hängt von den Motiven des Kindes ab und wird vom Kind subjektiv bewertet. Die mögliche Bedeutung des Inhaltes findet im Hier und Jetzt statt (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 108).
- **Anschaulich:** Die Welt wird durch eigenes Handeln entdeckt. Das Kind entwickelt ein eigenes Bild der Welt und nutzt dafür anschauliche Darstellungen. Es erprobt und entdeckt Neues (vgl. km-bw, 2009, S. 14). Die anschauliche Aneignung wird durch die Wahrnehmung angeregt und ist äusserlich nicht beobachtbar (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 109).
- **Abstrakt-begrifflich:** Informationen werden nun nicht nur konkret, anschaulich, bildlich oder spielerisch aufgenommen, sondern auch mit Zeichen und Symbolen. Erkenntnisse werden ohne Anschauung in Gedanken aufgenommen, benannt und verstanden (vgl. km-bw, 2009, S. 14).

Diese unterschiedlichen Lern- und Aneignungsniveaus haben für die Planung und Durchführung des Unterrichts eine besondere, aber auch herausfordernde Bedeutung (vgl. km-bw, 2009, S. 15). Die SuS einer Klasse beschäftigen sich mit den gleichen Inhalten, setzen sich aber auf ihrem jeweiligen Aneignungsniveau damit auseinander (ebd.). Nicht jeder Inhalt hat für alle SuS die gleiche Bedeutung und so lernt auch nicht jeder dasselbe wie der Andere. „Die Art der Aneignung entscheidet mit darüber, inwiefern der jeweilige Inhalt für einen Menschen bedeutsam wird und wie dieser sich dabei selbst verändert und entwickelt [...]“ (km-bw, 2009, S. 16). Demzufolge erfolgt die Aneignung von Inhalten bei jedem Menschen individuell anders. Es ist von aussen nicht eindeutig zu erkennen, ob eine Aneignung durch das Kind überhaupt erfolgt und ob die neuen Informationen in das bestehende Vorwissen integriert werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 103–104).

Indem im Unterricht die unterschiedlichen Aneignungsniveaus berücksichtigt werden, ist es allen SuS möglich, sich damit auseinanderzusetzen. Somit erfolgt die Auseinandersetzung individuell gedanklich, wahrnehmend oder auch handelnd (ebd.). Natürlich gibt es Inhalte, bei denen es nicht gelingt, basal-perzeptive Angebote zu schaffen, da gewisse Themen bereits eigene Aktivitäten oder den Umgang mit Gegenständen voraussetzen (ebd.). Verschiedene Zugangsmöglichkeiten schaffen im Unterricht eine Vielfalt, die es jedem Kind ermöglicht, auch Zugang zu einem anderen Aneignungsniveau zu finden (ebd.). Die Tabelle mit der Übersicht der Aneignungsniveaus befindet sich im Anhang unter 10.8.

Zu den Kenntnissen über den Entwicklungsstand des Kindes gehört auch das Wissen über die Darstellungs- und Repräsentationsmöglichkeiten und die Abstraktionsfähigkeit des einzelnen Kindes (vgl. Vries, 2014, S. 24). Die Darstellungs- und Repräsentationsmöglichkeiten lassen sich dem Modell E-I-S zuordnen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107). Das Modell setzt sich aus den Begriffen enaktiv, ikonisch und symbolisch zusammen, und die ersten drei Buchstaben bilden den Begriff E-I-S (ebd.). Das Modell wurde von Bruner entwickelt (1988). Demzufolge erfolgt die Denkentwicklung über drei Stufen. Bruner übernimmt die Theorie von Piaget im Wesentlichen, jedoch misst er der Bedeutung der Umwelt für das Lernen des Kindes eine entscheidende Rolle bei (Aebli, 1988, S. 7–9).

Zu Beginn, auf der enaktiven (handelnden) Stufe, setzt sich das Kind in gewohnten Handlungen mit der Welt auseinander. Später, auf der ikonischen (bildhaften) Stufe, kommt die Darstellung in Bildern dazu, welche unabhängig vom Handeln ist (ebd.). Das dritte Darstellungssystem, die symbolische (sprachliche) Stufe, ist schlussendlich die Sprache, welche Handlung und Bild übersetzt. Zwischen den Stufen bestehen Wechselwirkungen, über die Bruner Folgendes schreibt (1988, S. 21): „Jede dieser drei Darstellungsmethoden, die handlungsmässige, die bildhafte und die symbolische, hat ihre eigene Art, Vorgänge zu repräsentieren. Jede prägt das geistige Leben des Menschen in verschiedenen Altersstufen, und die Wechselwirkung ihrer Anwendungen bleibt ein Hauptmerkmal des intellektuellen Lebens des Erwachsenen.“

Diese Darstellungs- und Repräsentationsmöglichkeiten entwickeln und verändern sich mit der Zeit (vgl. Bruner, 1988, S. 21–54). In den ersten Lebensjahren spielt die enaktive Stufe eine grosse Rolle. Das Kind setzt sich vorwiegend handelnd mit seiner Umwelt auseinander (ebd. S. 21). Später gewinnt die ikonische Ebene zunehmend an Bedeutung, welche relativ unabhängig vom Handeln ist. Schlussendlich kommt die dritte Darstellungsebene dazu, die symbolische Ebene, auf der nun Handlungen und Bilder in Sprache übersetzt werden (ebd.). Die Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten sind in Abb. 3 in der letzten Spalte dargestellt.

3.6 Der struktur- und niveauorientierte Unterricht

Reinhard Kutzer entwickelte in den 1980er Jahren ein Konzept für den struktur- und niveauorientierten Mathematikunterricht (vgl. Werner, 2009, S. 172). Er setzte sich kritisch mit den Grundannahmen über die Lernmöglichkeiten der als lernbehindert geltenden SuS auseinander. Die Ursache für mangelnde Schulleistungen sah er demzufolge in der Unterrichtsgestaltung und nicht in den Fähigkeiten der SuS. Die Inhalte sollen nicht reduziert, sondern so angepasst werden, dass die SuS ihre Fähigkeiten entwickeln können (vgl. Werner, 2008, S. 172 in Anlehnung an Kutzer, 1975, S. 8).

Durch diese veränderte Grundeinstellung wird anerkannt, dass auch SuS im FgE ein Lernpotenzial haben und durch veränderte Angebote die Möglichkeit erhalten sollen, sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen (vgl. Werner, 2008, S. 172).

In Forschungsergebnissen wurde anerkannt, „dass Lernprozesse mehrdimensional verlaufen und nur unter Berücksichtigung der Lerndimensionen Niveau, Komplexität und Lernart kind-, sach- und lernstrukturgemäss organisiert werden können“ (Werner, 2008, S. 173 in Anlehnung an Kutzer, 1998; 1999; 2000). Das Lernstrukturgitter hält sowohl die verschiedenen Abstraktionsmöglichkeiten der Kinder als auch die Steigerung der Komplexität (Umfang) fest (vgl. Vries, 2014, S. 69–72). Zudem ermöglicht es, festzuhalten, ob die SuS konkrete Materialien oder Handlungen benötigen, Abbildungen adäquat deuten oder sogar Symbole lesen

oder anwenden. Die Lerninhalte setzen bei konkreten Materialien und Handlungen an und bieten verschiedene Möglichkeiten zu Handlungserfahrungen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für das Verinnerlichen von Prozessen und unterstützt die Vorstellungskraft (ebd.).

Das Lernstrukturgitter bietet sich für einen handlungsorientierten Unterricht an (vgl. Vries, 2014, S. 69–72). Kutzer setzt das Lernstrukturgitter für die Planung von mathematischen Inhalten ein, jedoch ist das Lernstrukturgitter auch für andere Inhalte geeignet. Im FgE bringt jedes Kind individuelle Lernvoraussetzungen mit und in der Planung ist es unabdingbar, verschiedene Zugangsweisen anzubieten, um allen Kindern gerecht zu werden. Mittels einer sorgfältigen Sach- und Strukturanalyse werden Inhalte dem Lern- und Entwicklungsniveau der Kinder angepasst und dadurch wird eine Über-, aber auch Unterforderung vermieden (vgl. Werner, 2008, S. 172). Dadurch erfolgt ein struktur- und niveaurontierter Unterricht (ebd. S. 174). Mit dem Lernstrukturgitter wird jedes Kind dort abgeholt, wo es in seinem Lernprozess gerade steht, und der weitere Entwicklungsweg wird aufgezeigt (ebd. in Anlehnung an Kutzer, 1983, S. 25).

Für die Heilpädagogische Praxis hat Dietrich (2014) das Lernstrukturgitter als diagnostisch-didaktische Planungshilfe angepasst. Diese befindet sich im Anhang unter 10.11.

3.7 Zusammenfassende Diskussion dieses Kapitels

Die Entwicklung von Kindern mit einer geistigen Behinderung orientiert sich ebenfalls an den allgemeinen Theorien und Konzepten der kindlichen Entwicklung. Allerdings erfolgt die Entwicklung in einem anderen Tempo und das Lebens- und das Entwicklungsalter stimmen daher oftmals nicht überein (vgl. Boisserée & Hövel, 2000, S. 139). Ebenfalls zeigen sie Unterschiede in der Entwicklung des Vorstellungs- und Abstraktionsvermögens, und die Interessen, Fähigkeiten, Vorlieben und Abneigungen unterscheiden sich von Kind zu Kind (Podlesch, 1998, S. 116 zit. nach Boisserée & Hövel, 2000, S. 139).

Es ist die Aufgabe der LP, die Bildungsinhalte so anzubieten, dass jedes Kind sein individuelles Entwicklungs- und Aneignungsniveau nutzen kann, um sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und sich diese anzueignen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Nicht jeder Inhalt hat für alle SuS die gleiche Bedeutung, und nicht alle lernen das Gleiche. Entsprechend dem individuellen Entwicklungs- und Aneignungsniveau wird ein Inhalt für ein Kind bedeutsam, verändert und entwickelt sich (ebd.). Das Kind entscheidet selber, unter Berücksichtigung von seinen Interessen, seinem bereits angeeigneten Wissen und seiner Lebenswelt, was es sich von den angebotenen Inhalten zu eigen macht (vgl. km-bw, 2009, S. 14–16).

Die verschiedenen Lern- und Aneignungsniveaus sind altersübergreifend und gleichermassen bedeutsam (vgl. km-bw, 2009, S. 14–15). Ebenso lassen sich die SuS nicht in ein Raster zwingen, sondern sollen von verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten Angebote erhalten. Die SuS nutzen jeweils vorwiegend ein bestimmtes Aneignungsniveau, aber für eine ganzheitliche Entwicklung benötigen sie Anregungen aus anderen Aneignungsniveaus. Schlussendlich profitiert die ganze Kindergruppe von ganzheitlichen Lernangeboten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 109–110).

Die LP untersucht den Inhalt, wie sich dieser begreifen lässt und wie er für die SuS erfahrbar, sichtbar, hörbar etc. wird (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 128ff.). Dafür wird der Begriff Präsentation verwendet. Wie der Inhalt zugänglich gemacht wird, entspricht auch den Aneignungsmöglichkeiten der SuS. Somit hängen die Präsentationsmöglichkeiten des Inhaltes mit den Aneignungsmöglichkeiten der SuS zusammen (ebd.).

In der Unterrichtsplanung spielen die kognitiven Entwicklungsbereiche eine entscheidende Rolle. Diese lassen sich nicht genau voneinander trennen und fließen ineinander über. (ebd. S. 112) Für die kognitive Entwicklung gelten Sensorik, Emotionalität, Kommunikation, Sozialität und Motorik als Voraussetzung, als Bedingung und auch als Ergebnis. Gibt es Hindernisse in einzelnen Bereichen, stellt sich die Frage nach der Unterstützung, sodass das Lernen in der Klasse und die Gesamtentwicklung möglich werden (ebd.).

Die in den Kapiteln 3.2–3.5 dargestellten Theorien und Konzepte lassen sich in der folgenden Tabelle noch einmal übersichtlich darstellen.

Tabelle 2 Synopse der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi, Aneignungsmöglichkeiten und kognitiven Entwicklung nach Piaget (in Anlehnung an Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107 und Abb. 3)

dominierende Tätigkeit (Kapitel 3.3)	Aneignungsmöglichkeiten (Kapitel 3.5)	Repräsentationsmodi (Kapitel 3.5)	Kognitive Entwicklung nach Piaget (Kapitel 3.2)
perzeptiv	basal-perzeptiv	-	Sensomotorik I–II
manipulativ	konkret-gegenständlich	enaktiv (handelnd)	Sensomotorik III–IV
gegenständlich			präoperativ (unmittelbar anschaulich)
Spiel	anschaulich	ikonisch (bildlich)	Präoperativ (mittelbar anschaulich, vorstellend)
Lernen	abstrakt-begrifflich	symbolisch (sprachlich)	konkret-operativ
Arbeit			formal-operativ

Die Darstellung der Entwicklungs- und Aneignungsniveaus (Abb. 3) ist für die Unterrichtsplanung ein hilfreiches Instrument. Zusammenfassend bietet sie einen Überblick über verschiedene Konzepte und Modelle. Auch ist eine Einschätzung der einzelnen SuS möglich, auf welcher kognitiven Stufe sie sich befinden, mit welchen Aneignungsmöglichkeiten sie sich Inhalte zu eigen machen und welche Präsentationsmöglichkeiten sie sich bereits erschlossen haben.

Auch für den Einsatz von Bilderbüchern im Unterricht spielen die kognitiven Entwicklungsbereiche eine wichtige Rolle und sind unbedingt zu beachten. Wie bereits erwähnt, ist die Heterogenität in einer HPS sehr gross, und der Unterricht erfolgt stark individualisiert. In Kapitel 2.5 ist dargestellt, dass gemeinsame Lernsituationen im schulischen Alltag bedeutsam sind. Der Einsatz eines Bilderbuches bietet eine solche Möglichkeit, ein gemeinsames Unterrichtsthema anzubieten. Ein gemeinsames Thema fördert das soziale, kommunikative Lernen der SuS und stärkt das Klassengefühl. Eine Geschichte ist ein Teil unserer Kultur und ermöglicht zudem, ein Lernthema zu erschliessen. Die Inhalte des Bilderbuches oder das Bilderbuch an sich sind nicht für alle Kinder gleichermassen bedeutsam. Die SuS eignen sich das Bilderbuch oder die Inhalte auf ihrem individuellen Lernniveau an. Für die Unterrichtsplanung sind wichtige Erkenntnisse zu den einzelnen Lernniveaus ableitbar, sodass mit einem gemeinsamen Thema ein individualisierter Unterricht erfolgt, aber auch gemeinsame Lernsituationen stattfinden. Hier bietet sich auch das Lernstrukturgitter aus dem in Kapitel 3.6 dargestellten struktur- und niveaurorientierten Unterricht an. Dieses eignet sich, wie bereits erwähnt, um Inhalte bezüglich der Abstraktionsmöglichkeiten und Komplexität vorzubereiten und den Kindern entsprechend anzubieten. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Kind entsprechend seinem Entwicklungs- und Aneignungsniveau das passende Angebot erhält. Eine mögliche Umsetzung mit einem konkreten Bilderbuch findet sich im Kapitel 6.

Im Folgenden sind Überlegungen zu den einzelnen Lernniveaus aufgeführt, welche bei der Umsetzung des Bilderbuches zu beachten sind.

Lernniveau 1a:

Die Kinder auf diesem Lernniveau lernen über ihren eigenen Körper. Das heisst, sie benötigen Wahrnehmungs- und Bewegungsreize, damit sich Sinne und auch die Bewegungsmuster entwickeln. Die Aneignung erfolgt basal-perzeptiv (siehe Abb. 3).

Das Bilderbuch muss mittels Wahrnehmungs- und Bewegungsangeboten durch den eigenen Körper umgesetzt werden.

Lernniveau 1b:

Das Lernniveau 1b zeichnet sich durch das Lernen mit konkreten Gegenständen aus. Das Kind untersucht diese nach Effekten und wie sich die Objekte zueinander in Beziehung setzen lassen. Das Kind erwirbt erste Fertigkeiten. Die Aneignung findet bereits konkret-gegenständlich statt (siehe Abb. 3).

Für die Umsetzung des Bilderbuches bietet die LP dem Kind konkrete Gegenstände aus der Geschichte an. Das Kind bekommt die Möglichkeit, diese zu untersuchen und zu entdecken. Auch ein Gegenstand aus der Geschichte kann dem Kind die Lebenswelt nahe bringen und bietet möglicherweise eine Identifikationsmöglichkeit.

Lernniveau 2a:

Das Kind denkt und handelt nun unmittelbar anschaulich. Es sammelt Erfahrungen durch konkrete Handlungen mit konkreten Materialien in der Welt. Das Kind setzt Sprache ein und erkennt Bilder und bildliche Darstellungen von realen Gegenständen und Personen. Das denkende Handeln wird ansatzweise erlernt. Die Aneignung erfolgt konkret-gegenständlich, mit ersten Symbolen (siehe Abb. 3).

Das Kind auf Lernniveau 2a benötigt zum Bilderbuch konkretes Material, mit dem es selber handeln und entdecken kann. Dafür werden aus dem Bilderbuch Handlungen oder Materialien angeboten, in Symbolspielen selber nachgespielt und in der realen Welt erprobt. Die Handlungen und Materialien sollen einen Bezug zur Lebens- und Erfahrungswelt des Kindes haben. Das Kind soll konkrete Handlungen und Materialien den entsprechenden Bildern zuordnen und sie wiedererkennen. Möglicherweise werden zum Bilderbuch passende Fotos und Bilder angeboten. Auch können das Bilderbuch oder die Handlungen der Geschichte mit Fotos erzählt werden (beispielsweise Fotos vom Kind, wie es Handlungen ausführt) und mit den Bildern aus dem Bilderbuch in Verbindung gebracht werden.

Lernniveau 2b:

Das Denken erfolgt nun über das Handeln und das Kind lernt planen. Nun ist das Kind auch in der Lage, eine Handlung vorwegzunehmen, und entwickelt das Vorstellungsvermögen. Die Sprache spielt eine wichtige Bedeutung und das Kind erkennt ikonische und bildliche Darstellungen. Die Aneignung erfolgt konkret-vorstellend (siehe Abb. 3).

Das Kind ist nun in der Lage, Bilder des Bilderbuches zu erkennen und wahrzunehmen. Es erkennt und benennt Handlungen, Objekte, Personen wieder. Das Kind kann sich vorstellen, was in der Geschichte geschieht, und beschreiben, was auf den Bildern zu sehen ist. In Rollenspielen wird die Geschichte nachgespielt. Mit Spielmaterialien spielt das Kind die Geschichte nach. Mit Hilfe von Bildern setzt das Kind Handlungen aus der Geschichte um.

Lernniveau 3:

Das Denken des Kindes ist nun reversibel und es handelt und denkt gleichzeitig. Auch kann das Kind über sein Handeln nachdenken. Das Kind auf Lernniveau 3 verwendet Zeichen und Zeichensysteme sowie Sprache und Sprachsysteme. Die Aneignung erfolgt begrifflich-abstrakt (siehe Abb. 3).

Das Kind liest möglicherweise das Bilderbuch oder Textstellen selber. Es erzählt, was es gelesen hat, und kann sich in die Geschichte hineinversetzen. Es schreibt eigene Texte oder erfindet den Fortgang der Geschichte. Zu den Begriffen aus dem Bilderbuch findet das Kind weitere, passende Begriffe. Das Kind entnimmt Sätzen oder kurzen Texten Handlungsaufforderungen und setzt diese um. Dies erfolgt passend zur Geschichte oder wird an die Situation des Kindes adaptiert.

Ein Bilderbuch setzt grundsätzlich voraus, dass ein Kind die Fähigkeit erworben hat, Objekte und Personen auf Bildern wiederzuerkennen, was ab dem Lernniveau 2 erfolgt (siehe auch Kapitel 4.7). Hat ein Kind in seiner Entwicklung diese Fähigkeit noch nicht erworben, braucht es Angebote auf anderen Abstraktionsebenen und die Möglichkeit, mit konkreten Materialien handelnd Erfahrungen zu sammeln. Die SuS brauchen immer wieder Erfahrungen mit konkreten Materialien, um den Umgang mit Symbolen und abstrakten Darstellungen allmählich aufzubauen (vgl. Vries, 2014, S. 24ff.). Daher ist es unabdingbar, die Geschichte und die Bilder immer wieder mit konkreten Materialien und Handlungen zu veranschaulichen.

Aktive Erfahrungen können mit Materialien aus der Geschichte, Abläufen, Rollenspielen oder aus dem Bereich der Selbstversorgung (Kleidung anziehen, Essen zubereiten etc.) angeboten werden. Fühlt sich ein Kind angesprochen, erkennt es also ein für sich bedeutsames Motiv, so wird es aktiv und versucht, das Ziel zu erreichen.

4 Bilderbücher im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

4.1 Theoretische Hintergrundinformationen zum Bilderbuch

Das Bilderbuch (BB) gehört zur Kinder- und Jugendliteratur und richtet sich seit seiner Entstehung an Kinder (vgl. Weinkauff & Glasenapp, 2010, S. 169ff.). Ein BB hat in der Regel nicht mehr als 30 Seiten und Bilder und Text haben eine enge, wechselseitige Beziehung (vgl. Thiele, 2003, S. 71).

Das BB entwickelte sich vom ursprünglichen Lehrmedium zum Unterhaltungsmedium für Kinder (vgl. Weinkauff & Glasenapp, 2010, S. 169ff.) Heutzutage richtet sich das BB hauptsächlich an jüngere Kinder, welche die Lesekompetenz noch nicht erworben haben (ebd.; Thiele, 2003, S. 71). Im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur ist das BB immer noch die geeignetste Informations- und Unterhaltungsquelle für Kinder im Vorschulalter (vgl. Thiele, 2000, S. 11). Das BB findet aber auch immer mehr erwachsene Interessenten. Deshalb sind BB erschienen, welche sich bezüglich Format, Ausstattung, Seitenumfang, Themen, Erzähl- und Bildstil und künstlerische Vielfalt an erwachsene Leser richten (ebd.).

Bei den BB wird zwischen erzählenden Bilderbüchern, Märchenbilderbüchern, Sachbilderbüchern und Spielbilderbüchern unterschieden. Diese Typen vermischen sich häufig und es existieren viele weitere Unterkategorien (vgl. Thiele, 2003, S. 11), wie unter anderem Elementarbilderbücher (siehe auch Kapitel 4.3.1), Wimmelbilderbücher, Pop-up-Bilderbücher und Sachbilderbücher (vgl. Wege & Wessel, 2014, S. 22ff.).

Das BB ist dazu vorgesehen, dass Erwachsene und Kinder dieses gemeinsam betrachten und daraus vorlesen. Das Kind hat auch die Möglichkeit, das Buch selber anzuschauen und sich den Inhalt durch die Bilder selbstständig zu erschliessen (vgl. Weinkauff & Glasenapp, 2010, S. 169ff.).

Das Bilderbuch lässt sich folgendermassen definieren:

Mit dem Begriff „Bilderbuch“ wird ein Buch bezeichnet, in dem die Bilder im Vergleich zum Text überwiegen, mindestens aber dem Text quantitativ gleichgestellt sind. Dabei spielt eine entscheidende Rolle, dass die Bilder eine über das reine Illustrieren hinaus gehende narrative Funktion wahrnehmen. Während einige Bilderbücher gänzlich ohne Text auskommen, und hier allein die Bilder die Handlung vorantreiben, gehen bei den meisten Bilderbüchern Text und Illustrationen eine „Symbiose“ ein. Das gelungene narrative Zusammenspiel von Bild und Text, wobei sich jedes Medium seiner spezifischen erzählerischen Möglichkeiten bedient, stellt ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Bilderbuches dar. Mit seiner charakteristischen Erzählstruktur bildet das Bilderbuch eine eigene Literaturgattung, die auch mit literaturwissenschaftlichen Methoden erforscht und beschrieben werden kann. (vgl. Halbey 1997, S. 14 zit. nach Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 1)

Erste Formen von Bilderbüchern sind bereits aus dem 15. und 16. Jahrhundert bekannt (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 4). Kurz nach der Erfindung des Buchdrucks im Jahr 1445 erschienen erste Bücher mit Bildern, welche sich aber an Erwachsene richteten (ebd. S. 7). Aus den ersten Buchkategorien – religiöse Bücher, ABC-Bücher und Fabeln – entstanden dann die ersten illustrierten Sachbücher, welche allerdings noch wenige Illustrationen aufwiesen. Bücher für Kinder waren zu dieser Zeit eher selten und die Buchproduktion für Kinder stieg erst im 18. Jahrhundert an. Bilderbücher, in denen die Bilder eine bedeutende Rolle haben, erschienen erst im 19. Jahrhundert (ebd.). Im Anhang unter 10.12 befindet sich eine kurze Übersicht von Bilderbüchern, welche die historische Entwicklung des Bilderbuches veranschaulichen.

Das im Jahr 1658 erschienene Buch „Orbis sensualium pictus“ von Johann Amos Comenius gilt als erstes BB überhaupt (ebd. S. 9). Dieses Buch enthält eine Vielzahl von Illustrationen als „Gesamtschau der Welt in Wort und Bild“ (Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 9). Es ist einerseits ein erstes Lexikon und andererseits

ein Lehrbuch in der Muttersprache und eine Lateinfibel. Nach dem „Orbis sensualium pictus“ erschienen weitere Bilderbücher, ABC-Bilderbücher, Sachbilderbücher und enzyklopädische Werke (ebd.).

Kennzeichnend für ein BB sind die Bilder, welche eigenständige Bedeutungsträger sind (vgl. Weinkauff & Glasenapp, 2010, S. 164). Die Bilder sind nicht nur eine Veranschaulichung des Textes, sondern Text und Bild beinhalten zum Teil verschiedene Informationen (ebd. S. 169). Die Illustrationen des Bilderbuches sind beeinflusst von der jeweils zeitgenössischen Kunst und zudem fliessen künstlerische Strömungen in die BB ein (ebd. S. 171). Seit der Entstehung des Bilderbuches gibt es immer wieder Beispiele, die aufzeigen, welche ästhetischen, kulturellen und gesellschaftlichen Strömungen vorherrschten (ebd. S. 173).

Seit der Zeit um 1970 greifen BB bis dahin tabuisierte Themenbereiche auf und haben sich von idealistischen Figuren und Handlungsmustern abgewandt (ebd. S. 174). Dadurch gewannen die Hauptfiguren an Tiefe und Differenziertheit und es entstanden problemorientierte Bilderbücher, wie beispielsweise aus den Bereichen soziale Problematiken, Umwelt, Gewalt, Liebe und familiäre Konflikte (ebd. S. 83). Auch wurden die Grenzen zwischen einem Sachbilderbuch und einem fiktionalen Buch sowie einem Bilderbuch und einem illustrierten Buch fließender (ebd. S. 174).

Das BB diene zur moralischen Erziehung der Kinder, aber auch zur Vermittlung von Sachwissen und Kunst. Mit der Zeit diene das BB dann vermehrt der Sozialerziehung und weniger der Moralerziehung (ebd. S. 182ff.).

Weitere Gattungen der Kinderliteratur sind Bildersachbücher, Kinderlyrik und Märchen (vgl. Thiele, 2003). Unterdessen ist die Kinderliteratur auch in den Medien vertreten und es sind Literaturverfilmungen und Hörspiele zu finden (ebd.).

4.1.1 Bedeutung des Bildes im Bilderbuch

Die Bedeutung des Bildes in der Kinder- und Jugendliteratur und im Besonderen im BB ist gross, denn das Bild ist ein wichtiger Informationsträger und fördert das Lesenlernen (vgl. Thiele, 2000, S. 11). Die Bilder sind aber auch die ersten ästhetischen Erfahrungen des Kindes (vgl. Thiele, 2003, S. 72).

Zu Beginn der Entstehung der BB dienten die Bilder voranging als Illustration, als Erläuterung des Textes, oder dienten zu dessen Veranschaulichung. Mit der Zeit hat sich das Bild zu einer eigenständigen Erzählform entwickelt, sodass es gleichberechtigt neben dem Text steht (ebd.). Die Bilder im Bilderbuch weisen unterschiedliche Bildstile auf. Als Beispiele seien hier der grafische Stil, der malerische Stil, die Karikatur, die Abstraktion und die Collage genannt (ebd. S. 73–77). Bilder erzählen über Farben, Formen, Zeichen und Symbole. Gemeinsam bilden der Text und das Bild die Geschichte (ebd. S. 78).

Die Komplexität und die Dichte eines Bildes bestimmen mit, ob ein Kind in der Lage ist, dieses zu interpretieren und Informationen zu entnehmen (vgl. Koerber, 2007, S. 40–45). Ein Bild kann dem Kind entweder unbekannt oder bekannt sein, oder es ist realistisch oder verfälscht dargestellt. Das Kind entscheidet, ob das Bild eine Bedeutung hat, und es fühlt sich dann zur Geschichte hingezogen, wenn es sich damit identifizieren kann oder darin ein Rollenvorbild findet (ebd.).

Die Fähigkeit, ein Bild zu interpretieren, hängt einerseits vom kognitiven Entwicklungsstand des Kindes und andererseits auch von den Erfahrungen und der Vertrautheit mit den abgebildeten Darstellungen ab. Sind auf dem Bild zu viele Elemente und Gruppierungen abgebildet, ist das Bild für ein jüngeres Kind zu komplex,

um es wahrnehmen zu können (ebd.). Das Interpretieren von Bildern ist nicht angeboren, sondern entwickelt sich mit der Zeit (siehe 4.7).

4.2 Zwischenfazit

Es erscheint selbstverständlich, dass den Kindern BB als Informationsquelle, aber auch zur Unterhaltung, zur Verfügung stehen. Für Kinder mit einer Beeinträchtigung ist dies aber keineswegs eine Selbstverständlichkeit.

Es wird davon ausgegangen, dass die Kinder in einer HPS ebenfalls mit Kinderliteratur in verschiedenen Gattungen und natürlich mit verschiedenen Typen von BB konfrontiert werden. Es ist das Ziel, dass im schulischen Alltag möglichst verschiedene Angebote zur Verfügung stehen und dem Kind auch zugänglich gemacht werden, unter Umständen mit der Hilfe von Unterstützter Kommunikation. Es ist wichtig, dass die Kinder ebenfalls persönliche Vorlieben entwickeln und entdecken können. Durch ein vielfältiges Angebot findet die LP auch heraus, welche Vorlieben die Kinder haben, und bietet entsprechende Inhalte an.

In der Literatur finden sich wenige Beispiele für den Einsatz von BB im FgE. Einige Beispiele finden sich für den Einsatz von Märchen (Fornfeld, 2011, 2013), worauf im Kapitel 4.3.3 eingegangen wird.

In der vorliegenden Arbeit geht es um ein erzählendes Bilderbuch. Für die literarische Entwicklung eines Kindes ist es wichtig, dass es verschiedene Angebote erhält. Insbesondere fiel die Wahl auch deshalb auf das erzählende BB, da einem Kind mit einer Behinderung möglicherweise nicht zugetraut wird, ein Bilderbuch zu verstehen oder sich damit auseinanderzusetzen. Es wird davon ausgegangen, dass die Handlung zu komplex, die Bilder zu undifferenziert oder für die Kinder zu abstrakt sind. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, wie mit diesen Schwierigkeiten im Unterricht umgegangen werden kann.

Da die Bilder einen wesentlichen und wichtigen Stellenwert in einem BB aufweisen, wird in dieser Arbeit genauer auf die Entwicklung und Bedeutung des Bilderlesens eingegangen. Das theoretische Hintergrundwissen zu den Bildern und zum Bilderlesen ist Voraussetzung dafür, dass BB im FgE entsprechend den individuellen Lernniveaus eingesetzt werden können.

4.3 Bedeutung von Bilderbüchern für die kindliche Entwicklung

Das Erzählen einer Geschichte führt zu einer Begegnung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen. In dieser Interaktion erfährt das Kind Zuwendung, Aufmerksamkeit und das Eingehen auf seine Bedürfnisse. Das Kind wird angeregt, über die Geschichte zu sprechen, nachzudenken und Lösungen für Probleme zu finden (Dietschi-Keller, 1998, S. 70–73). Es tritt nicht nur mit Erwachsenen in Beziehung, sondern auch mit anderen Kindern beispielsweise in einer Kindergruppe, welche eine Geschichte von der LP erzählt bekommt. Geschichten ermöglichen soziale Interaktion und fördern die soziale Entwicklung (ebd.).

Eine Geschichte regt Denkprozesse an, fördert die sprachlichen Fertigkeiten, unterstützt eine literarische und ästhetische Sozialisation und ermöglicht dem Kind die Teilhabe an einem kulturellen Erbe (Dietschi-Keller, 1998, S. 47–78). Sie fördert zudem das Textverständnis und das sprachliche Abstraktionsvermögen des Kindes (vgl. Günthner, 2013, S. 19). Wenn dem Kind ab dem ersten Lebensjahr Bücher angeboten werden, werden diese Kompetenzen wesentlich gefördert (vgl. Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 26–33).

Geschichten und BB helfen dem Kind, in unsere Kultur hineinzuwachsen (vgl. Koerber, 2007, S. 31). Die Kompetenz, mit Symbolen umzugehen, ist in unserer Kultur unerlässlich. Im Laufe seiner Entwicklung be-

gegen dem Kind die unterschiedlichsten Symbole, wozu auch das BB gehört (ebd.). Aus diesem Grund wird das Kind auf den Umgang mit BB und Texten vorbereitet. (vgl. Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 26–33).

Sobald ein Kind ein Buch erhält, begreift es dieses mit allen Sinnen: Es nimmt es in den Mund, wendet es hin und her und wirft es irgendwann zur Seite (ebd.). Mit der Unterstützung einer Bezugsperson erlebt das Kind, wie mit einem Buch umgegangen wird. Dabei lernt es das richtige Umblättern, das korrekte Halten des Buches sowie die Reihenfolge von vorne nach hinten kennen (ebd.). Diese Tätigkeit wiederholt das Kind immer wieder (vgl. Theilen, 2009, S. 82). Etwas später rücken dann die Bilder selber in den Vordergrund und die Komplexität der Bilder steigert sich zunehmend (ebd.). Das Kind lernt mit der Zeit, dass ein Buch kein Spielzeug oder Lebensmittel ist, sondern zum Betrachten, Benennen und Zuhören da ist. Dabei wird das Konzept „Buch“ erworben (vgl. Jones, 1996 zit. nach Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 26–33).

4.3.1 Erste Bilderbücher für Kleinkinder

Unter den ersten BB für Kleinkinder werden solche verstanden, die aus Pappe sind und die es fast überall zu kaufen gibt (vgl. Rau, 2009, S. 20). Meist haben sie ein kleines Format, etwa sechs bis sieben dicke und glänzende Seiten aus Pappe oder anderen stabilen Materialien (wie Stoff, Plastik, Holz), und auf einer Seite sind ein bis drei Gegenstände abgebildet (ebd.). Pappbilderbücher sind für das Entwicklungsalter von etwa neun Monaten bis zwei Jahren (Lernniveau 1) gedacht und zeichnen sich durch ähnliche Merkmale aus (vgl. Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 16–20 und Rau, 2009, S. 20). Zum Teil sind die abgebildeten Gegenstände bezeichnet, ansonsten findet sich kein Text zum Bild. Die abgebildeten Gegenstände stammen aus der Lebenswelt des Kindes und lassen sich den Bereichen Spielzeug, Kleidungsstücke, Nahrungsmittel, Fahrzeuge, Tiere und Ähnliches zuordnen. Das unzerreissbare Material kommt den motorischen Fertigkeiten des Kleinkindes entgegen, welches noch nicht in der Lage ist, dünne Papierseiten umzublättern (ebd.).

Die ersten solchen Bücher entstanden im 20. Jahrhundert. In der Schweiz wurde ein solches BB mit dem Titel „Mim Chindli. E neus Bilderbuech für die ganz Chline“ im Jahr 1910 publiziert (vgl. Rau, 2009, S. 20). Auf dem Deckblatt wurde vermerkt, dass das Buch reissfest ist, da die Seiten aus dickem Papier bestanden. Es stellt sich die Frage, ob diese Bilderbücher zur Literatur oder zum Spielzeug gehören (vgl. Apseloff, 1987, zit. nach Rau, 2009, S. 20). Die Durchsicht solcher Bücher zeigt, dass sie Merkmale von Spielzeug wie auch von Literatur aufweisen. Um Spielzeug handelt es sich bei Büchern, welche aus Stoff, Frottee oder für die Badewanne gedacht sind und/oder knistern oder sich zubinden lassen (ebd.).

Diese kleinen Bilderbücher wurden das erste Mal von Bettina Kümmerling-Meibauer und Jörg Meibauer (2005) erforscht (zit. nach Rau, 2009, S. 21). Die Bilder sind in klaren, gleichmässigen Farben gestaltet, da Kleinkinder klare Farbtöne bevorzugen. Der Gegenstand ist als Ganzes abgebildet und mit einer schwarzen Linie umrandet (vgl. Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 25ff.). Die Bücher verzichten auf eine räumliche Darstellung und die Relationen der Grössen stimmen nicht. So scheinen die Gegenstände im Raum zu „schweben“ und sind kleiner abgebildet als der reale Gegenstand. Zudem sind alle Gegenstände gleich gross, die Proportionen der Gegenstände zueinander werden nicht eingehalten. Kein Gegenstand ist so abgebildet, wie er in der Wirklichkeit existiert. Die Bilder verlangen somit hohe Abstraktionsfähigkeiten und es ist fraglich, ob das kleine Kind dies angemessen wahrnehmen kann. Leider fehlen dazu noch Untersuchungen (ebd.).

Ebenfalls zur Kategorie der ersten BB gehören die sogenannten Spielbilderbücher (vgl. Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 88–89). Ein Spielbilderbuch ist ein Spielzeug, das zum Fühlen da ist, über Klappen zum Ziehen verfügt und akustische Geräusche produziert oder sogar eine integrierte Fingerpuppe aufweist (ebd.). Forschungen zur frühen Kindheit haben gezeigt, dass die sinnliche Wahrnehmung die wichtigste Form des Aneignens ist. „Mit den Augen zu sehen und mit den Ohren zu hören, sind sicherlich beides Formen der Aneignung, die beim klassischen Bilderbuch besonders gefördert und gefordert werden. Das heutige Spielbilderbuch soll darüber hinaus ermöglichen, durch taktiles Erleben und Erforschen neue sinnliche Wahrnehmungen mit dem Bilderbuch zu verbinden“ (Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 90). Es lädt ein zum Sehen, Hören und Anfassen.

4.3.2 Bedeutung des Bilderbuches für Kinder im FgE

Ein Kind mit einer Beeinträchtigung ist meist darin eingeschränkt, eigene Vorstellungen und Wünsche mitzuteilen. Man traut daher diesen Kindern in der Regel nicht zu, dass sie einer Geschichte zuhören und diese sogar verstehen können (vgl. Fornefeld, 2013, S. 14). Meist benötigen die Kinder im Alltag viel Unterstützung, sodass in der Familie oder auch in Institutionen keine Zeit darauf verwendet wird, eine Geschichte zu erzählen. Oft wird gar nicht daran gedacht, dass ein Angebot an Geschichten oder Büchern auch zum Alltag dazugehört (ebd.). Doch auch Kinder mit einer Beeinträchtigung haben das Recht auf Geschichten und damit die Möglichkeit, an der Kultur teilzuhaben. Alle Menschen haben Anspruch auf kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe, unabhängig von einer Behinderung, dem Geschlecht, dem Entwicklungsstand oder der Kultur. Geschichten ermöglichen zudem sinnliche und sinnstiftende Erfahrungen, Beziehung zu anderen Menschen und Selbst- und Welterfahrung (ebd.).

Nicht immer zeigen die Kinder eine unmittelbare Reaktion auf eine Geschichte. Es braucht möglicherweise Zeit und Geduld sowie mehrmaliges Wiederholen, bis das Kind auf die Geschichte reagiert: „Sinn entsteht immer subjektiv. Erinnerungen und Gefühle [...] sind immer unabsehbar“ (Fornefeld, 2013, S. 191). Das Verstehen einer Geschichte ist immer auch an die bereits gemachten Erfahrungen gebunden. Daher macht eine Geschichte immer individuell Sinn, ist geprägt durch eigene Wahrnehmungen und Empfindungen sowie auch durch individuelle Vorerfahrungen (ebd. S. 44). Es lässt sich dadurch auch vermuten, dass ein Kind mit einer Beeinträchtigung eine Geschichte nicht nur gedanklich, sondern auch mit dem ganzen Körper und mit allen Sinnen aufnimmt und versteht (ebd. S. 58). Beim Erzählen einer Geschichte lassen sich möglicherweise Beobachtungen machen wie Veränderungen in der Körperhaltung, Gesichtsausdruck oder Gestik, jedoch lassen sie keine Schlüsse darüber zu, was das Kind empfindet und welchen Sinn das Kind der Geschichte gibt. Es stellt sich die Frage, ob nicht auch die Freude, eine Geschichte erzählt zu bekommen, bedeutsam ist, anstatt festzustellen, was das Kind an Sinn erfahren hat. Meist dürfen Kinder ohne Behinderung eine Geschichte hören, ohne dass die Wirkung überprüft oder das Verständnis in Frage gestellt wird. Kinder mit einer Beeinträchtigung haben dieses Recht gleichermassen (ebd. S. 19).

Zusätzlich zu einer Geschichte enthält ein BB natürlich auch Bilder, welche einem Kind mit FgE nicht vorenthalten werden dürfen. Mit Hilfe eines Bilderbuches erlernen die Kinder den Umgang mit den Bildern an sich, was wiederum die Selbstständigkeit und Partizipation an der Gesellschaft und an unserer Kultur ermöglicht (vgl. Fischer, 1985, S. 225). Der Umgang mit Bildern und auch das Bilder-Lesen-Lernen ermöglichen eine Aufnahme von Mitteilungen, Erinnerungen an Erlebnisse, eine Sinnentnahme und das Nachvollziehen eines

Handlungsablaufs. Zudem fördern Bilder die Kognition, das Vorstellungsvermögen, die empathische und sozial-emotionale Entwicklung (vgl. Günthner, 2013, S. 53).

4.3.3 Das Konzept Mehr-Sinn-Geschichten

Das Konzept der Mehr-Sinn-Geschichten ist ursprünglich entstanden, damit ein Mensch mit schwerer Behinderung Märchen und Geschichten erfassen kann (vgl. Fornefeld, 2013, S. 6ff.). Die Idee des Konzepts ist, die Geschichten so anzubieten, dass sie sinnlich wahrnehmbar und erlebbar werden. Die Erzählung wird unterstützt durch sinntragende Musik und Requisiten, sodass die Geschichte gehört, angeschaut, gefühlt, geschmeckt und gerochen werden kann. Dadurch weckt eine Geschichte Empfindungen, Emotionen und Erinnerungen und dies ermöglicht das Verstehen (ebd.).

Mehr-Sinn-Geschichten sind dazu entwickelt worden, kulturelle Teilhabe und Bildung ohne Grenzen zu ermöglichen. Die Geschichten sind so ausgewählt, dass sie Themen beinhalten, die alle Menschen betreffen, sowie auch Geschichten aus unserer Kultur wie Märchen, Sagen und biblische Geschichten. Mit der mehr-sinnlichen Umsetzung wird die Geschichte zu einem Bildungserlebnis (ebd.). Die Geschichten setzen sich jeweils aus dem bearbeiteten Inhalt, der Dramaturgie, der Sprache, Requisiten, Musik, Inszenierung und Dialog zusammen. Märchen, Sagen und Bibelgeschichten sprechen die „Urerfahrungen und Bedürfnisse“ der Menschen an und greifen Motive wie Ängste, Freude, Trauer etc. auf (Fornefeld, 2013, S. 8). Solche Motive kennt jeder Mensch aus seinen eigenen Erfahrungen (ebd. S. 18). Somit bedeutet das Konzept, dass Geschichten aus vorgefundener Literatur aufgegriffen und entsprechend aufbereitet werden (ebd. S. 19).

Die Mehr-Sinn-Geschichten sind an der Universität Köln praxiserprobte und nach wissenschaftlichen Methoden entwickelte Geschichten (ebd.). Die Geschichten sind zwar für Menschen mit einer Behinderung entwickelt worden, finden aber auch Einsatz in Familien, Kindergärten, Therapien und verschiedenen anderen Institutionen (ebd.).

Eine Mehr-Sinn-Geschichte besteht nicht nur darin, die Geschichte mit Materialien und Musik zu veranschaulichen, sondern setzt viel Vorbereitung voraus. Für eine vertiefte Auseinandersetzung und Information sei auf die weiterführende Literatur verwiesen.

4.4 Zwischenfazit

Für die Entwicklung von Kindern mit FgE haben Geschichten gleichermassen Bedeutung wie für Kinder ohne eine Beeinträchtigung. Das Kapitel 3 zeigt bereits auf, dass die Entwicklung von Kindern mit einer Beeinträchtigung ähnlich verläuft, wie es Theorien zur allgemeinen kindlichen Entwicklung besagen, aber etwas Zeit braucht. Das trifft auch auf den Umgang mit Bilderbüchern und das Bilderlesen zu. Bekommt ein Kind ab dem ersten Lebensjahr BB, werden die unter 4.3 beschriebenen Kompetenzen wesentlich gefördert. Ein Kind mit einer Behinderung entdeckt ein Bilderbuch meistens nicht von alleine. Es braucht die Unterstützung von Bezugspersonen, die ihm die Bücher zugänglich machen und auch mit ihm zusammen anschauen. Dabei passt sich die Bezugsperson den Fähigkeiten des Kindes an. Zu beachten ist, dass ein Kind auf Lernniveau 1–2a etwas braucht, das es sinnlich erkunden kann, etwas, das man in die Hand und in den Mund nehmen kann, ohne dass es kaputt geht. Es stellt sich die Frage, ob ein Kind auf dieser Entwicklungsstufe etwas mit einem Bild anfangen kann oder auf reale Gegenstände angewiesen ist. Wenn möglich entspricht die Geschichte der Lebenswelt des Kindes und enthält vertraute Objekte aus seiner Lebenswelt. Werden

diese dem Kind angeboten, kommen sie seinen motorischen Fähigkeiten entgegen und unterstützen die sinnlich-wahrnehmende Aneignung in dieser Entwicklungsphase. So ist es auch möglich, das Kind an neue Objekte aus der Geschichte heranzuführen. Später kommt zum realen Gegenstand die Abbildung des Gegenstandes dazu, beispielsweise in Form von ersten BB. Allerdings ist bei solchen BB zu beachten, dass sie eigentlich nicht mehr dem Lebensalter der Kinder einer Unterstufenklasse entsprechen. Befindet sich das Kind allerdings im Entwicklungsalter für solche BB, können solche Bücher unter Umständen selber hergestellt werden mit Bildern oder Fotos von realen Gegenständen. Bilder stammen dann aber idealerweise aus Bildprogrammen, die in der Schule oder bei den Kommunikationsgeräten der Kinder, im Rahmen der Unterstützten Kommunikation, bereits Verwendung finden. Als Beispiele seien hier die Programme Boardmaker oder Symbolstix genannt, auf die jedoch in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird.

Die unter 4.3.1 beschriebenen Spielbilderbücher sollen in einer gemeinsamen Vorlesesituation weniger zum Einsatz kommen. In dieser Arbeit geht es auch um den Literaturerwerb (siehe 4.5.2), wozu das Spielbilderbuch weniger gedacht ist. Die sinnliche Wahrnehmung als wichtige Aneignungsform wird bei der Umsetzung des BB auf einem anderen Weg mit einbezogen.

Bilderbücher sind für die Entwicklung bedeutsam, da sie zu einer Begegnung zwischen Kind und Erwachsenen oder mit anderen Kindern führen und damit die soziale Entwicklung und Interaktionen fördern. Das Kind erwirbt zudem wichtige Kompetenzen. Geschichten ermöglichen die kulturelle Teilhabe, Selbsterfahrungen und Selbsterkenntnis sowie die Öffnung zur Umwelt (vgl. Fornefeld, 2013, S. 20). Folgendes Zitat scheint dabei etwas Wichtiges auszudrücken:

„Ich bekenne, ich brauche Geschichten, um die Welt zu verstehen“ (Siegfried Lenz, 1970, S. 131 zit. nach Fornefeld, 2013, S. 7).

Dabei greift das Konzept der Mehr-Sinn-Geschichten Aspekte auf, die grundlegend für die Bedeutung von Geschichten sind. Jeder Mensch lebt in Geschichten und bringt Vorerfahrungen mit, welche durch sinnlichen Erfahrungen aus Geschichten, Sinn gegeben werden kann. Irrtümlicherweise wird häufig vermutet, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung eine Geschichte weder verstehen noch dieser folgen können. Meist erhalten sie deshalb inhaltlich reduzierte und gleichbleibende Angebote, anstatt dass eine Darstellungsform gewählt wird, die ihnen den Zugang zur Geschichte ermöglicht (ebd. S. 7). In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass dieses Verständnis auch auf andere Medien, wie das BB, zutrifft und eine grundsätzliche Haltung sein soll. Das Konzept Mehr-Sinn-Geschichte verwendet den Begriff Geschichte und bezieht sich auf Märchen, Sagen und biblische Geschichten. Auch ein BB enthält eine Geschichte, jedoch haben die Bilder einen zusätzlichen Stellenwert. Ist in dieser Arbeit von Geschichten die Rede, sind natürlich BB mitgemeint. Es wird auch hier angenommen, dass Märchen oder andere Geschichten ebenfalls im schulischen Alltag Platz finden, dass gleichermassen, wie bereits erwähnt, alle Medien angeboten werden. Eine Auseinandersetzung mit dem Konzept Mehr-Sinn-Geschichten ist für den FgE auf jeden Fall empfehlenswert. Reinmann und Vohle (2008, S. 1 zit. nach Fornefeld, 2013, S. 29) beschreiben psychologische und soziale Funktionen einer Geschichte, die auch auf das BB zutreffen:

- Geschichten machen Spass und motivieren zum Zuhören.
- Erzählen regt Fantasie und Vorstellungsvermögen an.
- Geschichten und der Akt des Erzählens sind anschlussfähig an das vorbegriffliche, bildhaft-assoziative Denken und ordnen vage Ideen, Vorstellungen und Erfahrungen.
- Erzählen hat beziehungs- und gemeinschaftsstiftende Funktionen, denn wo erzählt wird, braucht es auch Zuhörer.

Das Geschichtenerzählen ist unter anderem ein existenzielles Bedürfnis des Menschen zur Identifikationsbildung und Selbsterkenntnis, aber auch ein soziales Bedürfnis und eine Form der Kommunikation, des Fremdverstehens und des Weltverstehens. Geschichten sind des Weiteren ein Bildungsbedürfnis und somit eine Form des Lernens, Lehrens und der Entwicklung. Geschichten unterstützen auch das Orientierungsbedürfnis, indem sie strukturieren und Ereignisse ordnen (ebd. S. 30–31). Natürlich gehören zu den Geschichten, nebst Medien wie das Bilderbuch, auch alltägliche und biographische Geschichten.

4.5 Das Bilderbuch als Unterrichtsgegenstand

Das BB im Unterricht bietet vielfältige Möglichkeiten. Nicht nur im Kindergarten, sondern auch in der Grundschule hat das BB Einzug gehalten. Bei Kindern im Grundschulalter bietet das BB Anlässe zum Lesen und Schreiben und ist Bestandteil der literarischen Bildung. Auch bietet das BB Möglichkeiten für einen handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterricht wie beispielsweise Rollenspiele, Figurenspiele, szenisches Spielen und musikalische und künstlerische Umsetzungen (vgl. Thiele, 2000, S. 179). Das BB greift Themen auf, welche das Zusammenleben betreffen und aus der Erfahrungs- und Lebenswelt des Kindes stammen (vgl. Wege & Wessel, 2014, S. 24). So entdeckt und erkennt das Kind Themen oder Probleme wieder und das Buch schafft möglicherweise Identifikationsangebote für das Kind. Das BB wird dadurch für das Kind bedeutsam (vgl. Thiele, 2003, S. 88). Als Möglichkeit zur ästhetischen Bildung der Kinder werden BB meist wenig genutzt. Dabei bieten sie in dieser Hinsicht ebenfalls wichtige Erfahrungsmöglichkeiten wie unter anderem das bewusste Wahrnehmen der Bilder oder das Erleben der unterschiedlichen Farben, Formen, Materialien und Schriften (ebd.).

Die Wahrnehmung und Beurteilung von BB hängt stark mit den eigenen kindlichen Erfahrungen zusammen (vgl. Thiele, 2003, S. 70). BB lösen verschiedene Gefühle aus und wecken Erinnerungen an ganz bestimmte Situationen, wie Vorlesesituationen, an bestimmte Figuren, an Bilder oder an die Geschichte und ihre Handlung selber. Bereits in der Kindheit hat man eigene ästhetische Vorlieben entwickelt. Daher ist es wichtig, den Kindern unterschiedliche Bilderbuchangebote zu machen, sodass sie ebenfalls eigene literarische und ästhetische Vorlieben entwickeln können (ebd.).

Im Bildungsplan für die Schule für Geistigbehinderte ist im Bildungsbereich Sprache (Deutsch) die Dimension Literatur ebenfalls festgehalten (km-bw, 2009, S. 106):

Die Schule führt die SuS in eine fiktionale Welt ein. Sie haben dadurch an einer durch Literatur geformten, gemeinsamen „zweiten Realität“ teil. Ihnen werden im Unterricht Fantasiewelten und innere Freiräume eröffnet. Lehrerinnen und Lehrer nutzen Literatur [...], um den SuS Mut zur Veränderung ihres Lebens zu machen und ihnen Perspektiven zu eröffnen. Existenzielle Grundprobleme werden, anhand von [...] Erzählungen, die Identifikationsmöglichkeiten und stellvertretendes Erleben in Rollen- und Perspektivenwechsel bieten, im Unterricht besprochen [...].

Die Literatur bietet den SuS die Möglichkeit, ästhetische Erfahrungen zu sammeln, und sie lernen, dass es in der Literatur nicht nur um Informationsaufnahme geht (ebd.). „Der gemeinsame Sinnbildungsprozess steht im Mittelpunkt des Unterrichts“ (km-bw, 2009, S. 107).

Der Bildungsplan sieht vor, dass die SuS in der Schule genügend Ressourcen zur Verfügung haben, um sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Auch ist vorgesehen, dass nicht nur Geschichten und Bücher zur Verfügung stehen sollen, sondern auch das Theaterspielen eine wichtige Rolle im Schuljahr einnehmen soll. Idealerweise bietet die Schule eine vielseitige Ausstattung mit Büchern, Bühne, unterschiedlichen Theaterformen, Spielfiguren, sonstigen Requisiten und Musikinstrumenten (ebd.).

Als möglicher Inhalt ist in diesem Bereich des Bildungsplans, nebst verschiedenen Spielen und Spielliedern, Kinder- und Jugendliteratur und anderen schriftlichen Texten, auch das Bilderbuch explizit erwähnt (ebd.).

Als möglichen Kompetenzerwerb beschreibt der Bildungsplan Folgendes:

- Perspektiven über das unmittelbare Lebensumfeld entwerfen (Selbst- und Fremderfahrung)
- sich auf Identifikation und Projektion (Rollen- und Perspektivenwechsel, Probehandeln) einlassen
- Fähigkeit zur Illusionsbildung und Distanzfähigkeit herstellen
- stellvertretendes Erleben.

(km-bw, 2009, S. 107)

Das BB als Teil des Literaturunterrichts ist durch die persönliche und emotionale Bindung zum Inhalt geprägt. Dieser Inhalt und der Sinn entstehen in der Beziehung zur Person durch Zuhören, Selberlesen, Zuschauen oder Nachgestalten immer wieder neu. Der Text ist nicht etwas Absolutes und Unveränderliches, sondern der Sinn entsteht immer wieder neu durch individuelle Vorstellungen (vgl. Seitz, 2003, S. 216). Die SuS bringen ihre eigene Persönlichkeit ein und dadurch verändert sich der Text immer wieder (vgl. Haas, 1997, zit. nach Seitz, 2003, S. 216). Damit leistet die Literatur einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Identität. Damit dies möglich wird, ist eine klare und kindbezogene Strukturierung des Inhalts Voraussetzung (ebd.).

Die Freude am Bilderbuch soll aber immer im Vordergrund stehen. Das Betrachten des BB wird stets mit weiterführenden Aktivitäten ergänzt (vgl. Hollstein & Sonnemoser, 2010, S. 99).

4.5.1 Literacy

Vorlesen ist eine Möglichkeit, die sogenannte Literacy-Kompetenz der Kinder zu fördern (vgl. Günthner, 2013, S. 18–19). Literacy wird vom lateinischen „littera“ abgeleitet, was so viel wie „Buchstabe“ bedeutet. Literacy bedeutet somit das Vertraut-Machen und Vertraut-Werden mit Buchstaben und Schriftsprache von frühester Kindheit an (ebd.). Nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch der Umgang mit Büchern und Medien wie Radio, Fernseher, Film oder Computer und das Lesen von Bildern und Symbolen gehören zur Literacy (vgl. Rau, 2009, S. 15).

Erste Bilderbücher im Kleinkindalter fördern das Kind im Erwerb von sprachlichen Bedeutungen und unterstützen die Entwicklung der Fähigkeit, Bildergeschichten mit einem Inhalt zu verknüpfen (vgl. Günthner, 2013, S. 18–19). Im Entwicklungsalter ab etwa neun Monaten beginnt sich die Literacy zu entwickeln, wenn das Kind erste BB (siehe 4.3.1) betrachtet (vgl. Rau, 2009, S. 15). Das Kleinkind nimmt auch erste Bilder, Logos und Schilder in seiner Umgebung wahr und ordnet diesen eine Bedeutung zu (ebd.).

Im Kindergartenalter machen die Kinder dann meist weitere Erfahrungen mit Bildern, Zeichen und geschriebener Sprache (Günthner, 2013, S. 18–19). Bilderbücher sind, neben Geschichten, Reimen oder geschriebenen Texten, eine wichtige Erfahrungsmöglichkeit und für einen erfolgreichen Literacy-Erwerb unabdingbar. Mit Bilderbüchern entwickeln die Kinder Freude an vorgelesenen Texten und allgemein an (Bilder-)Büchern (ebd.).

Die gesprochene Sprache (Oralität) ist der Ausgangspunkt der Literacy, aus der sich die Vorstufe der Schriftlichkeit (Literalität) entwickelt. „Folglich sind die Oralität und Literalität im Kindergarten und Schule immer miteinander verbunden und zu berücksichtigen. Literalität ist ohne Oralität kaum denkbar“ (Günthner, 2013,

S. 19). Im Unterricht mit SuS im FgE ist es notwendig, ständig und konsequent mit der gesprochenen Sprache und der Schriftwelt vertraut zu machen (ebd.).

4.5.2 Literaturerwerb

Das BB hat eine grosse Bedeutung in der Erziehung und Bildung der Kinder, denn ohne die Kenntnisse über ein BB wird der Zugang zu unserer Gesellschaft und Kultur erheblich beeinträchtigt (vgl. Dietschi-Keller, 1998, S. 77ff.). Der Zugang zum BB ermöglicht später den Zugang zu weiteren Medien der Kinder- und Jugendliteratur, aber auch Erwachsenenliteratur. Das BB ermöglicht zudem die Vermittlung von Werten und gesellschaftlichem Wissen, das eine Unterstützung zur Sozialisation darstellt (ebd. S. 78).

Zu Beginn der kindlichen Entwicklung bekommt das Kleinkind meist keine BB mit Handlungen, Dialogen oder Hauptpersonen vorgelesen. In dieser ersten Zeit findet zwischen den Bezugspersonen und dem Kleinkind mehrheitlich eine Betrachtungs- und Benennungssituation statt (Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 30). Trotzdem leistet diese Form der Betrachtung bereits einen Beitrag zum Literaturerwerb des Kindes. Einerseits lernt das Kind die Abfolge, wie ein Buch in unserer Kultur angeschaut wird, andererseits erkennt das Kind, dass ein Buch einen Anfang und ein Ende hat, und das Betrachten der Seite macht dem Kind bewusst, dass man innehält, um einzelne Seiten zu studieren, bevor man weiterblättert (ebd.).

Durch die Benennung der Objekte im Buch erkennt das Kind, dass die Bezeichnung des Objekts nicht nur auf reale Objekte zutrifft, sondern auch auf die Abbildung des entsprechenden Objekts (ebd.). In einem weiteren Schritt erzeugt das Kind mentale Bilder. Wann und wie sich dies genau entwickelt, ist noch nicht erforscht. „Die Fähigkeit, mentale Bilder zu erzeugen und diese Wörter und später Sätzen zuzuordnen, ist ein wesentlicher Schritt zum Verständnis von Literatur“ (Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 31). Bilderbücher sind nämlich für den Wissenserwerb eine wichtige Quelle im späteren Lesealter (vgl. Rau, 2009, S. 21). Das Kind sammelt bereits mit den ersten Bilderbüchern die Erfahrung, dass Bücher Wissen bringen.

4.5.3 Spracherwerb

Der Spracherwerb des Kindes wird durch den Einsatz von BB wesentlich unterstützt (vgl. Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 28). Ein Kind erwirbt in der Normalentwicklung bis im Alter von etwa zwölf Monaten die ersten Wörter und hat bis zum 18. Lebensmonat etwa 50 Wörter erworben. Ab dem zweiten Lebensjahr lernen die Kinder täglich mehrere neue Wörter und im Alter von etwa sechs Jahren verfügen sie über einen Wortschatz von rund 14.000 Wörtern (ebd.). Meist lernt ein Kind die Wörter, indem es anderen Leuten zuhört. In der Situation des Bilderbuchbetrachtens wird allerdings eine Situation zum Wörterlernen geschaffen. Meist geht es darum, dass das Kind Dinge, die es auf dem Bild sieht, benennt und der Erwachsene darauf eingeht und allenfalls korrigiert oder richtig benennt. Zum Teil ist es bereits möglich, Geräusche einzubauen oder die Gegenstände im Haus zu suchen und zu zeigen oder zu holen. Diese Situation wird als „Zeige- und Benennungssituation“ benannt (Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 28). Bereits Kinder im Entwicklungsalter von 18 Monaten erwerben neue Wörter durch dieses häufige Benennen und Zeigen sowie die Übertragung auf das reale Objekt. Bis zum Entwicklungsalter von 30 Monaten erlernt das Kind, unter anderem durch regelmässige Bilderbuchbetrachtungen, viele neue Wörter (vgl. Koerber, 2007, S. 39).

Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Sprache ist der Erwerb von Konzepten über Gegenstände und deren Begriffe. Zum Beispiel lernt ein Kind, dass zum Konzept „Apfel“ die Gegenstände und Begriffe „Nah-

rungsmittel“, „Obst“, „rund“, „Stiel“, „wächst auf Bäumen“ und die Farben Rot, Gelb, Grün dazugehören. Das Kind erfährt dabei, dass die Bilder sogenannte Repräsentationen (Abbildungen) von bestimmten Objekten, wie zum Beispiel dem Apfel, sind (ebd.). Das Kind erwirbt zu verschiedenen Objekten unterschiedliche mentale Bilder. Das Bild zeigt beispielsweise einen roten Apfel, das Kind aber hat ein mentales Bild von einem gelben Apfel gespeichert. Meist erkennt das Kind das Objekt (Apfel) auf einem Bild wieder. Jedoch ist es möglich, dass es abstrakte Abbildungen noch nicht erkennt (ebd. S. 29).

Sogenannte Objekt-Konzepte, wie sie in den ersten Bilderbüchern anzutreffen sind, werden mit einem Nomen benannt und spielen beim Wortschatzerwerb eine wichtige Rolle (ebd.). Dazu lernt das Kind Wörter wie „Ja“, „Nein“, „Danke“, „weg“, „oben“, „auf“ etc., welche sich nicht in Bildern darstellen lassen. Meist gibt es in solchen ersten Bilderbüchern keine abgebildeten Personen, obwohl das Kind bereits Personenbezeichnungen wie Mama, Papa, Oma etc. erwirbt. Jedoch bezieht das Kind diese Bezeichnungen meist auf konkrete Personen aus seinem Umfeld und überträgt sie noch nicht auf andere, abgebildete Personen (ebd. S. 29).

Bei Kindern, bei denen die Sprachentwicklung noch nicht so weit gediehen ist, hilft es, wenn das gleiche Buch mehrmals angeschaut und beschrieben wird (vgl. Koerber, 2007, S. 39). Ein BB bietet zudem Möglichkeiten, Formen der Unterstützten Kommunikation mit einzubeziehen. Dazu gehören alle sprachlichen Äusserungen wie Lautsprache, lautsprachunterstützendes Gebärden und Bildsymbol, aber auch elektronische Sprachausgabegeräte (vgl. Theilen, 2009, S. 82). Es ist wichtig, dass sich die Bezugspersonen dem Sprachvermögen des Kindes anpassen und nicht nur das Buch, sondern auch die sprachlichen Äusserungen dem Niveau des Kindes anpassen (vgl. Koerber, 2007, S. 39).

4.5.4 Bedeutung des Vorlesens

Vorlesen fördert die gesprochene Sprache und Schriftlichkeit (vgl. Günthner, 2013, S. 19). Viele Kinder erleben die Vorlesesituation zu Hause nicht mehr und haben auch sonst keine Erfahrungen mit Büchern oder anderen geschriebenen Produkten. Dabei ist es für die Entwicklung wichtig, dass Kinder bis zu ihrem dritten Lebensjahr Bücher vorgelesen bekommen. Vorlesen fördert bei den Kindern den Spracherwerb, das Begreifen der Welt und die emotionale Entwicklung. „Neben den sozial-emotionalen Aspekten des Vorlesens und den visuellen Wahrnehmungsmöglichkeiten beim Betrachten von Bilderbüchern sind vor allem die ästhetischen Hörerfahrungen von grosser Bedeutung“ (Günthner, 2013, S. 19). Positive Erfahrungen mit vorgelesenen Geschichten fördern die Erzähl- und Lesekultur des Kindes (ebd.).

Unabhängig vom Alter des Kindes haben die Interaktion zwischen Vorleser und Kind, die Nähe, die gemeinsame Perspektive und die Empathie grosse Bedeutung (ebd.). Vorlesen vermittelt wichtige Werte,

- indem man regelmässig vorliest – so bescheiden das am Anfang sein mag –,
- indem man beachtet, dass Vorlesen dem Kind immer Vergnügen bereitet,
- indem man dem Kind einen Freiraum lässt für Vorlieben,
- indem im Gespräch über das Buch jedes Wort des Kindes zählt.

(Rau, 2009, S. 20)

Das frühe Vorlesen, unter Beachtung der oben beschriebenen Werte, legt wichtige Grundsteine für das spätere Lesenlernen. Es empfiehlt sich, regelmässig im Tagesablauf Zeit für Vorlesesituationen einzuplanen (ebd.).

4.6 Zwischenfazit

Das BB bietet im schulischen Alltag vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es eignet sich insbesondere auch für einen fächerübergreifenden Unterricht. Das BB ist ein anspruchsvoller Bildungsinhalt (siehe 2.6), der auch zum schulischen Alltag dazugehört. Kinder im FgE haben das Recht, Zugang zur Literatur und daher auch zum BB zu erhalten, wie es beispielsweise im Bildungsplan für die Schule für Geistigbehinderte vorgesehen ist. Auch in der Schweiz orientieren sich viele HPS an den deutschen Bildungsplänen und ein Literaturunterricht soll ebenfalls im schulischen Alltag erfolgen.

Einem Kind begegnen in der Normalentwicklung meist von früher Kindheit an verschiedene BB, Medien oder verschiedene Symbole und Bilder, wobei sich die Literacy-Kompetenz entwickelt. Bei Kindern im FgE geschieht dies nicht automatisch und daher ist es wichtig, im Unterricht regelmässig und konsequent verschiedene Lernfelder anzubieten, auf dass sie ebenfalls eine Literacy-Kompetenz entwickeln. Mit dem Wissen, wie der Literatur- oder auch Spracherwerb erfolgt, ist es möglich, entwicklungsorientierte Angebote zu machen, die auch dem Lebensalter entsprechen.

Das Vorlesen von Geschichten zu Hause erfolgt nicht mehr selbstverständlich und daher ist es notwendig, dass den Kindern im Kindergarten und in der Schule Geschichten vorgelesen werden. Geschichten sollen Freude bereiten und den Kindern auch ästhetische (Hör-)Erfahrungen ermöglichen. Kinder mit unterschiedlichen Lernniveaus haben auch unterschiedliche Bedürfnisse, was das Vorlesen anbelangt. Mit den Erkenntnissen aus dem unter 4.3.3 beschriebenen Konzept der Mehr-Sinn-Geschichten können zu Beginn alle Kinder angesprochen und später durch vertiefende Angebote entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen gefördert werden.

4.7 Bilder lesen

Ein Bild zu betrachten und dieses zu begreifen, ist eine Fähigkeit, die ein Kind erst allmählich erwirbt. Kümmerling-Meibauer und Linsmann beschreiben vier Aspekte, welche für diese Fähigkeit von Bedeutung sind: Erster Aspekt ist die Figur-Hintergrund-Unterscheidung mit der Erkenntnis, „dass der abgebildete Gegenstand relevant ist und nicht die umgebende Fläche“ (2009, S. 27). Als zweiter Aspekt wird das Wissen beschrieben, „dass Linie, Punkte, Farben etc. in dem Sinne Bedeutung haben, dass sie Bestandteil des abgebildeten Objektes sind, auch wenn etwa eine schwarze Konturlinie bei realen Objekten nicht vorkommt“ (ebd.). Als dritter Aspekt ist die Fähigkeit aufgeführt, „ein dreidimensionales Objekt auf eine zweidimensionale Fläche zu projizieren und es wiederzuerkennen“ (ebd.). Der vierte und letzte Aspekt bezieht sich auf die Fähigkeit des Kindes, Schemata zu erfassen. Schemata sind „Ähnlichkeiten zwischen einem realen Objekt und der jeweiligen Abbildung“ (ebd.). Das Kind erwirbt zudem die Kompetenz, wesentliche und unwesentliche Eigenschaften zu unterscheiden und die typischen Merkmale eines Objekts zu erfassen (ebd.).

Die Forschung hat noch wenig darüber herausgefunden, wie das ideale Bild für die unterschiedlichen kindlichen Entwicklungsstadien aussehen soll. Es wird vermutet, dass sicherlich die Farbauswahl eine Rolle spielt, aber auch, ob das Bild eine Zeichnung oder eine Fotografie ist und wie realistisch oder abstrakt das Bild dargestellt ist (ebd.). Die Studie von Pierroutsakos und DeLoache (2003) (zit. nach Koerber, 2007, S. 32) hat ergeben, dass Kleinkinder Fotos bevorzugen, die farbig und realistisch aussehen. Um eine Information aus einem Bild zu verstehen, entwickelt das Kind die repräsentationale Einsicht. Das heisst, ein Kind

lernt, dass das Bild zum Einen ein Blatt Papier mit einem Symbol und zum Anderen ein Symbol für etwas Anderes ist (ebd.).

Das Kind verändert seinen Umgang mit Bildern in den ersten Lebensjahren stark. Den Umgang mit dem Bild lernt das Kind in Interaktion mit Bezugspersonen. Die untenstehende Tabelle zeigt, welche Schritte das Kind in der Entwicklung vollzieht (ebd.).

Tabelle 3 Übersicht der Entwicklung des Bilderlesens (zusammengestellt und zit. nach Koerber, 2007, S. 31–34)

Alter	Entwicklungsschritte
bis 5 Monate	Das Kind unterscheidet einfache, zweidimensionale Formen, obwohl der Sehsinn noch nicht voll ausgeprägt ist.
ab 5 Monaten	Erkennt bekannte Personen und Gegenstände.
ab 9 Monaten	Das Kind will das Bild berühren, untersuchen und ertasten. Erkennt Bilder als Abbilder von realen Objekten: Bekommt das Kind ein Bild oder einen Gegenstand zur Auswahl, greift es nach dem Gegenstand. Das Kind verwechselt vermutlich das Bild nicht mit dem realen Gegenstand.
ab 18 Monaten	Bekommt das Kind ein Buch verkehrt herum in die Hand, wird es dieses vermutlich genauso anschauen und nicht richtig herum drehen. Allerdings wird es ein reales Objekt, das man ihm verkehrt in die Hände gibt, richtig umdrehen. Das Kind beginnt, Bilder als Symbole zu erkennen. Tritt über ein Bild mit einer Person in Interaktion, zeigt beispielsweise auf ein Bild. Greift nicht mehr nach dem Bild. Überträgt Zuordnungen und Namen auf das reale Objekt.
ab 19 Monaten	Das Kind zeigt auf das Bild und beginnt zu verbalisieren.
ab 30 Monaten	Das Symbolverständnis entwickelt sich: Das Kind erkennt, dass ein Bild als Repräsentation für etwas Anderes steht. Beginnt die Informationen aus dem Bild zu nutzen. Die Möglichkeit, Bilder als Symbole zur Information zu nutzen beginnt früher die Informationsentnahme von kleinen, dreidimensionalen Gegenständen.
ab 3 Jahren	Versteht Information von einem kleinen dreidimensionalen Gegenstand

4.7.1 Erweiterter Lesebegriff

Das Lesen von Bildern ist eine Form der Kommunikation, aus der Informationen entnommen werden können. Um Kinder dafür zu sensibilisieren, ist es wichtig, dass sie bereits früh in Kontakt mit Bilderbüchern oder Geschichten kommen (vgl. Günthner, 2013, S. 7).

Die Theorie zeigt, dass die Fähigkeit, Bilder zu lesen, bereits einige Entwicklungsschritte voraussetzt. Es ist jedoch eine Tatsache, dass nicht nur aus Bildern Informationen entnommen werden können, sondern auch aus

- „Situationen, Personen, Gegenständen
- Bildern
- Bildzeichen (Piktogramme)
- Signalwörtern
- Ganzwörtern
- schriftlichen Texten“ (Günthner, 2013, S. 43).

Im FgE ist das Lesen nicht beschränkt auf das Erkennen und Deuten von Buchstaben, Wörtern, Sätzen und Texten, sondern umfasst verschiedene Stufen. Die oben genannten Stufen werden vom erweiterten Lesebegriff umfasst. Demzufolge ist das Lesen von Bildern bereits die zweite Stufe. Die Stufen sind weitgehend

ebenfalls eine entwicklungsmässige Abfolge, welche die Kinder bis zum Schriftlesen durchlaufen (ebd.). Das Lesen von Situationen beginnt bereits im Säuglingsalter, wenn das Kind vertrauten Personen, Spielzeugen oder Räumen eine Bedeutung entnimmt. Ab dem ersten Lebensjahr entnimmt das Kind dann bereits den Bildern Informationen. Im Kindergartenalter gelingt es schon vielen Kindern, Informationen aus Piktogrammen zu entnehmen. Bevor das Kind aber erste Buchstaben kennt und benennt, ist es in der Lage, Signalwörter zu lesen, das heisst, es liest sinnentnehmend und erschliesst die Bedeutung aus dem ganzen Wort im jeweiligen Kontext. Etwa ein bis zwei Jahre vor dem Schuleintritt lesen Kinder ohne eine Behinderung Ganzwörter, wie z.B. den eigenen Namen. Meist haben sie noch keine Kenntnisse von Buchstaben, sondern orientieren sich an der Wortgestalt oder am ersten Buchstaben. Dies sind die ersten, vorschulischen Erfahrungen, und erst danach folgt das Lesen im Sinne des Zusammenlesens einzelner Buchstaben zu Worten und der damit verknüpften Sinnentnahme von geschriebener Sprache (ebd. S. 44).

Die Lesearten des erweiterten Lesebegriffs werden im Alltag täglich benötigt, so lesen wir ständig Bilder oder Bildzeichen, aber auch Signalwörter. Unsere Umwelt ist visuell geprägt und viele Informationsträger sind Bilder (ebd. S. 45). Die Möglichkeit, die verschiedenen Lesearten im Sinne des erweiterten Lesebegriffs im FgE zu erwerben, ist daher für die Orientierung und Selbstständigkeit in der Umwelt unabdingbar. Die SuS lernen, konkrete, bildhafte, symbolhafte und abstrakte Zeichen und Signale wahrzunehmen, zu deuten und zu verstehen (ebd.). Dadurch sind die SuS in der Lage, Informationen selbstständig zu entnehmen und sich in der Umwelt entsprechend zu verhalten, zu interagieren und zu handeln. Zudem erweitert es die eigenen Vorstellungen und Erlebnisse (vgl. Staatsinstitut, 1982, zit. nach Günthner, 2013, S. 45).

Der erweiterte Lesebegriff wurde eingeführt, um Missverständnissen vorzubeugen und zu betonen, dass Lesen nicht erst mit dem Buchstabenlesen beginnt, sondern bereits früher (vgl. Hänni, 2007, S. 9). Das Kind entdeckt im Laufe der Entwicklung, dass Bilder, Symbole und Zeichen ebenfalls eine Bedeutung haben und Zugang zur schriftlichen Welt ermöglichen (ebd.). Das Modell des erweiterten Lesebegriffs stammt vom Hublow (1985) und wird von Günthner (2013) dargestellt.

Abb. 4 Lesestufen und Lesearten des erweiterten Lesebegriffs (Günthner, 2013, S. 46)

Das Modell des erweiterten Lesebegriffs findet in der Heilpädagogik seit längerem Verwendung (vgl. Hänni 2007, S. 10). Es zeigt konkret umsetzbare Konsequenzen für den Unterricht auf. Grundsätzlich werden im Unterricht Lesen und Schreiben gleichzeitig gelernt, aber das Modell wird der Einfachheit halber auf das Lesen beschränkt dargestellt (ebd.). Die ausführlichere Darstellung der Lesearten gemäss dem erweiterten Lesebegriff befindet sich im Anhang unter 10.13.

4.8 Zwischenfazit

In der Literatur finden sich Altersangaben, welche sich auf eine normale kindliche Entwicklung beziehen. Ein Kind mit einer geistigen Behinderung durchläuft diese Entwicklung ebenfalls, jedoch in einem anderen Tempo und mit anderen Voraussetzungen. Die Altersangaben lassen sich aber auf die verschiedenen Lernniveaus beziehen. Das Alter von neun Monaten entspricht so beispielsweise dem Lernniveau 1b und das Alter von vier Jahren dem Lernniveau 2a. Die Erkenntnisse, welche für das jeweilige angegebene Alter bedeutsam sind, lassen sich auch auf das entsprechende Lernniveau übertragen und sind somit für Kinder im FgE gleichermassen bedeutsam.

BB stellen bereits grosse Anforderungen an die Kinder und können zu einer Überforderung führen, wenn das Kind in seiner Entwicklung noch nicht die Stufe des Bilderlesens erreicht hat. Ebenfalls kann ein Bilderbuch zu einer Unterforderung führen, wenn das Kind in seiner Entwicklung bereits Wörter oder Sätze liest. Der erweiterte Lesebegriff ist beim Bilderbuchvorlesen insofern von Bedeutung, als dass unter Berücksichtigung der Lesestufe, welche bereits alle Kinder erworben haben, die ganze Klasse mit der entsprechenden Umsetzung abgeholt werden kann. Die Kinder erhalten zur Vertiefung des BB Angebote, welche ihrer Lesestufe entsprechen. Die Lesearten des erweiterten Lesebegriffs lassen sich folgendermassen in die Lernniveaus einteilen (vgl. Abb. 3). Mögliche Umsetzungsideen werden in Kapitel 6 dargestellt.

Lernniveau 1a–1b: Situationen, Personen, Gegenstände lesen

Lernniveau 2a: Bilder

Lernniveau 2b: Bildzeichen, Piktogramme, teilweise bereits Signalwörter oder Ganzwörter erkennen
möglich

Lernniveau Ab 3: Signalwörter, Ganzwörter, schriftliche Texte.

Informationen dürfen nicht auf Bilder beschränkt dargeboten werden. Zu beachten sind auch die verschiedenen Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise (Häussler, 2012, S. 83–86). In Kapitel 3.5 wurde das E-I-S-Modell kurz vorgestellt. Jedoch sind diese Abstraktionsebenen für manche Kinder zu wenig differenziert. Es wird empfohlen, dass die LP, zusätzlich zum individuellen Lernniveau der SuS, Kenntnisse darüber hat, auf welchem Abstraktionsniveau sich das Kind befindet. Im Anhang unter 10.14 befindet sich eine Übersicht mit unterschiedlichen Abstraktionsniveaus. Um zu erfassen, welche Zuordnungen ein Kind vornehmen kann, wird die Checkliste „Überprüfung der Zuordnungsfähigkeit nach unterschiedlich abstrakten Kriterien“ empfohlen (Häussler, 2012, S. 87-89).

Wie bereits erwähnt, ist das Vorlesen von BB sehr bedeutsam. Meist gibt es in einer Schulwoche viele Möglichkeiten, um Bilderbücher, Geschichten und natürlich andere geschriebene Texte in den Unterricht zu integrieren und daraus vorzulesen.

4.9 Zusammenfassende Diskussion dieses Kapitels

Das Kind lernt mit der Zeit, dass Personen, Objekte, Dinge und Handlungen abgebildet oder repräsentiert werden können. Das Kind hat dann Vorstellungen von sich selber, von Anderen und von den Beziehungen in der Umwelt entwickelt. Ab diesem Zeitpunkt findet das Kind den Zugang zu Bildern, Wörtern und Geschichten (vgl. Theilen, 2009, S. 81). Im Bilderbuch erzählen die Illustrationen Geschichten. Die Kinder tauchen in die Geschichte mit Augen und Ohren ein. Zwischen der vorlesenden Person und der Kindergruppe kann eine Nähe entstehen, da die Kinder beim Geschichtenerzählen oft das Bedürfnis nach Nähe haben. Mit der Geschichte begegnen den Kindern verschiedene Personen, Charaktere und Stimmungen, und sie lassen sich von der Atmosphäre einfangen. Sie lernen Neues und Unbekanntes kennen und die Geschichte löst verschiedene Gefühle aus. Die Kinder begegnen Texten und Bildern und identifizieren sich mit den Protagonisten. Eigene Gefühle und Erfahrungen fließen mit ein (vgl. Näger, 2013, S. 47).

Das Bilderbuch im FgE bietet verschiedenste Möglichkeiten und Schwerpunkte. Die didaktische Analyse bezüglich der exemplarischen, Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung (siehe 2.5) und der Bildungsinhalte (siehe 2.6) erfolgt entsprechend der Lerngruppe. Die LP wählt idealerweise ein Buch, welches Themen der Kindergruppe aufgreift. Die exemplarische Bedeutung eines Bilderbuches sind darin enthaltene Themen oder Fragestellungen, welche aufgegriffen werden können. Möglicherweise werden ein Schwerpunkt für die Gruppe und individuelle Schwerpunkte für einzelne Kinder festgelegt. Das Bilderbuch als Gegenstand lässt sich auch sinnlich entdecken und erfahren, sodass überhaupt ein erster Kontakt mit dem Medium erfolgt oder das Kind auch die Möglichkeit bekommt, das Konzept „Buch“ zu erwerben (siehe 4.3). Dafür braucht es im Schulzimmer die Möglichkeit, viele verschiedene Bücher und Medien zur Verfügung zu stellen. Dies ist auch ein wichtiger Aspekt, um die Literacy-Kompetenzen der Kinder zu fördern (siehe 4.5.1). Für Kinder, die aufgrund ihrer Einschränkungen nicht selbstständig zu Medien oder Büchern gelangen, muss die LP Möglichkeiten finden, wie sie Zugang erhalten können, wofür sich die Unterstützte Kommunikation eignet.

Die Gegenwartsbedeutung beinhaltet unter anderem, welche Bedeutung ein Bilderbuch für das Kind hat oder haben wird. Möglicherweise befindet sich das Kind in der Phase des Bilderlesens, das Buch thematisiert Bereiche, die für das Kind gerade aktuell sind, oder mit Hilfe des Buches wird der Wortschatz geübt. Mit dem Vorlesen wird den Kindern eine Möglichkeit angeboten, an kulturellen und ästhetischen Inhalten teilzuhaben.

Die Zukunftsbedeutung des BB liegt vermutlich darin, dass den Kindern Zugang zu Büchern ermöglicht wird und ihre Literacy-Kompetenzen weiterentwickelt werden. Zudem dient das BB der Förderung des Literatur- und Spracherwerbs, es findet aber auch eine Förderung des Bilderlesens statt. Für die Zukunft und die Partizipation ist es bedeutsam, dass die Kinder in verschiedenen Situationen Bilder lesen lernen. Unter Berücksichtigung der Lernniveaus wird nicht nur das Bilderlesen gefördert, sondern auch andere Stufen des erweiterten Lesebegriffs (siehe 4.7.1).

Für Kinder, die sich bereits auf der Stufe des Bilderlesens befinden, bietet das Bilderbuch den Vorteil, dass sich diese visuellen Hinweise unter anderem besser verarbeiten lassen, beständig sind und dadurch eine längere Verarbeitungszeit erlauben. Sie konzentrieren sich unter Umständen auf einen Sinneskanal (vgl. Häussler, 2012, S. 43–46).

5 Umsetzung von Bilderbüchern im FgE

5.1 Einleitende Überlegungen

In diesem Kapitel werden zunächst einige theoretische Überlegungen zur Umsetzung von BB in der Praxis angestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen später in Kapitel 6 in die Ansätze zur praktischen Umsetzung in der HPS mit ein. In der Theorie finden sich verschiedene Umsetzungshinweise, welche in diesem Kapitel kurz vorgestellt werden. Didaktische Überlegungen werden ebenfalls exemplarisch im nächsten Kapitel 6 aufgezeigt. Die Aspekte dieses Kapitels beziehen sich auf den Unterricht in einer Unterstufenklasse einer HPS.

5.2 Allgemeine Überlegungen zur Auswahl von Bilderbüchern

Grundsätzlich orientiert sich die Auswahl des Bilderbuches am Schüler und berücksichtigt seinen bereits vorhandenen Wortschatz sowie seine Fähigkeiten, Abläufe und erste Zusammenhänge im Bild zu erfassen. Erste Bilderbücher, wie unter 4.3.1 beschrieben, eignen sich für erste Aktivitäten wie Umblättern, Suchen, Zeigen und Benennen. Diese Art von Büchern eignet sich aber nicht mehr für ältere SuS, da der Wortschatz, die Art der Abbildungen und die allgemeine Aufmachung nicht mehr ihrem Lebensalter entsprechen. Viele SuS bevorzugen Bücher, die komplexere Bilder beinhalten und in denen mehr zu sehen ist (vgl. Theilen, 2009, S. 87).

Für eine erste Geschichte eignet sich ein Bilderbuch mit einem einfachen Aufbau (vgl. Theilen, 2009, S. 88). Diese Geschichten haben wenige Personen, die etwas tun oder erleben, einen kurzen und logischen Zusammenhang und bestehen aus wenigen Schritten (ebd.). Mit der Elementarisierung (siehe Kapitel 2.8.2) ist es möglich, bei einer Geschichte das Wesentliche herauszuarbeiten und anzubieten.

Primär soll die LP Lieblingsbücher der SuS wählen, da sie meist sehr motiviert sind, diese anzuschauen, zu zeigen und davon zu erzählen. Gebärden oder Bildsymbole, welche die SuS zum Lieblingsbuch angeboten bekommen, lernen sie meist schnell. Hat das Kind ein Lieblingsbuch, möchte es dieses immer wieder anschauen und es lohnt sich daher, dieses auch einzubeziehen (ebd.).

Je nach Gruppe und Bedürfnissen der Kinder empfiehlt es sich, Bücher auszuwählen, welche einen wiederkehrenden Wortschatz aufweisen (ebd. S. 90). So kann das gleiche oder ähnliche Vokabular auf andere Bücher angewandt werden. Für SuS, welche einen begrenzten Wortschatz haben, ist es dadurch möglich, zu verschiedenen Büchern etwas zu erzählen oder die Geschichte nachzuvollziehen (ebd.).

Erfolgt die Auswahl des Bilderbuches für die ganze Klasse, wird das Buch entsprechend einem Sachthema gewählt. So ist es möglich, den darin vorkommenden Wortschatz in verschiedenen Unterrichtssituationen zu erlernen, anzuwenden oder zu vertiefen (ebd. S. 92).

5.2.1 Analyse von Bilderbüchern

Für den Einsatz eignen sich Bücher, welche idealerweise folgenden Punkten entsprechen (vgl. Fischer, 1985, S. 230; Günthner, 2013, S. 22; Theilen, 2009, S. 88–89; Hörger, 2002, S. 150ff.)

- **Bilder**

Klare Bilder, eindeutige Darstellung des Handlungsfortgangs. Zu vermeiden sind Bücher, welche verfremdete Darstellungen oder Farbgebungen in den Bildern aufweisen.

- **Figuren**

Eine Zentralfigur, beschränkte Anzahl Personen, Objekte, Tiere. Eine eindeutige Hauptfigur bietet Identifikationsmöglichkeiten und wirkt motivierend. Besonders geeignet sind Geschichten, in denen die Kinder die Hauptrolle spielen.

- **Handlung**

Die Situation entspricht der aktuellen Lebenssituation der SuS und berücksichtigt ihre Interessen. Die Geschichte weist einen Spannungsbogen auf und die Hauptperson bewältigt ein Abenteuer oder eine Aufgabe. Die Geschichte spricht Mädchen und Jungen an. Die Handlung weist wiederkehrende Motive oder Themen auf. Sie lässt sich leicht nachspielen und ist dadurch nachvollziehbar.

- **Zu beachten**

Wichtig ist ein angemessenes Verhältnis von Bild und Text. Der Textumfang und die Dauer des Vorlesens werden der Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit der SuS angepasst. Für jüngere Kinder eignen sich Geschichten, welche eine eindeutige Struktur aufweisen. Diese Geschichten haben eine logische Struktur und folgen einer bestimmten Reihenfolge. Die Geschichte wird entsprechend den kognitiven und sprachlichen Voraussetzungen der SuS gewählt, dabei wird aber auch die Zone der nächsten Entwicklung berücksichtigt (siehe 2.8.1).

Im Anhang unter 10.16 befinden sich weitere Kriterien, welche für die Auswahl eines Bilderbuches dienlich sein können.

5.2.2 Vorbereitung der Lehrperson

Die LP setzt sich vor dem Vorlesen mit dem Inhalt des BB auseinander und macht sich damit vertraut. Sie fasst den Inhalt zusammen und überlegt sich den Informationsgehalt des BB. Bei der Geschichte ist zu überlegen, welchen Symbolgehalt die Geschichte aufweist und welche kognitiven Leistungen angesprochen und gefordert werden. Dann überlegt sie sich, wie dies allen SuS zugänglich gemacht werden kann. Sie analysiert das BB anhand der Punkte, welche im vorhergehenden Unterkapitel beschrieben sind. Die LP überlegt sich, ob das BB den Wahrnehmungs- und kognitiven Möglichkeiten der SuS gerecht wird (vgl. Fischer, 1985, S. 231–232). Nebst der Auswahl der Geschichte ist auch der Text zu bearbeiten, sodass am Schluss ein einfacher Erzählstrang, aber auch ein erweiterter Erzählstrang für SuS mit höherem Sprachverständnis, zur Verfügung steht. Zum Text wählt die LP passende Musik und sinnliche Requisiten (vgl. Fornefeld, 2013, S. 147). Die vorlesende Person wählt genügend grosse Bilder, die, wenn nötig, auch vergrössert und laminiert werden (vgl. Theilen, 2009, S. 88).

5.3 Zwischenfazit

Die Auswahl von BB wird in der Literatur in Bezug auf einzelne SuS thematisiert. In dieser Arbeit wird aber von einer Lerngruppe ausgegangen, welche sich gemeinsam mit dem BB als Lernthema auseinandersetzt. Nicht alle Aspekte lassen sich gleichermassen für alle SuS umsetzen und berücksichtigen. Es ist jedoch das Ziel, möglichst ein BB zu wählen, welches die SuS und ihre Lebens- und Erfahrungswelt anspricht oder ihnen zugänglich gemacht wird. Mit verschiedenen Darstellungsformen ist es durchaus möglich, alle SuS mit

einem BB abzuholen. Falls das BB nicht der Erfahrungswelt oder dem Wortschatz der SuS entspricht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, es zugänglich zu machen mit den entsprechenden Requisiten und Gestaltungselementen (siehe 5.6).

Für individuelle Vorlesesituationen berücksichtigt die LP die Interessen des einzelnen Kindes und wählt beispielsweise auch Fotobände zu bestimmten Themen, erste Sachbücher, Lexika oder Wimmelbilderbücher. Bestens dafür geeignet sind auch Fotoalben oder die Lieblingsbücher des Kindes (vgl. Theilen, 2009, S. 88). Zu Beginn steht das korrekte Halten und Umblättern des Bilderbuches im Vordergrund. Das Kind wiederholt diese Tätigkeit immer wieder. Durch Fragen und Mitteilen entdeckt das Kind alleine und zusammen mit der LP immer wieder Neues (Theilen, 2009, S. 82).

Das Betrachten des Bilderbuches wird mit einer Aktivität verbunden, welche etwas mit den Inhalten und Begriffen aus dem Bilderbuch zu tun hat. Es ist sehr wichtig, das im Bild Dargestellte und das eigene Erleben und Tun in eine Beziehung zu setzen (Theilen, 2009, S. 82).

In der Literatur wird teilweise darauf hingewiesen, dass das BB den kognitiven, aber auch den Wahrnehmungsmöglichkeiten der SuS entsprechen soll. Das neuere Bildungsverständnis sieht aber vor, dass mit der entsprechenden Umsetzung, unter Berücksichtigung der individuellen Entwicklungs- und Aneignungsniveaus, die SuS an allen Bildungsinhalten teilhaben sollen und sich die Inhalte nach ihren Möglichkeiten aneignen.

5.4 Das Vorlesen von Bilderbüchern

Für das Vorlesen von Bilderbüchern bewähren sich einige Punkte in der Unterrichtspraxis (vgl. Günthner, 2013, S. 23). Der Vorleser achtet darauf, dass eine entspannte Atmosphäre geschaffen und in einer möglichst kleinen Gruppe (zwei bis drei SuS) vorgelesen wird. Der Vorleser passt das Tempo und die Sprache den SuS an. Wenn nötig, verweilt der Vorleser so lange auf einer (Doppel-)Seite, bis kein Kind mehr einen Beitrag dazu leistet. Auch blättert die vorlesende Person im Buch vor und zurück, falls es dem Verständnis hilft. Kinder im FgE brauchen zum Teil eine längere Verarbeitungszeit, um Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu verstehen. Nicht nur ein angepasstes Tempo ist daher nötig, sondern auch das häufige Wiederholen. Die vorlesende Person spricht langsam und deutlich und hält Blickkontakt zu den SuS (ebd.).

Beim Anschauen des Bilderbuches setzt die LP alle nötigen sprachlichen Äusserungen wie Lautsprache, Gebärden oder Bildsymbole ein (Theilen, 2009, S. 82). Die LP achtet ebenfalls auf ihre Mimik, Gestik, Körperhaltung, Bewegungen und Blickkontakt. Sie achtet auf den Wortschatz, welcher entweder dem Bilderbuch oder den SuS entspricht. Die Sätze sind einfach und ohne Nebensätze oder Passivformen. Die Aussprache ist deutlich und in einem angemessenen Tempo (ebd.).

Es ist wichtig, dass der Spannungsbogen trotz Zwischenfragen oder Bemerkungen der SuS aufrechterhalten wird. Die Geschichte kann an einer geeigneten Stelle unterbrochen werden und die SuS können dann zum Nachdenken angeregt werden, wie es weiter gehen könnte. Dies ermöglicht es zudem, zu überprüfen, ob die SuS den bisherigen Inhalt verstanden haben. Dies soll aber nicht unnötigerweise in die Länge gezogen werden, sondern manchmal muss eine Geschichte auch einfach so stehen gelassen werden und individuell auf die SuS wirken. „Sinn ergibt sich für den Zuhörer immer individuell“ (Günther, 2013, S. 14).

5.4.1 Struktur, Raum und Atmosphäre

Für das Erzählen einer Geschichte ist eine entspannte und konzentrierte Atmosphäre wichtig. Zu vermeiden sind Hektik, Unruhe und Störungen. Der Raum wird entsprechend gestaltet (vgl. Fornefeld, 2013, S. 185ff.). Auch die Kinder, welche die Geschichte hören, sollen auf die Erzählsituation vorbereitet werden. Sie lassen sich besser auf die Geschichte ein, wenn sie nicht müde oder aufgeregt sind sowie auch satt sind (ebd.). Der Erzähler braucht Geduld und Einfühlungsvermögen. Um sich auf die Geschichte und die Requisiten einzulassen, braucht es Zeit und in der Regel reicht ein einmaliges Erzählen nicht. Die Geschichte sollte mehrmals wiederholt werden, damit die Zuhörenden genügend Zeit haben, die Eindrücke aufzunehmen. Bei den Wiederholungen sollen Wortlaut und Inhalt gleich bleiben, sodass ein Aufnehmen und Wiedererkennen überhaupt möglich wird (ebd.).

Die Vorlesesituation wird mit einem gleichbleibenden Anfangs- und Schlussritual begleitet, wie beispielsweise einem Lied oder der gemeinsamen Schaffung der Atmosphäre, indem der Raum abgedunkelt und Kerzen angezündet werden. Die Kinder nehmen eine feste Sitzordnung ein und wenn möglich bleibt diese für die Vorlesesituationen bestehen (vgl. Rebmann, 2000, S. 61–63). Das Herbeiholen des Buches und das gemeinsame Aufräumen gehören ebenfalls zur Vorlesesituation dazu (vgl. Theilen, 2009, S. 96). Für den Einstieg eignen sich auch Rituale, etwa dass das Buch aus einer Kiste ausgepackt und angefasst wird oder die Vorlesesituation mit einem Bild angekündigt wird (ebd.). Wenn möglich, besteht im Schulzimmer ein Platz für eine fixe Vorlesecke. Dort stehen den SuS auch verschiedene Bilderbücher und Requisiten zur Verfügung (ebd. S. 95).

5.5 Zwischenfazit

Es ist nicht nötig, alle vorgelesenen Texte, wie auch Reime, Geschichten und Gedichte, zu besprechen. Das Hören und Erleben einer Geschichte hat ebenfalls eine wichtige Bedeutung.

Es braucht zu Beginn Zeit, bis sich die SuS auf die Vorlesesituation einlassen können, gerade wenn es ihnen noch schwer fällt, sich in der Gruppe auf eine Sache zu konzentrieren oder auch bei der Gruppe zu verweilen. Die LP gestaltet die Vorlesesituation entsprechend den Möglichkeiten der Gruppe und konzentriert sich zu Beginn auf das Vorlesen und Gestalten der Geschichte. Lernangebote oder Aktivitäten zur Geschichte können auch nach einer Wiederholung der Geschichte eingesetzt werden. Wichtig erscheinen die klaren Strukturen und Rituale, sodass den Kindern mit der Zeit bewusst ist, was auf sie zukommt, und sie sich auf die Situation vorbereiten und einlassen können. Gleichbleibende Rituale ermöglichen den SuS, die Vorlesesituation wiederzuerkennen.

In dieser Arbeit ist mit dem Begriff Vorlesen nicht nur gemeint, den Text, der im BB steht, laut vorzulesen. Sondern es wird darunter verstanden, dass die LP mit Mimik und Gestik den Text entweder vorliest oder nacherzählt und sich dabei an den Wortlaut hält. Auf die theoretische Unterscheidung von Vorlesen und Erzählen wird in dieser Arbeit nicht genauer eingegangen. Erzählt die LP die Geschichte auf Schweizerdeutsch, formuliert sie diese in eigenen Worten und passt die Begriffe nur wo nötig der Kindergruppe an.

Sicherlich wichtig ist der Einbezug von UK in der Vorlesesituation. Die LP erzählt die Geschichte mit Gebärden oder bezieht Bildsymbole ein und verwendet weitere Hilfsmittel der UK (siehe 2.8.7).

5.6 Gestaltung von Bilderbüchern

Der Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte legt in seinem Unterkapitel Literatur am Beispiel Märchen fest, wie sich das Kind literarische Inhalte möglicherweise aneignet (vgl. km-bw, 2009, S. 107). Die SuS

- erleben die Verwandlung [...] in Umhüllungen, Massagen
- spielen mit Gegenständen aus dem Märchen
- zeichnen den individuell eindrucksvollsten Höhepunkt, malen das Märchen als Bildergeschichte, gestalten mit Naturmaterialien und Spielfiguren diese nach
- legen das Märchen aus; erkennen überzeitliche Wahrheiten; nehmen interkulturelle Aspekte wahr, legen eine Märchensammlung an.

Bei der Gestaltung wird vorzugsweise auf den spielerischen und ästhetischen Zugang zurückgegriffen. Diese Zugänge unterstützen elementare Zugänge zu einem literarischen Werk. Sie ermöglichen ganzheitliche Lernerfahrungen und beziehen bereits gemachte Erfahrungen mit ein. Kognitive, aber auch affektive Prozesse werden dabei aktiviert und neue Erfahrungen werden daran angeknüpft (vgl. Seitz, 2003, S. 219).

Die Gestaltung eines BB kann beispielsweise zu einem Theater- oder Kunstprojekt erweitert werden oder einen Teil des Sachthemas beinhalten.

Auch ist es möglich, das BB mit verschiedenen Lernangeboten zu vertiefen und zu ergänzen. Dadurch erweitert sich das eigene Erleben und Tun der Kinder (vgl. Theilen, 2009, S. 93). Angebote, welche während oder nach dem Vorlesen von BB gemacht werden, sprechen die Kinder auf ihrer persönlichen Ebene an und berücksichtigen ihre Interessen und Fähigkeiten (vgl. Denk, Ebbinghaus & Schaal, 2003, S. 95–96). Sicherlich wichtig ist, dass die Geschichte mehrmals durchgeführt und wiederholt wird, mit dem gleichen Einstieg und Ausklang. Bei der Wiederholung ist es möglich, die Geschichte ein wenig zu variieren, Materialien zu erweitern oder diese sichtbar auch aufzuhängen (ebd. S. 103). Je mehr die Geschichte durchgeführt wird, desto eher ist das Kind in der Lage, die Geschichte aufzunehmen und zu verarbeiten, und es hat mehr Möglichkeiten, bei Aktivitäten mutiger zu werden und diese selber zu versuchen und mitzumachen (ebd.).

5.6.1 Kommunikationsmittel

Beim Bilderbuchvorlesen werden die SuS angeregt, die Kommunikationsmittel einzusetzen, welche ihnen jeweils zur Verfügung stehen. Zu den Kommunikationsmitteln der SuS gehören unter anderem die Zeigegeste, die Stimme, Gebärden und Bildsymbole (vgl. Theilen, 2009, S. 82 ff.).

Die Zeigegeste dient beim Bilderbuchvorlesen zum Bezeichnen, Verweisen, Anzeigen oder Fragen. Die Zeigegeste wird in unterschiedlicher Form eingesetzt. Die LP verwendet die Geste zum Zeigen und Bezeichnen und um die Aufmerksamkeit des Kindes auf die Abbildung zu lenken. Auch wird die Geste zum Fragen und das Zeigen als Antwort eingesetzt, indem die LP eine Frage stellt und das Kind antwortet. Ist es einem Kind nicht möglich, die Zeigegeste auszuführen, wird es unterstützt und die LP achtet sensibel auf allfällige unauffällige Zeigegesten des Schülers. Dabei ist es wichtig, das Bild genügend gross anzubieten, sodass eine Zeigegeste mit dem ganzen Arm oder mit dem Blick ausgeführt werden kann. Gerade auch bei neuen Bilderbüchern brauchen gewisse SuS Zeit, bis sie selber anfangen, zu zeigen oder zu benennen. Dies spricht dafür, ein Bilderbuch mehrmals einzusetzen und damit zu arbeiten (ebd.).

Stimmliche Lautmalereien wie Stimmungslaute, Tierstimmen oder Geräusche erzielen eine gute Wirkung bei der Bilderbuchbetrachtung und die SuS werden ermutigt, diese nachzumachen (ebd. S. 83). Die Lautmale-

reien können durch Sprachaufnahmegeräte, Sprechschläuche, Röhren oder grosse Behälter angeregt und unterstützt werden. Der Prozess, bis ein Kind selber zeigt oder benennt, dauert unterschiedlich lange.

Es besteht die Möglichkeit, Lautsprachunterstützendes Gebärden zum verbesserten Verständnis einzusetzen. Schlüsselwörter und bedeutsame Wörter, welche das Verständnis der Geschichte unterstützen, werden mit einer Gebärde hervorgehoben (ebd.).

Der Einsatz von Bildern oder Bildsymbolen zusammen mit dem Bilderbuch muss gut überlegt werden. Die Bilder können mit dem Bilderbuch konkurrieren und müssen davor sorgfältig erarbeitet und eingeführt werden. In welchem Umfang Bilder eingesetzt werden, hängt von den Voraussetzungen der Kinder ab. Mit unterschiedlichen Methoden können Bildsymbole eine Ergänzung sein. Wichtig ist, das Bildsymbol nicht erst beim Bilderbucherzählen zu verwenden, sondern bereits früher mit aktiven Erfahrungen einzuführen (ebd.).

5.6.2 Gestaltungselemente

Für die Geschichten eignet sich eine Auswahl an passenden Requisiten, welche sinnlich wahrnehmbar sind. Diese Materialien sind immer anzubieten und es soll genügend Zeit dafür zur Verfügung stehen (Fornefeld, 2013, S. 190). Eine kleine Auswahl an möglichen Requisiten ist im Anhang unter 10.15 aufgeführt.

Je nach Kindergruppe ist es spannend, die Geschichte beispielsweise als Abenteuerreise durchzuführen. Dabei verlassen die SuS den gewohnten Raum und lassen sich auf Neues oder Ungewöhnliches ein. Das Neue und Unbekannte beansprucht alle Sinne und kitzelt an den Nerven. Dabei werden die Kinder herausgefordert, es regt sie zum Handeln an und braucht manchmal auch Überwindung von Ängsten. Wem dies gelingt, die oder der steigert das Selbstvertrauen und darf Stolz und Freude über das Geleistete empfinden (vgl. Denk, Ebbinghaus & Schaal, 2003, S. 93–106).

Die Geschichte lässt sich mit individuellen Angeboten, welche den Interessen und Bedürfnissen der Kinder entgegenkommen, verbinden. Solche Angebote sind beispielsweise basale Anregungen oder Ganzkörpererfahrungen mit verschiedenen Tastmaterialien (vgl. Denk, Ebbinghaus & Schaal, 2003, S. 98–102). Die kinästhetisch-vestibuläre Wahrnehmung wird durch „Flossfahrten“ oder andere Bewegungsangebote im Raum oder durch Bewegungsspiele angeregt (ebd.). Interessieren sich SuS für Objekte aus der Geschichte in besonderem Masse, stehen diese zur Verfügung. Dies können unterschiedliche Dinge sein wie Schuhe, Bälle, Spiegel, fluoreszierende Gegenstände oder unzählige andere Gegenstände (ebd.).

Nicht nur die sinnvermittelnden oder ästhetischen Gegenstände sind wichtig, sondern auch die Möglichkeit, Handlungen und Erlebnisse mit dem eigenen Erleben und Tun zu verbinden (vgl. Theilen, 2009, S. 93). Komplexe Handlungen aus der Geschichte nachzumachen, ermöglicht es, die Abbildung mit eigenen Erfahrungen zu verbinden. Ebenso müssen Eigenschaften und Konzepte, wie sie im BB vorkommen, aktiv erfahrbar gemacht werden. Solche Eigenschaften und Konzepte sind beispielsweise: mit Farbe schmieren, die Hände werden schmutzig; harte Nüsse knacken und weiche Mandarinen schälen; Raum dunkel machen und mit der Taschenlampe beleuchten etc. (ebd.). Bestimmte Orte, wie sie in der Geschichte vorkommen, können mit den SuS aufgesucht und erkundet werden. Es gibt zu vielen BB passende Lieder, die man in der Gruppe dazu singen kann. Die Geschichte mit Figuren oder Spielmaterial nachzuspielen, fördern das vorstellende Denken. Durch die Übernahme von Rollen aus der Geschichte erlebt das Kind die Handlungen selber (ebd.). In diesem darstellenden Spiel übernimmt das Kind, mit oder ohne Requisiten, die Rolle der Hauptfigu-

ren und stellt diese sprachlich oder pantomimisch dar. Das Spielen erfolgt spontan und ermöglicht den Kindern, das Erlebte zu verarbeiten (vgl. Hörger, 2002, S. 153).

Das BB bietet zudem unzählige Möglichkeiten zum Gestalten, zur Herstellung eines eigenen Buches oder für graphomotorische Übungen. Alle Angebote können mit UK ergänzt und erweitert werden (vgl. Theilen, 2009, S. 93).

5.7 Zwischenfazit

Das Wiederholen der Geschichte ermöglicht und unterstützt das Aufnehmen und Verstehen. Je nach Kindergruppe ist es nicht sinnvoll, die Geschichte in der Wiederholung bereits abzuändern oder mit anderen Gegenständen zu erweitern. Sicherlich ist dies eine Möglichkeit, die Geschichte anspruchsvoller zu gestalten oder zu einem späteren Zeitpunkt zu variieren.

Der Einsatz von eigenen Kommunikationsmitteln ist wichtig für die sprachliche Förderung. In einer grösseren Gruppe ist dies aber vermutlich schwierig oder beansprucht viel Zeit, sodass für die einzelnen SuS lange Wartezeiten oder Unterbrüche entstehen. Gerade am Anfang, wenn die SuS sich noch nicht so lange konzentrieren können, ist es sorgfältig zu bedenken, ob und wie die SuS dazu angeregt werden, sich sprachlich oder mit Zeigegeste zu äussern. Sicherlich ist die Einzelsituation oder eine Kleingruppe dafür auch besser geeignet und wird dem einzelnen Kind gerecht.

Der Einsatz von UK ist aus den HPS nicht mehr wegzudenken. Die LP wählt dafür die für die Gruppe optimalen Methoden. Möglicherweise unterstützt die LP die Geschichte mit Lautsprachunterstützenden Gebärden zum verbesserten Verständnis. Dies ist auch dann sinnvoll, wenn den SuS die Gebärden bereits vertraut sind. Die Überlegung, nicht zu viel und alles auf einmal einzuführen, ist sicherlich wichtig. Die Komplexität oder die weiteren Möglichkeiten können beim Wiederholen der Geschichte immer noch gesteigert werden.

Einen grossen Teil der Umsetzung eines BB nehmen der Einsatz von sinnlich wahrnehmbaren Requisiten und weitere Aktivitäten zum Erleben und Handeln ein. Dafür soll auch genügend Zeit zur Verfügung stehen und die Auswahl erfolgt natürlich entsprechend den Lernniveaus. Die LP wägt sinnvoll ab, was der Konzentrationsdauer der SuS entgegenkommt und für das Verständnis der Geschichte nicht fehlen darf. Je länger die SuS bereits in der Gruppe verweilen und sich konzentrieren können, desto mehr Aktivitäten stellt die LP zur Verfügung.

5.8 Zusammenfassende Diskussion dieses Kapitels

BB werden grundsätzlich dann eingesetzt, wenn ein Kind beginnt, Interesse an Bildern zu zeigen (vgl. Theilen, 2009, S. 89). Ein Bilderbuch kann auch früher eingesetzt werden, um das Interesse an Bildern zu wecken oder die Teilhabe an kulturellen Inhalten zu ermöglichen. Es geht darum, für alle Lernniveaus passende Angebote zu finden, auch wenn die Stufe des Bilderlesens noch nicht erreicht ist. Nicht für jedes Kind sind die Inhalte oder das BB als Gegenstand gleichermassen bedeutsam. Mit der sorgfältigen Wahl der Gestaltungsmittel eignen sich alle SuS auf ihrem Lernniveau die Inhalte an.

Die Auswahl der BB orientiert sich wenn möglich an den einzelnen SuS. Wählt die LP aber ein BB für die ganze Klasse, eignet sich eines, welches ein Sachthema beinhaltet, das zum gemeinsamen Unterrichtsthema ausgebaut wird.

Erste BB eignen sich aber nicht mehr für ältere SuS, da sie nicht dem Lebensalter entsprechen und sie bereits Bücher bevorzugen, welche komplexere Bilder beinhalten. Zu Beginn eignet sich eine Geschichte mit einem einfachen Aufbau, wenigen Personen und einer Handlung, die der eigenen Lebens- und Erfahrungswelt entspricht. Es empfiehlt sich, ein Buch zu wählen, welches einen wiederkehrenden oder bekannten Wortschatz aufweist. So wird der Wortschatz gefestigt und erweitert. Wird der Wortschatz mit Bildersymbolen oder Gebärden unterstützt, ist es für einzelne Kinder besser möglich, die Geschichte nachzuvollziehen. Es kann aber verwirrend sein, wenn alles gleichzeitig neu ist und auf einmal eingeführt wird. Daher soll der Einsatz von Bildsymbolen und Gebärden mit dem BB sorgfältig überlegt werden und sinnvollerweise verwendet die LP Gebärden und Bildsymbole, die das Kind bereits kennt, oder solche, die bereits eingeführt worden sind. Der Einsatz von UK gehört aber unbedingt zum Unterricht mit dazu und ist ein Teil der Umsetzung eines BB. Dabei orientiert sich die LP gänzlich an den Bedürfnissen und Voraussetzungen der SuS.

Eine sorgfältige Analyse hilft bei der Auswahl eines geeigneten BB und gibt bereits einige Anhaltspunkte für die Umsetzung. Bei der Auswahl sollen die Bilder, die Figuren und die Handlung genau angeschaut werden. Bei der Umsetzung geht es nicht darum, den SuS Inhalte aus einer Geschichte vorzuenthalten, zu vereinfachen oder zu wenig anspruchsvolle BB zu wählen. Es ist das Ziel, eine Geschichte zu wählen und diese entsprechend anzubieten. Die Elementarisierung hilft, die wichtigsten Inhalte herauszuarbeiten und anzubieten.

Für das Vorlesen von BB beachtet die LP einige Punkte, welche einerseits die Sprache und das Tempo betreffen, andererseits aber auch den Raum, die Atmosphäre und ein Erzählritual oder eine Struktur für das Vorlesen. Wichtig erscheint eine fixe Struktur, welche den SuS die Vorlesesituation erleichtert. Sie erfahren mit der Zeit, was sie erwartet, und ein Wiedererkennen wird ermöglicht. Mit der Zeit kann das Anspruchsniveau von Vorlesesituationen durchaus gesteigert werden, sobald es den SuS gelingt, bei der ganzen Gruppe zu verweilen, und die Konzentration gesteigert wird.

Die Gestaltung von BB nimmt einen bedeutsamen Teil der Umsetzung ein. Während die Kommunikationsmittel in der Einzelsituation oder in kleinen Gruppen einen hohen Stellenwert haben, spielen die Requisiten für das sinnliche Erleben eine bedeutende Rolle. Mit einer sinnlich-ästhetischen Umsetzung ist es möglich, die ganze Gruppe anzusprechen. Vertiefende Angebote folgen zum Thema der Geschichte oder auch zu individuellen Themen, welche aus dem BB abgeleitet werden, anschliessend an die Geschichte oder auch zu einem späteren Zeitpunkt. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Geschichte und das Thema über eine längere Zeit zu bearbeiten und anzubieten. So erst wird es für die SuS möglich, zu lernen, die Inhalte aufzunehmen und wiederzuerkennen.

Jedoch muss nicht jede Geschichte besprochen und nicht immer nach dem Sinn gefragt werden. Es darf auch einmal einfach zugehört und genossen werden. Die SuS haben das Recht auf ästhetische, sinnliche (Hör-)Erlebnisse, die nicht immer eine weitere Vertiefung benötigen.

6 Ansätze für die Gestaltung der heilpädagogischen Arbeit

6.1 Einleitende Vorinformationen

Dieses Kapitel ist Ansätzen zur praktischen Umsetzung in der heilpädagogischen Praxis gewidmet. Dabei wird am Beispiel des Bilderbuches „Eine Herbstgeschichte“ von Max Bolliger aufgezeigt, wie die Planung und Gestaltung umgesetzt werden könnte. Die Geschichte wurde nicht in einer Lerngruppe umgesetzt, daher sind es ausschliesslich exemplarische Ideen und Überlegungen und diese sind beliebig erweiter- und veränderbar.

Abb. 5 „Eine Herbstgeschichte“: Titelblatt (Bolliger, 2008)

6.2 Überlegungen zur Unterrichtsplanung

Die Auswahl von BB als Unterrichtsgegenstand erfolgt nach didaktischen Überlegungen. Es muss festgelegt werden, welche Gegenwarts-, Zukunfts- und exemplarische Bedeutung das Bilderbuch und die darin enthaltene Thematik für die SuS haben (siehe Kapitel 2.5). Der Bildungsplan für die Schule für Geistigbehinderte (vgl. km-bw, 2009), aber auch der Lehrplan für den FgE (vgl. isb.bayern, 2003) bieten Anhaltspunkte für die Begründung der Auswahl von Bildungsinhalten. Die Praxis zeigt, dass meist einer dieser Lehrpläne in der HPS vorhanden ist und zur Hand genommen werden kann. Der Einsatz des BB lässt sich mit dem Bereich Sprache, Sprachförderung oder Literaturerwerb begründen. Die Inhalte des BB „Eine Herbstgeschichte“ lassen sich dem Themenfeld Natur (Herbst, Wetter, Blätter, Wind, Wald, Jahreszeiten), der Selbstversorgung (Kleidung, An-/Ausziehen, Winter-/Sommerkleider, für sich selber sorgen und warme Kleider anziehen), aber auch dem mathematischen Bereich (Reihenfolge, Wochentage, Abläufe der Aufgabe/Lektion/Woche/Monat/Jahr, Symmetrien der Blätter), Kunst (ästhetische Bildung, gestalterische Umsetzungen) oder Musik (Herbstgeräusche, Musik machen, Musik in der Natur, Herbstlieder singen) zuordnen und entsprechende Zielsetzungen lassen sich ableiten.

Das BB „Eine Herbstgeschichte“ wird möglicherweise begleitend zum Sachthema Herbst gewählt. Mit den Kindern wird der Herbst erlebt und die Veränderungen in der Natur werden beobachtet. Dafür finden viele Erlebnisse draussen im Freien statt, sodass die Kinder die Möglichkeit haben, die Natur mit allen Sinnen zu erleben und zu spüren. In dieser Zeit eignen sich auch ein Besuch im Wald und das Spielen draussen mit Blättern. Der Einbezug der Blätter ist insbesondere deshalb bedeutsam, weil sie ein wesentliches Merkmal des Herbstes sind. Die Naturmaterialien Blätter, Stecken oder auch Kastanien sind bestens dafür geeignet, sie ins Schulzimmer mitzunehmen.

Dieses Sachthema hat sowohl Gegenwarts- und Zukunfts- und als auch exemplarische Bedeutung. Die Analyse und die Bedeutung der Inhalte erfolgt mit Blick auf die Lerngruppe und die Lernvoraussetzungen der SuS. Die exemplarische Bedeutung sind konkrete Zielsetzungen für das BB oder die Unterrichtseinheiten. In die Ziele fliesst auch die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung mit ein. Die Gegenwartsbedeutung des BB ist beispielsweise, den Zugang zu BB ermöglichen oder eine Bücherecke mit verschiedenen Angeboten im Schulzimmer einzuführen. Die Überlegung, welche Bedeutung das BB und das Erzählen eines BB für das Kind hat, führt zu den Aspekten Erwerb des Bilderlesens, Wortschatzerweiterung oder Teilhabe an kulturellen und ästhetischen Inhalten. Auch ist es möglich, dass die Kinder Interesse an Bildern zeigen und das BB

dazu eingesetzt wird. In die Gegenwartsbedeutung fliesst auch das Thema des BB, der Herbst aus aktuellem Anlass, ein. Dieses BB bietet verschiedene Themenbereiche, die für ein Kind gerade bedeutsam sind und aufgegriffen werden können. Das Sachthema und die Inhalte des BB erlauben verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Ein Schüler lernt möglicherweise gerade die Wochentage lesen, schreiben oder unterscheiden. Eine andere Schülerin wird mit BB als Lerngegenstand vertraut gemacht. Für ein anderes Kind ist es das Ziel, den Wortschatz zu vertiefen und zu erweitern, oder einem anderen Kind wird der Herbst sinnlich näher gebracht. Ein Kind hat ein elektronisches Sprachausgabegerät und drückt jeweils die Wiederholungen im Buch auf seinen Tasten („Nein“, sagt Heinz, der Protagonist im BB, und läuft davon, oder es drückt jeweils die Wochentage etc.). Dieses „Nein“-Sagen eignet sich auch für die Förderung der Selbstbestimmung und um Bedürfnisse mitzuteilen. Für ein anderes Kind ist gerade die Selbstversorgung ein Thema (Kleidung, selbstständig an- und ausziehen). Die Zukunftsbedeutung des BB liegt sicherlich darin, den Literacy-Erwerb der SuS zu fördern. Hierzu unterstützt das Vorlesen die Schriftlichkeit und den Spracherwerb sowie die ästhetische Bildung. Der Erwerb des Bilderlesens ist für die Teilhabe an der Gesellschaft eine wichtige Kompetenz.

Für die weiteren Schritte der Unterrichtsplanung sei auf die Literatur (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 18–31) und Kapitel 2.4–2.6 dieser Arbeit verwiesen. Die Abb. 2 aus dem Kapitel 2.8.2 wird an dieser Stelle nochmals kurz aufgegriffen und stichwortartig ausgefüllt. Die gelb unterlegten Bereiche der Sachanalyse werden in den Ideen für die Praxis kurz aufgezeigt. Die Begründung für die Wahl eines BB als Unterrichtsgegenstand ist in Kapitel 4 aufgezeigt. Die Wahl des BB „Eine Herbstgeschichte“ erfolgt nach den erwähnten Kriterien (siehe 5.2.1) und die Begründung findet sich im Anhang unter 10.17.

Abb. 6 Synopse der Elementarisierung und der Unterrichtsplanung (ausgefüllt durch N. Lötscher)

Elementarisierungsprozess nach Heinen	Unterrichtsplanungsraster Terfloth & Bauersfeld basierend auf Klafki	
<p><i>elementare Strukturen</i> Lebensbedeutsamkeit: kulturelle Teilhabe, Geschichten vorgelesen bekommen Musik, Requisiten erfahren und verschiedene Angebote erhalten Ritual BB-Vorlesen einführen/wiederholen Blätter als typisches Merkmal des Herbstes mit einbeziehen Komplexität steigern: Gegenstände, Fotos, Piktogramme, BB, alle Komplexitäten einbeziehen statt Wochentagsbezeichnungen Düfte, Farben verwenden Schluss des BB anpassen: alle SuS ziehen sich warm an, gehen nach draussen, Drachen steigen lassen etc. Reihenfolge des BB einhalten (damit der Umgang erlernt werden kann, Ablauf einhalten lernen) vom intensiven Erleben des Herbstes</p>	<p><i>Auseinandersetzung mit dem Bildungsinhalt</i> Auseinandersetzung mit der Bedeutung des BB und dessen Umsetzung in Kap. 4–5 weitere Auseinandersetzung mit dem Sachthema, welches mit einem BB vermittelt wird</p>	<p><i>Begründungszusammenhang zur Auswahl und Eingrenzung des Themas (Bildungsplan, Unterrichtsfach, Stoffverteilungsplan)</i> siehe Kapitel 4.</p>

<p>(Blätter) in konkreten Situationen zu konkreten Gegenständen im Schulzimmer übergehen, neue Requisiten dazunehmen, Geschichte erzählen (mit Gegenständen, Fotos, Bildern).</p>		
<p><i>elementare lebensleitende Grundannahmen</i> BB vorgelesen bekommen. Bedürfnis nach Nähe und Begegnung, sozialen Interaktionen. Sinnliche Erfahrungen und Selbsterfahrungen Thematik des BB: Gefühl von Selbstbestimmung, Nein sagen, eigene Ideen umsetzen Entwicklung der Identität</p>		<p><i>Sachanalyse mit Blick auf die Lerngruppe</i> Zum Beispiel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit BB möglich machen: Teilhabe an kulturellen Inhalten ermöglichen, Literaturerwerb unterstützen - Spracherwerb: Wortschatz (zu einem Thema) erweitern, Förderung durch Vorlesen - Bilderlesen lernen: BB zugänglich machen - Literacy-Kompetenz durch BB fördern <p><i>Sachanalyse des Inhaltes (BB) Herbst</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Blätter, Wald, Natur, Bäume - Blätter vergleichen, zuordnen - Naturmaterial: Blätter - Wetter: Sonne, Regen, Wind - warm/kalt; sonnig/windig; hell/dunkel; laut/leise (Wind) - Kleidung: Herbstkleider und Sommerkleider, Förderung im Bereich Selbstversorgung beim An- und Ausziehen - Abläufe in verschiedenen Bereichen, z.B. Wochentage - Kommunikation: Bedürfnisse mitteilen lernen, Selbstbestimmung fördern (Nein sagen) - Umgang mit Zeit, Veränderungen - Lebensmittel: Ernte, Apfel - Feste feiern: Räbeliechtli, Laternumzug, Erntedank - Herbstfrüchte: Kastanien, Nüsse, Buchen - Tiere: Vögel fliegen weg, Winterschlaf, Futtermittel anlegen - etc.

<p><i>elementare Erfahrungen</i> Kontakt mit BB, Lerngegenstand BB erfahren, Bilderlesen, Geschichten hören Gegenstände aus der Geschichte, Handlungen nachspielen emotionale Nähe zum Kind in der Geschichte Gegenstände, die Umwelt kann repräsentiert werden Herbst als aktuelles Thema, Lebensbedeutsamkeit der Inhalte (Wochentage und Abläufe, Kleidung, Anziehen, Veränderungen der Natur) Wald, Wetter, Kleider, Wochentage Einbezug des Waldes und der Natur, verschiedene Konzepte erfahren: Sonne, Wind, Abläufe (Anfang und Ende)</p>	<p>Lernvoraussetzungen Das BB entspricht der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder. Thematik Herbst, Hauptfigur ist ein Kind im gleichen Alter, weitere Themen sind Kleidung, Wochentage, Selbstbestimmung. Das Buch hat exemplarische Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung.</p>	<p>inhaltliche und methodische Vorerfahrungen</p>
<p><i>elementare Zugänge</i> Angebote entsprechend den Lernniveaus, Berücksichtigung der individuellen Entwicklungs- und Aneignungsniveaus unterschiedliche Abstraktionsebenen berücksichtigen wahrnehmungs- und bewegungsbezogene Angebote</p>		<p>Aneignungsmöglichkeiten und Entwicklungsorientierung</p>
<p><i>elementare Vermittlungs- bzw. Aneignungswege</i> Methoden Unterrichtsprinzipien Formen der Aneignung</p>	<p><i>Methodische Entscheidungen</i> Berücksichtigung der Prinzipien siehe Kapitel 2.8 - Handlungsorientierter Unterricht Entsprechend den Inhalten des BB leiten sich folgende Angebote ab: Wäsche aufhängen und abhängen; Kleider an- und ausziehen; Winter- und Sommerkleider unterscheiden; Konzept warm/kalt erfahren; Wochenplan selber legen; Konzepte Wind, Regen, Sonne und Wärme; Konzept Regen spüren – man wird nass; Schwerkraft erleben – Gegenstände fallen lassen; Geschichte nachspielen mit Figuren und kleinem Material; Geschichte nachspielen und selber die Rolle einnehmen; Eigenes Buch machen – Blätter einkleben, Bilder malen, Kleidungsstücke aufkleben; Eine Puppe jeden Tag mit den Kleidern anziehen; graphomotorische Übungen – Wind malen, Blätter malen zu klassischer Herbstmusik; Lied zum Wind und Herbst lernen; Arztpraxis einrichten – Taschentücher bringen, Tee kochen, Verband umlegen; Probleme lösen – Anziehen, Wäsche aufhängen, Wochentage lernen, Konzepte erfahren. Interaktion mit anderen Kindern – andere Kinder wahrnehmen, andere Kinder mit einbeziehen; Aufgaben geführt, alleine ausführen - Anschaulichkeit und Ganzheitlichkeit Lerngegenstand und SuS: Besuch im Wald, Herbsttag, Blätter, Wind, Drachen steigen lassen, Primärerfahrungen, warme Kleider anziehen, Umstellung von Sommer- auf Winterkleider Sekundärerfahrungen: BB, Bilder, Texte, Geschichte, Experi-</p>	

	<p>mente und Angebote im Schulzimmer, Wind selber machen, Düfte, Musik, Lieder, Massage, unter einem Tuch liegen, Blätterbad, in der Gruppe sein, miteinander im Blätterbad, Blätterschlacht, Einbezug verschiedener Requisiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strukturierung <p>fixes Erzählritual, Erzählecke, Sitzplatz, Bezugspersonen einteilen, Piktogramme, Wochenplan, Montag ist Erzähltag ... Ablauf visualisieren: wie läuft Ritual ab</p> <p>Angebote visualisieren, Handlungspläne: Wäschestücke aufhängen, was der Reihe nach ... Arbeitspläne, Jetzt/Nachher-Tafel,</p> <p>Ritual regelmässig wiederholen</p> <p>Fotos oder Bilder; Bild zum Umhängen von Bilderbuchritual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebensnähe <p>Identifikation mit der Hauptfigur, Thematik des Herbstes ist sehr nahe an den SuS, BB entspricht dem Lebensalter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Differenzierung und Individualisierung <p>erfolgt unter Berücksichtigung der verschiedenen Lernniveaus, entsprechende Angebote und Zugänge</p> <p>auch verschiedene Sozialformen (Erzählen in der ganzen Gruppe, Vertiefung in Kleingruppen, Einzelarbeit) und Hilfestellungen durch Bezugspersonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützte Kommunikation <p>kommt entsprechend der Gruppe zum Einsatz, berücksichtigt wird allenfalls das UK-Konzept der jeweiligen Schule</p> <p>konkrete Gegenstände, anschauliche Fotos und Bilder, abstrakte Symbole wie Texte und Schrift</p>
--	--

6.3 Umsetzung des Bilderbuches unter Berücksichtigung der verschiedenen Lernniveaus

Die LP bereitet sich für die Umsetzung entsprechend vor und wählt ein geeignetes BB (siehe Kapitel 5.2.1 und 5.2.2). Je nach Lerngruppe stellt sich die Frage, wie die genügend grossen Bilder angeboten werden. Da die „Herbstgeschichte“ ein kleines Buch ist, braucht es sicherlich vergrösserte Kopien. Kopien in der Grösse von A3 können in einem Erzähltheater² angeboten werden. Das Erzähltheater bietet den Vorteil, dass nicht nur die Bilder genügend gross sind, sondern die LP auch die Hände frei hat, um Requisiten einzusetzen oder auch für Gestik oder Gebärden. Zudem hat die ganze Gruppe den gleichen Blick auf das Buch. Der Einsatz setzt allerdings voraus, dass die LP den Text so gut kennt, dass sie diesen frei erzählen kann und weiss, wann jeweils das nächste Bild folgt. Die LP erzählt bei dieser Variante den Text trotzdem so, wie er im Buch steht, und wählt die entsprechende Sprache (Hoch- oder Schweizerdeutsch) aus. Hat die Klasse kein Erzähltheater, können die Bilder in einer PowerPoint-Präsentation an einer weissen Wand im Schulzimmer abgespielt werden. Die grossen Bilder sind eindrucksvoll und spannend durch die Lichteffekte. Zudem lassen sich die Details auf dem Bild besser erkennen.

6.3.1 Einstieg in das Bilderbuch

Das BB wird im Herbst zum Sachthema eingeführt. Für die Annäherung an die Thematik geht die LP mit den Kindern in die Natur. Auf der Wiese oder im Wald gibt es schon viel Laub zum Spielen, Entdecken und Er-

² Anm. der Autorin: Erzähltheater oder Kamishibai sind meist aus Holz und haben zwei Türen, die sich aufklappen lassen und das Bild sichtbar machen oder auch verstecken lassen. Auf der Seite lässt sich ein Bild in der Grösse von A3 einstecken. Weitere Informationen bieten Brandt & Gruschka, 2013.

fahren. Mit verschiedenen Spielen nähern sich die Kindern den Blättern und somit dem Herbst an. Die Kinder dürfen Blätter mit ins Schulzimmer nehmen, wo die Blätter in einer grossen Wanne zum Hineinliegen Platz finden, zwischen Bücher gepresst oder zu Girlanden aufgefädelt werden. Die Blätter bieten verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten: Sie knirschen, wenn man darüber läuft. Sind sie nass, rutscht man darauf aus. Bläst der Wind stark, fliegen sie herum. Die Natur wird zu verschiedenen Tageszeiten und bei unterschiedlichem Wetter erlebt. Dadurch erfahren die Kinder, wie sich die Umwelt verändert und auch, wie fest der Wind im Herbst bläst. Mit der Zeit finden die Kinder nicht nur Blätter zum Sammeln, sondern auch verschiedene Herbstfrüchte, die ebenfalls mit in Schulzimmer kommen.

Im Schulzimmer steht das Naturmaterial zur Verfügung zum Spielen und Sammeln von Erfahrungen. Vielleicht lässt sich auch durch das Fenster beobachten, wie die Blätter fliegen oder der Wind so stark ist, dass es das Fenster zuschlägt. Gemeinsam wird ein Lied zum Herbst (zu den Blättern und zum Wind) erlernt. Dabei dürfen natürlich auch die Blätter nicht fehlen und mit einem Schwungtuch fliegen sie auch im Schulzimmer herum. Beim Musizieren imitiert ein Windschlauch das Geräusch des Windes. Mit der Zeit wird zu den Aktivitäten eine passende, klassische Musik zum Herbst angeboten.

Je nach Kindergruppe richtet die LP weitere Spielbereiche ein. Nicht nur das Naturmaterial in Kisten und Körben zum sinnlichen Erleben steht zur Verfügung, sondern auch Kastanien zum Basteln, ein Apfelschäler, um die Äpfel zu schälen und zu schneiden, oder auch ein Karton frischer Apfelsaft für den Znüni. In Rollenspielen können Saft oder Apfelringe auch zum Verkauf angeboten werden.

Die LP richtet eine Bücherecke im Schulzimmer ein, die den Kindern jederzeit zur Verfügung steht oder auch mit den Bezugspersonen gezielt aufgesucht wird. In dieser Bücherecke wird das BB auch erzählt. Die LP überlegt sich eine Sitzordnung für die Kinder, welche dann bestehen bleibt und eine weitere Struktur bietet. Sie überlegt sich, welches Kind wie sitzt oder liegt und welche Bezugspersonen bei welchem Kind dabei sind. Das Erzählritual wird im Tagesplan mit einem Piktogramm angekündigt und bleibt für eine gewisse Zeit bestehen und wiederholt sich immer gleich. Zum Erzählritual gehört beispielsweise eine Kerze mit (Herbst-)Duft, welche bereits in der Bücherecke brennt. Dazu läuft die bereits eingeführte, klassische (Herbst-)Musik. Die Kinder nehmen alleine oder mit Unterstützung die Sitzplätze ein und gemeinsam wird ev. der Raum leicht abgedunkelt. Wichtig ist, dass es genügend hell bleibt, sonst ist vielleicht die Sicht auf das Bild erschwert. Die LP hat bereits bei den Vorbereitungen entschieden, wie sie das BB anbietet. Sobald alle Kinder Platz genommen haben, singen alle gemeinsam ein Rituallied oder hören einer Klangschale zu.

Die LP beginnt mit der Erzählung und wählt im ersten Durchgang Angebote aus dem Lernniveau 1, sodass alle Kinder angesprochen werden und die Kinder die Geschichte bereits einmal hören. Um in die Geschichte einzutauchen, kann zu Beginn aus verschiedenen Lernniveaus bereits ein Angebot erfolgen.

Für die Planung und Durchführung macht es Sinn, die Geschichte mit Angeboten aus dem Lernniveau 1 zu beginnen. Ist die Geschichte einmal eingeführt, bezieht die LP Angebote aus weiteren Lernniveaus mit ein. Für die Vertiefung wird die Gruppe in Kleingruppen eingeteilt und diese erhalten spezifische Angebote auf dem jeweiligen Lernniveau.

Nach dem Einstieg in das Thema Herbst wird das BB eingeführt. Da die Geschichte eher abrupt beginnt, empfiehlt es sich, einen kurzen einleitenden Text zum Titelblatt einzubauen. Darin wird der Junge Heinz

vorgestellt und die SuS erhalten die Information, dass es Herbst ist. Diese Erzählung leitet sich aus dem Titelbild ab und hat auch beschreibende Funktion für das Bild.

Tabelle 4 Einstieg in das BB mit dem Titelblatt

Titelblatt	Lernniveau
<p>Hier ist Heinz, ein Junge, der so alt ist wie ihr. Der Sommer ist langsam vorbei, denn die Blätter fallen langsam von den Bäumen und liegen am Boden. Es hat schon ganz viele Blätter. Heinz läuft barfuss über die Blätter. Der Wind bläst und die Blätter fliegen und die Haare von Heinz bewegen sich. Obwohl es schon ein bisschen Herbst ist, trägt Heinz immer noch ein T-Shirt und kurze Hosen.</p> <p>Abb. 7 „Eine Herbstgeschichte“: Titelblatt (Bolliger, 2008)</p>	<p><i>Lernniveau 1a</i> Blätter zuschauen, wie sie fliegen Blätter aufgelegt bekommen, Blätter auf dem Körper spüren Im Blätterbad liegen Auf Blätterkissen liegen Wind spüren (Tuch) im T- Shirt/ Langarmshirt, Blätter auf Kinder rieseln lassen, trockene Blätter zerbröseln, knirschen lassen, Füsse ins Blätterbad stellen, Herbstmusik hören</p> <p><i>Lernniveau 1b</i> Windmaschine (Ventilator) auslösen mit Taster, Blätter herum fliegen lassen Blätter runter fliegen lassen, Blätter durch pusten wegfliegen lassen Blätter sammeln und in eine Tasche packen (allein und geführt) Selber Blätter fliegen lassen Geführt Herbstblätter aus Papier ausschneiden für Fensterdeko Blätter in eine Wanne füllen, Blätter in einen Kissenbezug stopfen, geführt werden</p> <p><i>Lernniveau 2a</i> Selber Blätter sammeln Bewegungsspiele barfuss und auf den Blättern gehen Foto machen, wie das Kind über Blätter läuft, mit Titelbild vergleichen Blätter auf Folie kleben für ans Fenster, Blätter auf Draht fädeln Blätter mit einem Tuch bewegen</p> <p><i>Lernniveau 2b</i> Erkennen, wo Heinz auf dem Bild ist und was er hier macht die Rolle von Heinz einnehmen, barfuss über Blätter gehen Blätter nach Aufgabe sammeln (drei grosse, drei kleine...) Blätter aus buntem Papier ausschneiden für die Deko Blätterkrone basteln, anziehen</p>

	<p><i>Lernniveau 3</i></p> <p>Blätter sammeln nach schriftlicher Anleitung, selber heraus finden, wo man z.B. Ahornblatt findet... Blätter selber zeichnen und ausschneiden für die Deko</p> <p>Wie geht die Geschichte weiter? Wohin geht wohl Heinz? Was hat er für Kleider an? Passen diese zum Herbst? Was geschieht, wenn man im T-Shirt nach draussen (in den kalten Wind) geht? Wie zieht man sich besser für den Herbst an? Zu welchem Baum gehören solche Blätter? Kind schreibt einen Satz, was Heinz auf dem Bild macht.</p>
--	---

Im folgenden Kapitel werden für die verschiedenen Lernniveaus zusammenfassende Ideen vorgestellt. Die Auswahl der Angebote für die Lernniveaus bezieht sich jeweils auf die Erkenntnisse aus Kapitel 3.7.

6.3.2 Lernniveau 1

Tabelle 5 Ideen zum BB für das Lernniveau 1a

LERNNIVEAU 1a
<p>Das Kind liest Situationen, Personen, Gegenstände. → andere Zugänge als Bilder nötig</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Sinne ansprechen: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken - Ritual BB vorlesen wiedererkennen durch immer den gleichen Gegenstand, Duft etc. welcher angeboten wird - Falls eingesetzt, Puppe „Heinz“ fühlen, anschauen, bewegen lassen. Puppe auf dem Schoss halten, wenn dieser weg läuft, zieht LP Puppe ruckartig weg. - Musik: klassische Herbstmusik - Geräusche ab CD: Wind, Regen, Blätter, Regen - Herbstmusik mit Instrumenten hören: Windschlauch, Regenrohr, Tamburin klopfen mit Finger (Regentropfen) - taktil: Wind, Wärme (Sandsäckli), Windmaschine (Wind selber auslösen mit Taster) - Hände, Füsse im Material und dieses wahrnehmen und ertasten: z.B. Blätterbad - Tücher: für die Seiten des BB Farben auswählen und mit Tüchern dem Kind zeigen. Falls die Schule Farben für die Wochentage verwendet, diese einsetzen. - Farben mit z.B. Hellraumprojektor visualisieren - Vielfältige Erfahrungen: Sonne, Wind erfahren; warm/kalt (warmes Sandsäckli, Tuch – mit Tuch winden); Socken ausziehen gibt kalte Füsse. Geruch von Erde gehört zum Blumentopf – Hände in einen grossen Blumentopf mit Erde halten; vorgewärmte Kleidungsstücke – sind angenehm warm; Ziegel spüren – ist hart; Ziegel bewegen – der ist schwer - mit den Händen geführt ans Buch geführt werden, Buch spüren; die Geschichte ab CD hören.

Tabelle 6 Ideen zum BB für das Lernniveau 1b

LERNNIVEAU 1b
<p>Das Kind liest Situationen, Personen, Gegenstände → andere Zugänge als Bilder nötig</p>
<ul style="list-style-type: none"> - verschiedene Gegenstände mit einem Schwungtuch bewegen - Blätter fallen herunter, wenn man ein Tuch damit bewegt - altes Glas entsorgen: Geräusch „Glas Klirren“ hören, selber Glas in den Container werfen - explorieren mit Blättern, anderen Naturmaterialien - Kiste mit den Gegenständen der Geschichte aus- und einräumen

- selber Geräusche mit Instrumenten produzieren
- stimmliche Äusserungen versuchen nachzumachen (sch- wie der Wind...)
- mit Herbstmaterial explorieren; ausleeren und einfüllen
- Handlungen geführt erfahren und selber versuchen: Wäsche mit Klammern befestigen, wegnehmen, Wäscheklammern zum Spielen verwenden
- Das Buch in den Händen halten und spüren. Möglicherweise darin Blättern und Seiten ertasten. Buch ev. so gestalten, dass es nicht kaputt geht (auf dicke Seiten kopieren/kleben)

6.3.3 Lernniveau 2

Tabelle 7 Ideen zum BB für das Lernniveau 2a

LERNNIVEAU 2a
Das Kind liest Bilder. → Bilder im Bilderbuch einsetzen
<ul style="list-style-type: none"> - konkrete Gegenstände aus der Geschichte: Blätter, Wäsche, Kleidungsstücke, Blumentopf, Ziegel benennen und erkennen - Gegenstände in der richtigen Reihenfolge der Geschichte legen - Gegenstände funktional einsetzen: Wäsche aufhängen, Blumentopf bepflanzen ... - reale Begegnungen ermöglichen: in Blätter laufen, im Wind stehen, Fenster vom Wind zuschlagen lassen, Gegenstände fliegen lassen ... - Gegenstände, Handlungen benennen (Gebärde dazu lernen) - stimmliche Äusserungen (sch wie der Wind nach- und mitmachen) - Fotos vom Kind in den Blättern machen, Kleidungsstücke fotografieren, Handlungen (Wäsche aufhängen, Fenster öffnen etc.). Diese Fotos aufkleben und ein eigenes BB daraus machen, um selber die Geschichte zu erzählen - Tasten auslösen mit Aussagen, wie z.B: „Nein“, sagte Heinz und lief davon. - Gegenstände aus der Geschichte einem Foto zuordnen; Fotos den Seiten im BB dazu legen; Gegenstände einer Bilderbuchseite zuordnen - eine Puppe „Heinz“ zum Spielen anbieten mit Kleidern, Kiste mit Kleidern, Requisiten aus der Geschichte für die Kinder zur Verfügung stellen, Wäscheleine zum Kleider aufhängen - Blätter, Windschlauch zum Spielen anbieten - Zum Einstieg: Die LP versteckt die Kleider von Heinz unter einem Tuch. Das Kind soll heraus finden, wem diese gehören und legt dann ein Bild von Heinz dazu - Kind darf während der Powerpoint Präsentation drücken, dass das neue Bild erscheint - Mit einem Fotoplan üben, Kleider in der richtigen Reihenfolge anzuziehen - Verschiedene Socken selber anziehen - Blättercollage kleben - Bilderbuch selber anschauen. Bilderbuchtext auf den Anybookstift (Vorlesestift) aufnehmen, selber hören

Tabelle 8 Ideen zum BB für das Lernniveau 2b

LERNNIVEAU 2b
Das Kind liest Bildzeichen, Piktogramme, teilweise Signalwörter oder Ganzwörter. → Bilder aus dem Bilderbuch einsetzen möglich
<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte nachspielen: selber Heinz und die Mama sein, Handlungen selber spielen, Handlungen als „Heinz“ auch erweitern - Gegenstände unter einem Tuch ertasten, benennen, aus einer Kiste holen ... - Geschichte mit Bildern nacherzählen - BB beschreiben: Was sieht man alles auf der Seite? Aufgabe z.B. indem erweitern, dass das Kind Wäschestücke an der Leine zählen soll etc. - Herbstbilder ausmalen

- kleine Spielfiguren, Puppenhaus anbieten
- Spiele, Verse und Lieder zum Thema Herbst
- Geschichte in Piktogrammen wieder erkennen, benennen und erzählen
- rhythmisches Malen zur Herbstmusik
- Schwungübungen zum Herbst (Flug der Blätter, Regentropfen, Wind ...)
- eigenes Bilderbuch gestalten, passende Piktogramme dazu kleben
- mit einem Piktogrammplan üben, Kleider in der richtigen Reihenfolge anzuziehen
- Wochentage am PC abschreiben
- Piktogramme den Gegenständen/ Piktogramme einer Bildseite zuordnen
- Bildausschnitte suchen, zuordnen
- Ganzwörter im Text suchen (Heinz, die Wochentage, verschiedene Kleidungsstücke); auf einem Sprachausgabegerät drücken
- Bilderbuchseiten mit Legematerial nachlegen (entsprechend farbige Formen, Tücher)
- Bilderbuchseiten mit Spielmaterial nachbauen, mit einer kleinen Figur die Geschichte nachspielen
- Mit Instrumenten Herbstmusik erfinden, Wind und Regen, Blätter fallen vertonen
- Bilder vertonen: Wie klingt das herunterfallen des Blumentopfs etc.
- Kopfbedeckungen basteln (Blätterkranz, Hut falten)
- eigene Figuren der Geschichte zeichnen, Figurentheater zur Geschichte spielen
- weitere Herbstbilderbücher anschauen

6.3.4 Lernniveau 3

Tabelle 9 Ideen zum BB für das Lernniveau 3

LERNNIVEAU 3
<p>Das Kind liest den Text des Bilderbuches. Das Kind liest Signalwörter, Ganzwörter aus der Geschichte. → Bilder und Bilderbuch mit Angeboten erweitern</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Wochentage, Name Heinz im Text erkennen - kurze Sätze, Texte lesen, anderen Kindern vorlesen; Kind darf immer bestimmte Stellen vorlesen (z.B. welcher Tag es ist oder was Heinz anziehen soll) - Wörter zum Herbst finden, schreiben - Bild beschreiben: Was geschieht hier? - den Auftrag für die Aktivität selber lesen - Geschichte aus der Erinnerung nacherzählen; sich erinnern, welche Kleidungsstücke der Reihe nach kommen - Richtig-oder-falsch-Fragen zur Geschichte beantworten; Verständnisfragen beantworten - einen eigenen Satz zu jedem Bild schreiben - Sachwissen zum Herbst nachlesen; Plakat zum Herbst schreiben - Blätter einem Baum zuordnen, Plakat für den Baum erstellen - Nachdenken über die Geschichte: Warum ist Heinz krank? Was hätte er tun müssen, um gesund zu bleiben? - Wie könnte die Geschichte noch weiter gehen? Was könnte man noch alles tun im Herbst? - eigenes Herbstbild zeichnen: Was gefällt mir im Herbst? Was mache ich im Herbst? - Rolle des Erzählers einnehmen - Text und Bilder in die richtige Reihenfolge legen - Auf einem Blatt Wörter einkreisen, die zum Herbst passen - Wochentage am PC schreiben, eigene Sätze zur Geschichte auf Blatt/ PC schreiben - Sätze erfinden, welche die Mutter auch noch zu Heinz sagen könnte - Antworten von Heinz erfinden (z.B. warum will er die Kleider nicht anziehen) - Bilderbuchseiten selber gestalten: Eigener Text schreiben zu den Bildern, eigene Bilder malen - Weitere Geschichten von Heinz und dem Herbst erfinden, aufschreiben oder spielen.

6.4 Umsetzung der einzelnen Seiten

Im Anhang unter 10.18 ist für jede Seite des BB eine kurze Umsetzung dargestellt. Im Folgenden ist ein Beispiel einer Seite aufgeführt. Die Zahlen geben an, welches Lernniveau besonders angesprochen wird. Steht keine Angabe eines Lernniveaus, ist es für alle Kinder.

Tabelle 10 Umsetzung „Eine Herbstgeschichte“: Donnerstag (Bolliger, 2008, S. 8-9)

Bilderbuchseiten	Text aus BB	Umsetzung
<p>Abb. 8 „Eine Herbstgeschichte“: Donnerstag (Bolliger, 2008, S. 8-9)</p>	<p><i>Am Donnerstag zerbricht der Wind eine Fensterscheibe.</i></p>	<p>Geräusch Fenster zuschlagen hören</p> <p>1: Fenster aufmachen, Geräusche von draussen hören, Geräusche hören, die das Fenster beim öffnen/schliessen macht</p> <p>Puppe Heinz auf dem Schoss halten</p> <p>2: Zum Fenster gehen, Fenster zeigen</p> <p>Ein Stück Scheibe als Symbol hinlegen</p> <p>Piktogramm/ Foto Fenster auswählen und hinlegen</p> <p>3. Das Wort Donnerstag auf die Tafel schreiben oder kleben</p>
	<p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter,</i></p>	<p>Herbstduft riechen, dazu Herbstlied summen</p>
	<p><i>Zieh dir einen warmen Pullover an!</i></p>	<p>1: Eigener Pullover mit der Hand geführt berühren, selber anfassen</p> <p>zusätzliche Pullover einsetzen (vom Kind persönlich)</p> <p>2: Pullover aus den Gegenständen wählen und hinlegen</p> <p>Piktogramm/Foto auswählen, dazu legen</p> <p>3: Das Wort Pullover zum Stuhl dazu legen/ schreiben</p> <p>Körperlied zum Bauch singen</p>
	<p><i>Nein, sagt Heinz und läuft davon.</i></p>	<p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen</p> <p>1-2: „Nein“ mit dem Taster auslösen</p> <p>2: Laut NEIN sagen und rufen</p> <p>3: Wie geht es wohl weiter? Was muss Heinz noch anziehen?</p>
<p>Vertiefungen</p>	<p>1a: Aus dem Fenster schauen wenn es windet und die Blätter fliegen</p> <p>Wind draussen spüren und bei offenem Fenster</p> <p>Warm- Kalt Konzept erfahren: von draussen nach drinnen kommen, Tee trinken und aufwärmen</p> <p>Klirren von Glas hören (Altglassammlung)</p> <p>1b: Fenster putzen mit Wasser, Spülmittel.....</p> <p>Fenster geführt und selber aufmachen, zumachen</p> <p>Fenster vom Wind zuschlagen lassen</p> <p>Selber Glas klirren lassen, Glas in die Altglassammlung schmeissen</p> <p>Am Fenster verschiedene Geräusche produzieren</p> <p>2a: Fenster mit Fingerfarben herbstlich anmalen</p> <p>2b: Fenster herbstlich dekorieren, Sachen aufkleben</p> <p>Guckkasten basteln: Was kann durch das Loch/ Fenster alles entdecken (Die Wahrnehmung entspricht der Sicht der Mutter auf dem Bild)</p> <p>3: Überlegen, was der Wind sonst noch alles kaputt machen könnte. Aufschreiben, was mit dem Wind sonst noch an das Fenster fliegen könnte und was wohl geschieht.</p> <p>Bild fertig zeichnen: Ausschnitt aus dem Fenster erhalten, zeichn was man ev. Auf den Seiten noch alles sehen könnte</p>	

6.5 Einsatz des Lernstrukturgitters

Nicht nur das BB ist ein gemeinsamer Lerngegenstand, sondern auch das Thema aus der Geschichte. Als Beispiel wird hier das Thema Blätter aufgegriffen, welches für den Herbst elementar ist. Das Thema Blätter eignet sich ebenfalls für den unter Kapitel 3.6 beschriebene struktur- und niveauiorientierten Unterricht. Das Thema Blätter kann mit einem Lernstrukturgitter bezüglich Abstraktionsfähigkeit und Komplexität geplant werden.

Tabelle 11 Lernstrukturgitter zum Thema „Blätter kennen lernen“ (Lernstrukturgitter nach Dietrich, 2014, ausgefüllt durch N. Lötscher)

Lern-niveau			
3	Blätter beschreiben: Wie sieht es aus? Hat es Zacken, wie viele? Sätze zu Blättern schreiben	verschiedene Aufträge lesen und ausführen (Hole ein grosses Blatt, hole ein rotes Blatt, hole ein Blatt beim Kastanienbaum ...) Beschreiben, wo man Blätter findet. Wo hat es am meisten? Wo hat es wenige?	Blätter zu bestimmten Bäumen zuordnen Blätter abzeichnen, so ausmalen wie das echte, beschriften Wissen: Weshalb fallen die Blätter von den Bäumen? Tiere und Figuren aus Blättern legen Symmetrien der Blätter erkennen: halbiertes Blatt fertig zeichnen (mit Spiegel) aus gepressten Blättern ein Bestimmungsplakat herstellen
2b	Blätter auf einem Piktogramm erkennen gleiche Blätter zusammen hinlegen	verschiedene Blätter (gross, klein) suchen gehen mit Vorlage Blätter nach Farben suchen und hinlegen	Blätter auf ein Blatt mit einem gezeichneten Baum kleben Blätter einem Schatten zuordnen Blätter anmalen, damit drucken Blätter unter ein weisses Papier legen und durchpausen Blätter nach Vorlage nachlegen Blätter pressen
2a	Blätter unter einem Tuch ertasten Fotos von Blättern anschauen	Blätter mit einem Foto finden, wiedererkennen	Blätter mit einem Foto selber suchen gehen Blätter einem Foto zuordnen
1b	Blätter in die Hände nehmen, Blätter spüren, mit Blättern explorieren (fest halten – gehen kaputt)	selber Blätter suchen, selber Blätter holen vom Boden	Blätter aus einer Menge von Naturmaterial erkennen Blätter holen, die auf einem greifbaren Hindernis sind (erhöht, hinter einem Baum ...)
1a	in Blättern liegen, Blätter auf den Körper gelegt bekommen	Blätter auf den Körper gelegt bekommen mit Hilfe Blätter suchen, Blätter halten	
	Blätter wahrnehmen	Blätter in der Natur finden	Blätter wiedererkennen
	Komplexität		

7 Evaluation

Im Anschluss werden die Fragestellungen erneut aufgegriffen und die wichtigsten Ergebnisse dazu zusammengetragen. Es wird aufgezeigt, welche Bedeutung diese für die heilpädagogische Praxis haben. Ebenfalls erfolgt eine kritisch-konstruktive Reflexion der Arbeit.

7.1 Beantwortung der Fragestellungen

Um die übergeordnete Forschungsfrage abschliessend zu beantworten, wird zuerst auf die weiteren Fragestellungen eingegangen.

Was ist für den Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bedeutsam?

Zur Beantwortung dieser Frage fand eine Auseinandersetzung mit didaktischen Fragen in Kapitel 2 statt. Als wichtige Erkenntnis hat sich gezeigt, dass es eine Herausforderung ist, nebst individuellen Angeboten auch Angebote zu finden, welche die ganze Gruppe ansprechen. Das BB wird als gemeinsamer Lerngegenstand oder als gemeinsames Unterrichtsthema gewählt und angeboten. Die LP bietet für die verschiedenen Lernniveaus entsprechende Angebote und Zugänge an, damit sich die SuS die Inhalte aneignen können. Es ist so, dass nicht alle Inhalte für alle SuS gleichermassen bedeutsam sind. Für jedes Kind sind andere Aspekte bedeutsam und der Inhalt verändert und entwickelt sich individuell (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Der Unterricht, und somit auch der Einsatz des BB, muss verschiedene Situationen anbieten, die für die SuS Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten bieten (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2010, S. 57). Mit Hilfe der Elementarisierung wird das Bedeutsame eines Unterrichtsgegenstandes herausgearbeitet. Dabei steht die Lerngruppe im Fokus (vgl. Lamers, 2000, S. 197ff.). Die Analyse und Auswahl der jeweiligen Inhalte orientiert sich an der Lerngruppe und die exemplarische, Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung orientiert sich an der Lebenswelt und den individuellen Fähigkeiten der SuS. Wichtig für die Planung des Unterrichts ist zudem die Berücksichtigung der weiteren Unterrichtsprinzipien Anschaulichkeit, Strukturierung, Lebensnähe, Individualisierung und Unterstützte Kommunikation.

Welche Theorien beinhalten die Entwicklungs- und Aneignungsniveaus?

Die Beantwortung dieser Frage bezieht sich auf die Darstellung der Aneignungs- und Entwicklungsniveaus (Abb. 3) (vgl. Bühler, Bigger & Dietrich, 2013). Unter dem Begriff Lernniveau werden verschiedene Konzepte und Theorien zur kindlichen Entwicklung zusammengefasst. In Kapitel 3 sind die verschiedenen Theorien kurz dargestellt. Die Theorie der kognitiven Entwicklung zeigt auf, dass die kognitive Entwicklung in vier verschiedenen Entwicklungsstadien verläuft (vgl. Buggle, 2001, S. 49ff.). Diese vier Stadien sind die Sensomotorik, das präoperative Denken, die konkreten Operationen und die formalen Operationen (ebd.). Die Theorie der dominierenden Tätigkeiten stellt dar, dass sich der Mensch durch das Ausführen von verschiedenen Tätigkeiten entwickelt (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47 zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Das Handeln und die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt sind für die Entwicklung des Kindes relevant. Die Handlungsfähigkeit ist ein wichtiges Unterrichtsprinzip. Durch den Erwerb von Handlungsfähigkeit erwerben die Kinder die grösstmögliche Selbstständigkeit und Selbstbestimmung für die Partizipation in der Gesellschaft (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 23). Die Aneignungsmöglichkeiten zeigen ebenfalls eine Entwicklung des Menschen in vier Stufen auf (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106). Sie zeigen, wie sich die

SuS mit einem Bildungsinhalt auseinandersetzen (vgl. km-bw, 2009, S. 13ff.). Die Präsentationsmöglichkeiten zeigen auf, auf welcher Abstraktionsebene das Kind sich befindet. Das Modell beinhaltet drei Stufen, die enaktive (handelnde), die ikonische (bildhafte) und die symbolische (sprachliche) Stufe, welche das Kind in seiner Entwicklung ebenfalls durchläuft (vgl. Bruner, 1988, S. 21). Der struktur- und niveaurorientierte Unterricht ermöglicht es, mit Hilfe des Lernstrukturgitters sowohl die verschiedenen Abstraktionsmöglichkeiten der Kinder als auch die Steigerung der Komplexität (Umfang) festzuhalten (vgl. Vries, 2014, S. 69–72). Wichtig scheint es, festzuhalten, dass auch die Entwicklung von Kindern im FgE gemäss allgemeinen Entwicklungstheorien verläuft. Oftmals stimmen bei ihnen aber das Lebens- und das Entwicklungsalter nicht überein (vgl. Boisserée & Hövel, 2000, S. 139). Die verschiedenen Lern- und Aneignungsniveaus sind altersübergreifend und gleichermassen bedeutsam (vgl. km-bw, 2009, S. 14–15).

Welche Bedeutung haben die Geschichten für die kindliche Entwicklung?

Wie in Kapitel 4 aufgezeigt, ist der Einsatz von BB für die kindliche Entwicklung sehr wichtig. Dies trifft gleichermassen auf Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zu. Der Umgang mit dem BB und das Bilderlesen durchlaufen verschiedene Entwicklungsstufen, die ein Kind mit einer Beeinträchtigung in einem anderen Tempo durchläuft. Kommt ein Kind von frühester Kindheit an in Kontakt mit BB, werden wichtige Kompetenzen wesentlich gefördert. Erhält ein Kind von frühester Kindheit an BB, werden die sprachlichen Fertigkeiten, die literarische und ästhetische Sozialisation und die Teilhabe an einem kulturellen Erbe erheblich gefördert (Dietschi-Keller, 1998, S. 47–78) (siehe 4.3). Ein BB eignet sich für den Spracherwerb, Literaturerwerb und den Erwerb der Literacy-Kompetenz (siehe Kapitel 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3). Geschichten sind Teil unserer Kultur und unterstützen das Kind dabei, in die Kultur hineinzuwachsen (vgl. Koerber, 2007, S. 31). Das BB fördert zudem den Umgang mit Bildern und unterstützt den Erwerb des Bilderlesens. Diese Kompetenz ist für die Teilhabe an unserer Gesellschaft und unserer Kultur unabdingbar (vgl. Kümmerling-Meibauer & Linsmann, 2009, S. 26–33). Ein Kind im FgE ist auf die Unterstützung von Bezugspersonen angewiesen, welche die BB zugänglich machen. Geschichten erzählt zu bekommen, ist ein Bedürfnis des Menschen und trägt einen Teil zur Identitätsbildung bei (vgl. Fornefeld, 2013, S. 30). Das Vorlesen von BB führt zu einer Begegnung zwischen dem Kind und der erwachsenen Person, aber auch zu Begegnungen der Kinder untereinander. Dies fördert die soziale Entwicklung. Geschichten sind wichtig, um an der Kultur teilzuhaben und um verschiedene Selbsterfahrungen und Selbsterkenntnisse zu gewinnen (vgl. Fornefeld, 2013, S. 20). Die SuS identifizieren sich mit den Protagonisten und eigene Gefühle und Erfahrungen fliessen mit ein (vgl. Näger, 2013, S. 47). Eine Geschichte bereitet Freude, regt die Fantasie und das Vorstellungsvermögen an, fördert das Denken und unterstützt das Gemeinschaftsgefühl (vgl. Reinmann & Vohle 2008, S. 1 zit. nach Fornefeld, 2013, S. 29). Der Kontakt mit BB und anderen Medien fördert die Literacy-Kompetenz der Kinder (siehe 4.5.1). Durch den regelmässigen Umgang mit BB erfährt das Kind mit der Zeit, dass reale Objekte oder auch Personen repräsentiert werden können. Das Kind ist dann in der Lage, mit Bildern, Wörtern und Geschichten umzugehen (vgl. Theilen, 2008, S. 81). Mit der Unterstützung erfährt das Kind, wie mit einem BB umgegangen wird, und es lernt die korrekte Reihenfolge der Bilderbuchbetrachtung. Für ein Kind im FgE ist es wichtig, dass es regelmässig und konsequent mit verschiedenen Medien in Kontakt kommt, sodass das Kind ebenfalls eine Literacy-Kompetenz entwickeln kann und der Literatur- und Spracherwerb unterstützt wird.

Welche praktischen Umsetzungsideen und Hinweise lassen sich aufgrund der Erkenntnisse ableiten?

Das BB bietet im schulischen Alltag vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es eignet sich insbesondere auch für einen fächerübergreifenden Unterricht. Das BB ist ein anspruchsvoller Bildungsinhalt (siehe 2.6), der auch zum schulischen Alltag dazugehört. Kinder im FgE haben das Recht, Zugang zur Literatur und daher auch zu BB zu erhalten. Das Kapitel 5 zeigt verschiedene Umsetzungsideen auf. In Kapitel 6 fließen die Erkenntnisse in mögliche Ansätze für die heilpädagogische Praxis ein.

Nach welchen Kriterien wird ein geeignetes Buch gewählt?

Für die Beantwortung der Forschungsfrage muss auch eine Auseinandersetzung damit erfolgen, welche BB für den Einsatz im Unterricht geeignet sind. Das Kapitel 5.2 thematisiert die Auswahl von BB. In Kapitel 5.2.1 sind Kriterien aufgeführt, welche bei der Analyse von BB dienlich sein können. Bei der Auswahl des BB sollen die Bilder, die Figuren und die Handlung betrachtet werden. Gut geeignet sind BB mit klaren Bildern, ohne verfremdete Farben und Darstellungen. Eine Hauptfigur bietet Identifikationsmöglichkeiten und fördert die emotionale Nähe zur Geschichte. Die Handlung sollte der Lebenswelt der Kinder entsprechen und ihre Interessen aufgreifen. Wiederkehrende Motive erleichtern das Verstehen und Nachvollziehen der Handlung (vgl. Fischer, 1985, S. 230; Günthner, 2013, S. 22; Theilen, 2009, S. 88–89; Hörger, 2002, S. 150ff.). Im Anhang ist ein Beispiel einer Analyse zu finden (siehe 10.17).

Die Beantwortung der oben genannten Fragen ermöglicht nun auch die Beantwortung der übergeordneten Fragestellung dieser Arbeit.

Fragestellung 1

Was sind Möglichkeiten und Grenzen im Einsatz von Bilderbüchern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklungs- und Aneignungsniveaus?

Ein Bilderbuch in der heilpädagogischen Praxis einzusetzen, stellt die LP vor einige Herausforderungen. Bevor überhaupt eine Umsetzung erfolgen kann, braucht es eine aufwändige Vorbereitung, beginnend mit der Auswahl eines geeigneten BB sowie einer gründlichen Lernstandserfassung der einzelnen SuS. Die oben genannten Fragen beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte der Theorie, da die Kenntnisse darüber Voraussetzung sind für eine erfolgreiche Umsetzung des BB im Unterricht. Die theoretische Auseinandersetzung zeigt, dass der Einsatz von BB im FgE durchaus möglich ist, jedoch einige Punkte zu beachten sind.

Die Heterogenität der Kinder ist sehr gross, daher braucht es unterschiedliche Angebote und Zugangsmöglichkeiten für die einzelnen SuS. Das Kapitel 3 zeigt auf, was betreffend den individuellen Entwicklungsstand der Kinder zu beachten ist. Das BB ist ein Lerngegenstand für die ganze Klasse. Ein gemeinsamer Lerngegenstand fördert das Gemeinschaftsgefühl der Kinder und die Zugehörigkeit. Trotzdem müssen Angebote entwickelt werden, welche jedem Kind entsprechend seinem Entwicklungs- und Aneignungsniveau zugänglich sind. Damit alle Kinder gemeinsam an der Geschichte teilhaben können, braucht es Angebote, welche ab dem Lernniveau 1 zugänglich sind. Kinder im FgE brauchen immer wieder sinnliche Erfahrungen und konkrete Materialien, um handelnd Erfahrungen zu sammeln. Das unterstützt sie darin, abstrakte Denkweisen aufzubauen, und der Umgang mit Symbolen wird gestärkt (vgl. Vries, 2014, S. 24) (siehe 3.7). Daher macht es auch Sinn, allen Kindern Angebote aus einem tieferen Lernniveau anzubieten und die Geschichte

immer wieder mit konkreten Materialien und Handlungen zu veranschaulichen (ebd.). Für die individuelle Förderung erhält später jedes Kind vertiefende Angebote.

Ein BB setzt grundsätzlich voraus, dass ein Kind die Fähigkeit erworben hat, Bilder zu lesen. Hat ein Kind diese Entwicklungsstufe erreicht, erkennt es Objekte und Personen auf Bildern wieder. Diese Kompetenz erwirbt das Kind ab dem Lernniveau 2a (siehe 4.7). Ist ein Kind noch nicht in der Lage, Bilder zu deuten, braucht es andere Angebote. Kinder, die bereits weiter sind, brauchen ebenfalls zusätzliche Angebote, um eine Unterforderung zu vermeiden. Der erweiterte Lesebegriff bietet Anhaltspunkte dafür, wo sich das Kind in der Entwicklung befindet und welche Angebote geeignet sind (siehe 4.7.1).

Sicherlich macht es Sinn, ein BB in einer Einzelsituation einzubeziehen, um dem Lernstand des Kindes optimal entgegenzukommen. In einer Einzelsituation ist es besser möglich, die Interessen des Kindes aufzugreifen, Kommunikationsmittel (siehe 5.6.1) zu fördern und ein Buch zu wählen, das dem Lernstand des Kindes entspricht. Im Alltag hat es seine Berechtigung, dass das Kind selber ein Buch wählen darf, seine Lieblingsbücher immer wieder anschauen kann oder in einer Einzelsituation erzählt bekommt. Für eine Förderung der Literacy-Kompetenz braucht es verschiedene Medien, die den Kindern jederzeit zur Verfügung stehen (siehe 4.5.1).

Die Bedeutung von gemeinsamen Lernsituationen für die soziale Entwicklung und Teilhabe am Geschehen spricht aber dafür, das BB auch in der ganzen Gruppe einzusetzen. Die Auseinandersetzung mit der Theorie zeigt Möglichkeiten auf, wie eine solche Unterrichtseinheit geplant und durchgeführt werden kann. In Kapitel 6 wird kurz darauf eingegangen, wie eine mögliche Umsetzung aussieht.

Der Unterricht berücksichtigt die verschiedenen Entwicklungs- und Aneignungsniveaus und ermöglicht dadurch den SuS Zugang zum Lerngegenstand (vgl. km-bw, 2009, S. 15). Es gibt Inhalte, bei denen es nicht gelingt, Angebote für das Lernniveau 1a zu schaffen, da gewisse Themen bereits eigene Aktivitäten oder den Umgang mit Gegenständen voraussetzen. Den Kindern wird aber die Möglichkeit geboten, Zugang zu einem anderen Aneignungsniveau zu finden (ebd.).

Ein Kind auf Lernniveau 1 braucht Angebote, welche es sinnlich erkunden kann und die stabil genug sind, damit sie beim Erkunden nicht kaputt gehen. Es stellt sich die Frage, ob ein Kind auf dieser Entwicklungsstufe etwas mit einem Bild und somit dem BB anfangen kann. Das Kind benötigt zusätzlich reale Gegenstände, die es sinnlich ertasten und erfahren kann (siehe 4.7 und 4.7.1).

Nicht alle Inhalte sind für alle SuS gleichermaßen bedeutsam. Das Kind entscheidet selber, was es sich zu eigen macht und welche Inhalte individuell bedeutsam sind. Diese Auswahl ist geprägt durch persönliche Vorerfahrungen und Interessen (siehe 2.5).

Wie Kapitel 4 zeigt, ist das BB für die kindliche Entwicklung sehr wichtig und bietet viele Erfahrungsfelder, die den Kindern nicht vorenthalten werden dürfen. Zudem bereiten Geschichten Freude und die Erfahrung, daran teilhaben zu können, bietet wichtige ästhetische Eindrücke.

7.2 Reflexion des Forschungsvorgehens

Obwohl bereits Vorkenntnisse zum Thema BB und Einsatz von BB im Unterricht vorhanden waren, zeigte die Auseinandersetzung mit der Theorie auf, wie vielschichtig und komplex das Thema ist und dass ein BB keinesfalls einfach „nur“ vorgelesen werden darf.

Ursprünglich war eine Entwicklungsarbeit geplant, in welcher ein BB entsprechend den verschiedenen Lernniveaus ausgewählt, analysiert und in der Praxis eingesetzt worden wäre. Aufgrund der Studiumssituation wurde kein BB in der Praxis umgesetzt. Die aufwändige Auseinandersetzung mit der Theorie war schlussendlich aber für dieses Thema nötig und bietet nun eine solide Basis, um BB sorgfältig einzusetzen.

Wie schon die Forschungsfrage aufzeigt, ist das Thema sehr weitläufig und umfangreich. Die Eingrenzung des Themas und das Setzen von Schwerpunkten fielen daher nicht leicht. Sehr viele Aspekte fliessen mit ein und durch die Aufbereitung der Literatur mit dem hermeneutischen Zirkel erweiterte sich das Wissen stetig. Das methodische Vorgehen mit dem hermeneutischen Zirkel erwies sich angesichts der langen Phase dieser Arbeit schlussendlich als nicht ganz geeignet. Während der Entstehungszeit gab es viele Unterbrüche und lange Abstände zwischen den Arbeitsphasen. Viel Literatur, welche erarbeitet worden war, musste nochmals nachgelesen werden. Dadurch verzögerte sich die Arbeit erneut und ganz zum Schluss fehlte doch die konkrete Lerngruppe in der heilpädagogischen Praxis für das Zusammentragen von Ideen für die Praxis und schlussendlich die konkrete Umsetzung in der Praxis.

Auch wenn die theoretischen Erkenntnisse und das Fazit nicht ganz neu sind, macht es dennoch Sinn, sich ausführlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Viele Erkenntnisse lassen sich auf verschiedene Bildungsinhalte und den Unterricht im FgE im Allgemeinen übertragen. Die Arbeit weckt die Lust und Freude, verschiedene literarische Werke für verschiedene Lernniveaus zu erarbeiten.

8 Fazit und Ausblick

Das Interesse und die persönliche Begeisterung für BB führten durch diese Arbeit. Wie im Voraus erwartet, bringt der Einsatz von BB einige Herausforderungen mit sich, welche aber durch die Auseinandersetzung mit der Theorie bewältigt werden können. Natürlich gibt es einige Grenzen und ein BB macht nicht für jede Klassenzusammensetzung gleichermassen Sinn. Daher ist es bedeutsam, die Auswahl und die Analyse des Lerngegenstandes sowie Bildungsinhalte immer im Fokus der Lerngruppe zu wählen und anzubieten. Die Umsetzung kann auch mit einem anderen Medium erfolgen. Die Bedeutsamkeit von BB für die kindliche Entwicklung, welche in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt wurde, spricht klar dafür, BB im Unterricht einzusetzen. Das heutige Bildungsverständnis verlangt, dass alle Kinder an allen Bildungsinhalten teilhaben können und diese mit verschiedenen Zugangsmöglichkeiten angeboten werden. Die Art der Darbietung ist entscheidend, damit sich alle SuS mit dem gleichen Lerngegenstand auseinandersetzen können.

Die Entwicklung und Umsetzung eines Produktes war im Rahmen dieses Studiums nicht möglich. Trotzdem war es mir wichtig, Ansätze für die Planung und Umsetzung in der Planung aufzuzeigen. Bezüglich der kognitiven Entwicklung haben die Dozierenden eine praktikable Darstellung entwickelt, welche verschiedene theoretische Konzepte und Modelle berücksichtigt. Für die Praxis ist es ein hilfreiches Modell.

Als nächster Schritt erfolgt die Umsetzung der Arbeit in der Praxis. In einer nächsten Arbeit wird ein BB für eine Lerngruppe in der Praxis gewählt und analysiert. Die Planung berücksichtigt die unterschiedlichen Entwicklungs- und Aneignungsniveaus. Die Unterrichtseinheit wird über eine längere Zeit durchgeführt und anschliessend evaluiert. Für eine Umsetzung in der Praxis empfiehlt sich auch der Einsatz eines Lernstrukturgitters für den struktur- und niveauorientierten Unterricht. Das Lernstrukturgitter ermöglicht, zum gemeinsamen Lerngegenstand Aufgaben zu entwickeln, welche die verschiedenen Abstraktionsmöglichkeiten, aber auch die Steigerung der Komplexität berücksichtigen (siehe Kapitel 3.6).

Erfolgt die Durchführung mit einer konkreten Lerngruppe, wird die Planung ausführlicher dargestellt und bezieht Aspekte ein, welche in dieser Arbeit aufgrund der fehlenden Praxis nicht erfolgt sind, wie beispielsweise Darstellung der Zielsetzungen, Hilfestellungen für die einzelnen SuS, konkrete Zielsetzungen sowie Planung von Interaktion und Kommunikation. Vermutlich zeigt sich bei der Planung, dass es noch weiterer Auseinandersetzung mit theoretischen Aspekten bedarf, welche in dieser Arbeit nicht berücksichtigt worden sind.

9 Literaturverzeichnis

Bibliographien

- Aebli, Hans (1988): *Zum Geleit*. In: Jerome S. Bruner, Rose R. Oliver und Patricia Marks Greenfield (Hrsg.): *Studien zur Kognitiven Entwicklung. Eine kooperative Untersuchung am Center for Cognitive Studies der Harvard-Universität* (2. Aufl.). Stuttgart: E. Klett-Cotta, S. 7–9.
- Boisserée, Barbara; Hövel, Agnes von (2000): *Begegnung im gemeinsamen Unterricht. Gemeinsamkeiten und Unterschiede- Vielfalt und Einfalt*. In: Norbert Heinen und Lamers Wolfgang (Hrsg.): *Geistigbehindertenpädagogik als Begegnung*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben, S. 129–145.
- Bolliger, Max (2008): *Eine Herbstgeschichte*. 5. Ausgabe. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Braun, Ursula (2003): *Was ist Unterstützte Kommunikation?* In: Silke Jordan (Hg.): *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (3. Aufl.). Karlsruhe: von Loeper-Literaturverl, S. 01.003.001-01.002.001.
- Bruner, Jerome S. (1988): *Über kognitive Entwicklung*. In: Jerome S. Bruner, Rose R. Oliver und Patricia Marks Greenfield (Hg.): *Studien zur Kognitiven Entwicklung. Eine kooperative Untersuchung am Center for Cognitive Studies der Harvard-Universität* (2. Aufl.). Stuttgart: E. Klett-Cotta, S. 21–54.
- Buggle, Franz (2001): *Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets* (4. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer (Urban-Taschenbücher, Bd. 368).
- Denk, Edgar; Ebbinghaus, Regine; Schaal, Oliver (2003): *"Wo die wilden Kerle wohnen"- Kinder und Jugendliche mit Mehrfachbehinderung auf Erlebnisreise in eine Märchenwelt*. In: Theo Klaus und Wolfgang Lamers (Hrsg.): *...alle Kinder alles lehren! - Aber wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen* [Günter Dörr zum 70. Geburtstag]. Unter Mitarbeit von Dörr Günter. Düsseldorf: verl. selbstbestimmtes leben, S. 93–106.
- Dietschi Keller, Ursula (1998): *Bilderbücher für Vorschulkinder. Bedeutung und Auswahl* (3. Aufl.). Zürich: Pro Juventute.
- Ettenreich-Koschinsky, Angela (2004): *Arbeit mit Bilderbüchern im Rahmen eines sprachheilpädagogisch orientierten Unterrichts- aufgezeigt am Beispiel des Bilderbuchs: "Das Schaf mit dem Zitronenohr"*. In: Manfred Grohfeld (Hrsg.): *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Bildung, Erziehung und Unterricht*, Bd. 5. Stuttgart: Kohlhammer (5), S. 191-215
- Fischer, Dieter (1985): *Bilder und Bilderbücher im Unterricht müssen sein, aber wie?* In: Fischer, Dieter (1992): *Ich setzte meinen Fuss in die Luft- und sie trug*. Würzburg: Ed. Bentheim. Bd. 3, S. 225–232.
- Fischer, Erhard (2008): *Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Entwurf einer subjekt- und bedarfsorientierten Didaktik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (UTB M (Medium-Format), 3067).

- Fornefeld, Barbara (2009): *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik. Mit 14 Tabellen und 69 Übungsaufgaben* (4., überarb. und erw. Aufl.). München: E. Reinhardt (UTB, 8431).
- Fornefeld, Barbara (Hrsg.) (2011): *Mehr-Sinnliches Geschichtenerzählen. Eine Idee setzt sich durch. Multi-Sensory Storytelling. A Idea Gets Through*. Münster, London: Lit. Verlag.
- Fornefeld, Barbara (2013): *mehrSinn Geschichten. ERZÄHLEN - ERLEBEN - VERSTEHEN Der Konzeptband* (1. Aufl.). Düsseldorf: Bundesverband f. körper- u. mehrfachbehinderte Menschen.
- Günthner, Werner (2013): *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff* (4., völlig überarb. Aufl.). Dortmund: modernes lernen.
- Hänni, Thomas (2007): *Lesen und Schreiben lernen unter erschwerten Bedingungen. Materialien zu jeder Lesestufe für Kinder und Erwachsene*. Luzern: Ed. SZH/CSPS (Aspekte, 91).
- Hansen, Gerd (2010): *Unterstützende Didaktik. Ein Konzept zur Planung und Durchführung von Unterricht an allgemeinen Schulen und Förderschulen*. München: Oldenbourg.
- Häussler, Anne (2012): *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (3. Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen (Edition Borgmann Media).
- Heinen, Norbert (2003): *Überlegungen zur Didaktik mit Menschen mit schwerer Behinderung*. In: Andreas Fröhlich, Norbert Heinen und Wolfgang Lamers (Hrsg.): *Schulentwicklung- Gestaltungsräume in der Arbeit mit schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern. Texte zur Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben, S. 131–143.
- Hollenweger, Judith; Kraus de Camargo, Olaf (Hrsg.) (2013): *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Unter Mitarbeit des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (2. Nachdr. der 1. Aufl.). Bern: Huber.
- Hollstein, Gudrun; Sonnenmoser, Marion (2010): *Werkstatt Bilderbuch. Allgemeine Grundlagen, Vorschläge und Materialien für den Unterricht in der Grundschule* (2., aktual. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
- Hüning-Meyer, M.; Pivitt, C. (2003): *Nichtelektronische Kommunikationshilfen- Eine Einführung*. In: ISAAC e.V. (Hrsg.): *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: Loeper Karlsruhe, S. 03.003.001-03.011.001.
- Kleinbach, Karlheinz (2003): *„Fünfter Sein“ – Bilderbücher in heterogenen Lerngruppen*. In: Theo Klauß und Wolfgang Lamers (Hrsg.): *...alle Kinder alles lehren! - Aber wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen [Günter Dörr zum 70. Geburtstag]*. Unter Mitarbeit von Dörr Günter. Düsseldorf: verl. selbstbestimmtes leben.

- Koerber, Susanne (2007): *Welche Rolle spielt das Bildersehen des Kindes aus Sicht der Entwicklungspsychologie?* In: Jens Thiele (Hg.): *Neue Impulse der Bilderbuchforschung. Wissenschaftliche Tagung der Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 13.-15. September 2006* (1. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, S. 31–47.
- Kohler, Richard (2008): *Jean Piaget*. Bern: UTB
- Kümmerling-Meibauer, Bettina; Linsmann, Maria (Hrsg.) (2009): *Literatur im Laufstall. Bilderbücher für die ganz Kleinen. Katalog zur Ausstellung*. Troisdorf: Bilderbuchmuseum Burg Wissem.
- Lamers, Wolfgang (2000): *Goethe und Matisse für Menschen mit einer schweren Behinderung. Begegnung mit anspruchsvollen Bildungsinhalten*. In: Norbert Heinen und Lamers Wolfgang (Hrsg.): *Geistigbehindertenpädagogik als Begegnung*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben, S. 177–206.
- Lamers, Wolfgang; Heinen, Norbert (2006): *Bildung mit ForMat- Impulse für eine veränderte Unterrichtspraxis mit Schülerinnen und Schülern mit schwerer Behinderung*. In: Désirée Laubenstein (Hrsg.): *Basale Stimulation. Kritisch - konstruktiv*, Düsseldorf: verl. selbstbestimmtes Leben, S. 141-195
- Lichtenberg, Joseph D.; Lachmann, Frank M. und Fosshage, James L. (2000): *Das Selbst und die motivationalen Systeme: Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik*. Frankfurt a. M.: Brandes und Aspel
- Mayer, Martina (2007): *Lautsprachunterstützendes Gebärden. Eine Handreichung für die Praxis* (1. Aufl.). Karlsruhe: Loeper Karlsruhe (Kommunikation in der Sonderpädagogik, Kids).
- Mühl, Heinz (2004): *Handlungsbezogener Unterricht*. In: Fischer, Erhard (Hrsg.) (2004): *Welt verstehen - Wirklichkeit konstruieren. Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Dortmund: Borgmann, S. 53–74.
- Näger, Sylvia (2013): *Literacy. Kinder entdecken Buch-, Erzähl- und Schriftkultur*. Überarb. Neuausg. Freiburg: Herder (Fachwissen Kita).
- Nussbeck, Susanne (2008): *Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung*. In: Nussbeck, Susanne; Biermann, Adrienne; Adam, Heidemarie (Hrsg.): *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe (Handbuch Sonderpädagogik, 4), S. 5–14.
- Pitsch, Hans Jürgen; Thümmel, Ingeborg (2011): *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten*. (4., überarb. und erw. Aufl.). Oberhausen: Athena (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen, 2).
- Pitsch, Hans-Jürgen (2012): *Vorwort*. In: Karin Terfloth und Sören Bauersfeld (Hrsg.): *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule* (1., neue Ausg.). Stuttgart: UTB (UTB, 3677 : Sonderpädagogik), S. 9–10.

- Pitsch, Hans-Jürgen; Thümmel, Ingeborg (2005): *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten* (1. Aufl.). Oberhausen: Athena (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen, Bd. 11).
- Rau, Marie Luise (2009): *Literacy. Vom ersten Bilderbuch zum Erzählen, Lesen und Schreiben* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt
- Rebmann, Werner (2000): *Geschichten erzählen zum Beginn einer Schulwoche mit schwerst- und mehrfachbehinderten Schülern*. In: *Behindertenpädagogik* 39, 2000 (1), S. 54–79.
- Roos, Markus; Leutwyler, Bruno (2011): *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (1. Aufl.). Bern: H. Huber
- Schlosser, Ralf W.; Wendt, Oliver (2008): *Evidence-based Practice in der Unterstützten Kommunikation*. In: Nussbeck, Susanne; Biermann Adrienne; Adam, Heidemarie (Hrsg.) (2008): *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe (Handbuch Sonderpädagogik, 4), S. 672- 676.
- Seitz, Simone (2003): *Literaturunterricht für alle- Schule für alle?* In: Klauss, Theo und Lamers, Wolfgang (Hrsg.): *...alle Kinder alles lehren! - Aber wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen [Günter Dörr zum 70. Geburtstag]*. Unter Mitarbeit von Dörr Günter. Düsseldorf: verl. selbstbestimmtes leben, S. 213–223.
- Solzbacher, Heike (2010): *Von der Dose bis zur Arbeitsmappe. Ideen und Anregungen für strukturierte Beschäftigungen in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz* (1. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Stern, Daniel N. (1994): *Die Lebenserfahrung des Säuglings* (4. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Stöppler, Reinhilde; Wachsmuth, Susanne (2010): *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: Schöningh (Aspekte moderner Sonderpädagogik, 3422).
- Terfloth, Karin; Bauersfeld, Sören (Hrsg.) (2012): *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule* (1., neue Ausg.). Stuttgart: UTB (UTB, 3677 : Sonderpädagogik).
- Theilen, Ulrike (2009): *Sprachlos? Von wegen! Kommunikation mit Kindern mit schweren Behinderungen; mit 3 Tabellen* (1. Aufl.). München: E. Reinhardt (Heilpädagogik).
- Thiele, Jens (Hrsg.) (2007): *Neue Impulse der Bilderbuchforschung. Wissenschaftliche Tagung der Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 13.-15. September 2006* (1. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Thiele, Jens (2000): *Das Bilderbuch. Ästhetik, Theorie, Analyse, Didaktik, Rezeption*. Oldenburg: Isensee.
- Thiele, Jens (2003): *Das Bilderbuch*. In: Thiele, Jens; Steitz-Kallenbach, Jörg (2003): *Handbuch Kinderliteratur. Grundwissen für Ausbildung und Praxis*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Vries, Carin de (2013): *Mathematik im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Grundlagen und Übungsvorschläge für Diagnostik und Förderung im Rahmen eines erweiterten Mathematikverständnisses* (3., rev. Ausg.). Dortmund: modernes lernen.

Vygotskij, Lev S. (2002): *Denken und Sprechen. Psychologische Untersuchungen*. Weinheim: Beltz (Beltz-Taschenbuch, 125 : Psychologie).

Wege, Brigitte vom; Wessel, Mechthild (2009): *Kinderliteratur für sozialpädagogische Berufe* (1. Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.

Weinkauff, Gina; Glasenapp, Gabriele von (2010): *Kinder- und Jugendliteratur*. Paderborn: Schöningh (Standard-Wissen Lehramt, 3345 : Schulpädagogik, Literaturwissenschaft).

Werner, Birgit (2009): *Dyskalkulie- Rechenschwierigkeiten. Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Stuttgart: Kohlhammer (Schulpädagogik).

Wilken, Etta (2009): *Sprachentwicklungsstörungen und geistige Behinderung*. In: Grohfeldt, Manfred (Hrsg.) (2009): *Lehrbuch Der Sprachheilpädagogik und Logopädie*. Band 2: Erscheinungsformen und Störungsbilder: Kohlhammer Verlag.

Wilken, Etta (Hrsg.) (2010): *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (3. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag (Heil- und Sonderpädagogik).

Zeitschriftenartikel

Bachofen, Anna (1984): *Geschichtenerzählen in der Sonderschule für Praktischbildungsfähige*. In: Schweizerische Heilpädagogische Rundschau, 1984 (4), S. 77–84.

Hörger, Marlies (2002): *"Da warf er seine Eselshaut ab und war ein wunderschöner Prinz..."*. Märchen im Unterricht geistig behinderter Kinder. In: Geistige Behinderung (2), S. 149–156.

Hublow, Christoph (1987): *Lebensbezogenes Lesenlernen bei geistig behinderten Schülern. Anregungen zur Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern auf der Grundlage eines erweiterten Verständnisses von Lesen*. In: Sabine Bothe (Hg.): *Hilfen für geistig Behinderte*. 1. Aufl. Marburg/Lahn: Lebenshilfe-Verl. (Grosse Schriftenreihe / Bundesvereinigung Lebenshilfe für Geistig Behinderte, Bd. 15).

Internetquellen

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (2003): *Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. München. Zugriff am 31.05.2015 unter <https://www..de/foerderschulen/foerderschwerpunkte/geistige-entwicklung/lehrplan/>

Braun, Ursula (2002): *Keine Angst vor Gebärden*. Zugriff am 31.05.2015 unter http://www.sonderpaedforum.de/archivtext/4_00text.htm

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.) (2015): *ICD-10-GM. F70-79 Intelligenzstörung*. In: ICD-10-GM (2015): Systematisches Verzeichnis. Internationale

statistischer Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. 10. Revision. Ellerau. Zugriff am 31.05.2015 unter <http://www.icd-code.de/icd/code/F70-F79.html>

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007): *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Heiden. Zugriff am 31.05.2015 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf

Ministerium für Kultus; Jugend und Sport Baden-Württemberg (km-bw) (2009): *Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte*. Zugriff am 31.05.2015 unter http://www.bildung-staerkt-men-schen.de/unterstuetzung/schularten/SoS/SfGB/BPL_SchuleGeistigbehinderte_online_oV.pdf

Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (Hg.) (1994): *Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland*. Beschluss der Kultusministerkonferenz. Zugriff am 31.05.2015 unter <http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2000/sopae94.pdf>

Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) (Hg.) (1998): *Empfehlungen zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.05.1994. Zugriff am 05.11.2014 unter http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1998/1998_06_26-Empfehlung-geistige_Entwicklung.pdf

Weltgesundheitsorganisation (WHO) (Hrsg.) (2005): *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Unter Mitarbeit von Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation (DIMDI)*. Zugriff am 31.05.2015 unter http://www.bkz.ch/beitrag/630_PDF1_ICFEndfassung2005.pdf

WHO-Regionalbüro für Europa: *Definition des Begriffs „geistige Behinderung“*. Kopenhagen. Zugriff am 31.05.2015 unter <http://www.euro.who.int/de/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability>

Unveröffentlichte Quellen

Dietrich, A. (2013): *Lernen unter Voraussetzungen geistiger Behinderung: Lernniveaus, Tätigkeit und Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Bigger, Alois (2014a): *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren Teil I*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Bigger, Alois (2014b): *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren Teil II*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Bühler, Ariane (2014): *Kognitive Entwicklung und Lernen von Kindern und Jugendlichen mit FgE*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Dietrich, A.; Bühler, A.; Bigger, A.: *Kognitive Entwicklung und Lernen: didaktisch bedeutsame Niveaus*. In: Dietrich, A. (2013): *Lernen unter Voraussetzungen geistiger Behinderung: Lernniveaus, Tätigkeit und Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Dietrich, Albin (2014): *Lernstrukturgitter als diagnostisch-didaktische Planungshilfe*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Kostka, Verena (2013): *Das Konzept der Motivationalen Systeme. Übersicht über die 7 Motivationalen Systeme Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Motivationalen Systeme für die heilpädagogische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Mohr, Lars (2014a): *Unterricht gestalten Unterricht gestalten für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung. Tagung Unterricht gestalten für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Mohr, Lars (2014b): *Grunddaten zur geistigen Behinderung bzw. zum Förderbedarf geistige Entwicklung. Förderbedarf geistige Entwicklung (FgE)*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Piller, Chris (2014): *Kontext Schule: Unterrichtsentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Pitsch, Hans Jürgen; Thümmel, Ingeborg (2012): *Handlungsorientierter Unterricht. Eine Einführung- Publikationsfassung. Tagungsunterlagen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Weiterführende Literatur

- Böing, Ursula (2003): *Bildung wagen. Impulse für den Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit schwerer Behinderung*. In: Andreas Fröhlich, Norbert Heinen und Wolfgang Lamers (Hg.): *Schulentwicklung- Gestaltungsräume in der Arbeit mit schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern. Texte zur Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben, S. 87–103.
- Brandt, Susanne; Gruschka, Helga (2013): *Mein Kamishibai. Das Praxisbuch zum Erzähltheater*. 1. erw. Aufl. München: Don Bosco Medien.
- Bühler, Ariane; Bigger, Alois; Suter, Beat; Wettstein, Stefan (2010): *Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werklichkeiten. Tun Handeln Denken*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2013): *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Behindertengleichstellungsgesetz BehiG*. Zugriff am 31.05.2015 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/>

- Eberwein, Hans (Hg.) (2009): *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam*. 7., durchgesehene und erw. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz (Beltz Pädagogik).
- Fischer, Erhard (Hg.) (2004): *Welt verstehen - Wirklichkeit konstruieren. Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung*. Dortmund: Borgmann.
- Thiele, Annett (2003): *Schwere Körperbehinderung und die Vermittlung der Kulturtechnik des Lesens und Schreibens. Ein Beitrag zur Entwicklung der Fachdidaktik und Methodik im Bereich Erstlesens und -schreiben*. In: Fröhlich, Andreas; Heinen, Norbert und Lamers, Wolfgang (Hrsg.): *Schulentwicklung- Gestaltungsräume in der Arbeit mit schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern. Texte zur Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben, S. 295–329.
- Fröhlich, Andreas; Heinen, Norbert; Lamers, Wolfgang (Hg.) (2003): *Schulentwicklung- Gestaltungsräume in der Arbeit mit schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern. Texte zur Körper- und Mehrfachbehindertenpädagogik*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben.
- Heinen, Norbert; Lamers Wolfgang (Hrsg.) (Hg.) (2000): *Geistigbehindertenpädagogik als Begegnung*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes leben.
- ISAAC e.V. (2003): *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: Loeper Karlsruhe
- ISAAC Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.) (2010): *UK & Literacy*. In: *Unterstützte Kommunikation ISAAC`s Zeitung* 15, 2010 (1). Karlsruhe: Loeper
- Jordan, Silke (Hrsg.): (2003): *Handbuch der Unterstützten Kommunikation*. 3. Aufl. Karlsruhe: Loeper Karlsruhe
- Klauss, Theo; Lamers, Wolfgang (Hrsg.) (2003): *...alle Kinder alles lehren! - Aber wie? Theoriegeleitete Praxis bei schwer- und mehrfachbehinderten Menschen [Günter Dörr zum 70. Geburtstag]*. Unter Mitarbeit von Dörr Günter. Internationaler Kongress. Düsseldorf: verl. selbstbestimmtes leben.
- Nussbeck, Susanne; Biermann Adrienne; Adam, Heidemarie (Hrsg.): *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung*. Göttingen, Bern, Wien, [u.a.]: Hogrefe (Handbuch Sonderpädagogik, 4)
- Platte, Andrea (2007): „Alle Kinder lernen lesen...?!“ *Inklusive Didaktik und Schriftspracherwerb*. In: *Zeitschrift für Inklusion-online* 2007 (01). Zugriff am 31.05.2015 unter <http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/177/177>.
- Wilken, Etta (Hrsg.): *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. 3. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer

9.1 Abbildungsverzeichnis

Titelblatt Adler, Edmund (1876-1965): *Story Time*. Zugriff am 31.05.2015 unter <https://iamachild.wordpress.com/category/adler-edmund/>

Abb. 1 Hermeneutischer Zirkel nach Gadamer	9
Abb. 2 Synopse der Elementarisierung nach Heinen und der Unterrichtsplanung nach Terfloth und Bauersfeld	18
Abb. 3 Kognitive Entwicklung und Lernen: didaktisch bedeutsame Niveaus	23
Abb. 4 Lesestufen und Lesearten des erweiterten Lesebegriffs	47
Abb. 5 „Eine Herbstgeschichte“: Titelblatt	58
Abb. 6 Synopse der Elementarisierung und der Unterrichtsplanung (ausgefüllt durch N. Lötscher).....	59
Abb. 7 „Eine Herbstgeschichte“: Titelblatt (Bolliger, 2008).....	64
Abb. 8 „Eine Herbstgeschichte“:.....	68
Abb. 9 Codierung nach Schweregrad der intellektuellen Beeinträchtigungen nach DSM-IV	87
Abb. 10 Kriterien der geistigen Behinderung nach ICD-GM-2009.....	87
Abb. 11 Elementarisierung als gemeinsamer Suchprozess	89
Abb. 12 Formen der Unterstützten Kommunikation	89
Abb. 13 Das Lernstrukturgitter als diagnostisch- didaktische Planungshilfe	97
Abb. 14 Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise I	104
Abb. 15 Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise II	105
Abb. 16 Kriterien für die Auswahl von Bilderbücher II	107
Abb. 17 Kriterien für die Auswahl von Bilderbücher I	107
Abb. 18 Kriterien zur Auswahl von Bilderbücher III	107
Abb. 19 Kriterien zur Auswahl von Bilderbücher III	107
Abb. 20 „Eine Herbstgeschichte“: Titelblatt	111
Abb. 21 „Eine Herbstgeschichte“: Montag.....	111
Abb. 22 „Eine Herbstgeschichte“: Dienstag.....	112
Abb. 23 „Eine Herbstgeschichte“: Mittwoch.....	113
Abb. 24 „Eine Herbstgeschichte“: Donnerstag	114
Abb. 25 „Eine Herbstgeschichte“: Freitag.....	115
Abb. 26 „Eine Herbstgeschichte“: Samstag.....	116
Abb. 27 „Eine Herbstgeschichte“: Sonntag	117

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Weitere Fragestellungen und Hypothesen	7
Tabelle 2 Synopse der dominierenden Tätigkeiten, Repräsentationsmodi, Aneignungsmöglichkeiten und kognitiven Entwicklung nach Piaget.....	31
Tabelle 3 Übersicht der Entwicklung des Bilderlesens.....	46
Tabelle 4 Einstieg in das BB mit dem Titelblatt.....	64
Tabelle 5 Ideen zum BB für das Lernniveau 1a	65
Tabelle 6 Ideen zum BB für das Lernniveau 1b	65
Tabelle 7 Ideen zum BB für das Lernniveau 2a	66
Tabelle 8 Ideen zum BB für das Lernniveau 2b	66
Tabelle 9 Ideen zum BB für das Lernniveau 3	67
Tabelle 10 Umsetzung „Eine Herbstgeschichte“: Donnerstag	68
Tabelle 11 Lernstrukturgitter zum Thema „Blätter kennen lernen“.....	69
Tabelle 12 Übersicht der kognitiven Entwicklung nach Piaget.....	90
Tabelle 13 Übersicht der dominierenden Tätigkeiten.....	92
Tabelle 14 Übersicht über die vier Handlungskomponenten.....	93
Tabelle 15 Übersicht der Aneignungsniveaus.....	94
Tabelle 16 Historische Entwicklung des Bilderbuches.....	98
Tabelle 17 Lesearten des erweiterten Lesebegriffs	100
Tabelle 18 Requisiten für Geschichten	106
Tabelle 19 Ganze Umsetzung des Bilderbuches „Eine Herbstgeschichte“.....	111

10 Anhang

10.1 Abkürzungsverzeichnis

BB	Bilderbuch
DIMIDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
DSM- IV	Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
FgE	Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
HPS	Heilpädagogische Schule
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
ICD-10	Internationale Klassifikation psychischer Störungen
isb.bayern	Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
KMK	Das Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
km-bw	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden- Württemberg
LP	Lehrperson
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	Weltgesundheitsorganisation

10.2 Geistige Behinderung

Abb. 9 Codierung nach Schweregrad der intellektuellen Beeinträchtigungen nach DSM-IV (Sass et a. 2003, S. 51 zit. nach Fornefeld, 2009, S. 66)

Codierung der DSM-IV	Schweregrad der intellektuellen Beeinträchtigung	IQ-Wert
317	Leichte Geistige Behinderung	IQ 50–55 bis ca. 70
318.0	Mittelschwere Geistige Behinderung	IQ 35–40 bis 50–55
318.1	Schwere Geistige Behinderung	IQ 20–25 bis 35–40
318.2	Schwerste Geistige Behinderung	IQ unter 20 bzw. 25

Abb. 10 Kriterien der geistigen Behinderung nach ICD-GM-2009 (zit. nach Fornefeld, 2009, S. 67)

Codierung der ICD-10	Grad der Intelligenzminderung	IQ-Wert Intelligenzalter bei Erwachsenen (IA)
F 70.0 – F 70.9	Leichte Intelligenzminderung (leichte geistige Behinderung)	IQ-Bereich: 50–69 IA von 9 bis unter 12 Jahren
F 71.0 – F 71.9	Mittelgradige Intelligenzminderung (mittelgradige geistige Behinderung)	IQ-Bereich: 35–49 IA von 6 bis unter 9 Jahren
F 72.0 – F 72.9	Schwere Intelligenzminderung (schwere geistige Behinderung)	IQ-Bereich: 20–34 IA von 3 bis unter 6 Jahren
F 73.0 – F 73.9	Schwerste Intelligenzminderung (schwerste geistige Behinderung)	IQ unter 20 IA unter 3 Jahren

10.3 Elementarisierung

1. Elementare Strukturen

Diese Elementarisierungsrichtung setzt sich damit auseinander, aus welchen Grundbestandteilen der Inhalt besteht und welche Sinn- und Bedeutungsstrukturen dieser beinhaltet. Nebensächliches wird von Hauptsächlichem unterschieden. Die Inhalte werden auf die Sprache der Schüler übersetzt, wobei damit nicht nur die gesprochene Sprache gemeint ist. Der Unterrichtsgegenstand wird sach- und schülergemäss vereinfacht. Folgende Leitfragen sind dabei zielführend (Heinen, 2003, S. 132ff.):

1. Adaptieren: Was ist so ähnlich? Welche Parallelen sind zu ziehen?
2. Modifizieren: Was kann man verändern?
3. Magnifizieren: Was kann man hinzufügen?
4. Minifizieren: Was kann man wegnehmen?

5. Substituieren: Was kann man durch was ersetzen?
6. Rearrangieren: Kann man Komponenten austauschen oder andere anders verwenden?
7. Welche Reihenfolge sollte eingehalten werden?
8. Umkehren: Was ist das Gegenteil? Welche Rollen lassen sich vertauschen?
9. Kombinieren: Einheiten, Absichten, Ideen in Beziehung zueinander setzen.

2. *Elementare lebensleitende Grundaussagen*

Die elementare Richtung setzt sich mit der Lebensbedeutsamkeit des Inhaltes für die Schüler auseinander. Der gewählte Inhalt berücksichtigt die Grundsituation des Menschen und fundamentale Lebensgrundlagen werden schrittweise erschlossen. Dabei ist zu beachten, dass die Lebenssituation individuell verschieden ist und vielfältige Faktoren mit einfließen (ebd. S. 133ff.).

3. *Elementare Erfahrungen*

Die dritte Richtung fragt nach persönlich bedeutsamen Erfahrungen, indem der Inhalt auf der Sach- und Schülerebene reflektiert wird. Zu berücksichtigen sind kulturelle und gesellschaftliche Aspekte aber auch die Lebenssituation der SuS (ebd. S. 135ff.).

Durch das Zurückgreifen auf personale und soziale Erfahrungen „werden bestimmte Aussagen und Begriffe erfahrbar und können so in eine neue Erfahrung verwandelt werden“ (Heinen, 2003, S. 136). Es ist wichtig, die individuelle Lebenssituation zu analysieren (ebd.).

4. *Elementare Zugänge*

Diese Elementarisierungsrichtung berücksichtigt die individuelle Entwicklung der Schüler. Lebensgeschichtliche und entwicklungspsychologische Zugänge werden ermöglicht. Nicht nur das Entwicklungsalter spielt eine Rolle, sondern die ganze Situation des Schülers. Wie der Inhalt zu vermitteln ist, bestimmen die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schüler (ebd. S. 137ff.).

5. *Elementare Vermittlungswege*

Viele Inhalte sind Sprachgebunden oder sehr abstrakt, was die Frage nach geeigneten Methoden stellt, um diese Inhalte zugänglich zu machen. Zwischen der Auswahl und der Vermittlung des Inhaltes bestehen Wechselwirkungen (ebd. S. 138ff.).

Die Elementarisierung ist ein Suchprozess, der alle fünf Richtungen berücksichtigt und mit einbezieht. Dies veranschaulicht die folgende Abbildung „Elementarisierung als gemeinsamer Suchprozess“.

Abb. 11 Elementarisierung als gemeinsamer Suchprozess (vgl. Heinen, 2003, S. 140)

10.4 Überblick der Unterstützten Kommunikation

Abb. 12 Formen der Unterstützten Kommunikation (Quelle: Bauersfeld/ Bauersfeld 2011, zit. nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 241)

10.5 Übersicht kognitiven Entwicklung nach Piaget

Tabelle 12 Übersicht der kognitiven Entwicklung nach Piaget

(zusammengestellt nach Buggle, 2001, S. 49-101; Kohler, 2008, S. 75-99 und ergänzt durch Bigger, 2014a und 2014b)

Sensomotorik (0 bis 2 Jahre)
<p>Das Kind baut den Umgang mit konkreten Dingen im äusseren, realen Anschauungs- und Wirkraum auf. Kennzeichnend für dieses Stadium sind die wahrnehmungs- und motorischen Aktivitäten. Konkrete und praktische Handlungsziele stehen im Vordergrund. Im ersten Lebensjahr koordiniert das Kind seine Sinne und Bewegungen. In sechs Stadien baut sich das Kind mit der sensomotorischen Handlungsfähigkeit einen permanenten Objektpermanenz und ein Bezugssystem von Raum, Zeit und Kausalität auf.</p> <p>1. Angeborene Reflexe (ca. 0-1 Monat): unveränderte Reflexe und Instinkthandlungen wie beispielsweise das Saugen. Die Reflexe passen sich langsam an die Umwelt an. Arm-, Greif-, Kopf-, Blick- und Mundbewegung erfolgen weitgehend autonom und spontan. Die drei Formen der Assimilation sind die Repetition und die Generalisierung der Bewegungen und das Widererkennen der Effekte.</p> <p>2. Bildung erster Gewohnheiten und primäre Zirkulärreaktionen (ca. 1–4. Monat): Reflexe verändern sich und weiten sich auf neue Gegenstände aus. Erste Gewohnheiten bilden sich. Verhalten ist gesteuert durch Motive und das Kind kommt zufällig zu angepassten Ergebnissen seines Verhaltens. Durch häufige Wiederholungen wird das neu erworbene Verhaltensmuster stabilisiert. Die Aktivitäten sind auf den Körper bezogen. Gegen Ende dieser Phase wird das Sehen und Greifen koordiniert, sofern sich Gegenstand und Blickfeld im gleichen Wahrnehmungsbereich des Kindes befinden.</p> <p>3. Sekundäre Zirkulärreaktionen und verstärkte Hinwendung zur Aussenwelt (ca. 4.-8. Monat): Das Kind erfasst visuell, was es ergreift und greift nach dem, was es sieht. Die Aktivitäten richten sich zunehmend auf die Welt ausserhalb des eigenen Körpers. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf Effekte, die das Kind an Gegenständen ausserhalb des Körpers auslöst. Die Hand und das Auge werden koordiniert. Es versucht die Effekte andauern zu lassen oder wieder auszulösen, wenn der Effekt abklingt. Das Ziel und das Ereignis des Handelns liegen in der Aussenwelt des Kindes. Das Kind interessiert sich noch nicht für das Objekt selber, sondern um damit das gewünschte Verhalten auszuführen. Es entdeckt, dass Handlungen bestimmte Ergebnisse bewirken. In diesem Stadium beginnt die sensomotorische Intentionalität und Kausalität.</p> <p>4. Intentionales Verhalten (ca. 8.-12. Monat): Das Kind beginnt sich für das Objekt selber zu interessieren. Das Kind ist in der Lage, zwischen Mittel und Ziel zu unterscheiden. Es setzt dabei die isoliert erworbenen Verhaltensweisen aus früheren Stadien ein und koordiniert diese. Das Kind wendet bekannte Mittel in neuen Situationen an. Beispielsweise beseitigt das Kind Hindernisse, um eine Zielhandlung umsetzen zu können. Das Kind erkundet die Objekte und lässt nicht mehr nur Ereignisse andauern. Dadurch werden absichtliche Handlungen möglich.</p> <p>5. Tertiäre Zirkulärreaktionen und Suche und Entdecken neuer Mittel- Schemata (ca. 12.-18. Monat): Das Kind sucht aktiv nach neuen Mittel- Schemata. Bekannte Mittel- Schemata werden nicht nur kombiniert sondern Neues kommt dazu. Das Kind wendet drei Schritte an: bekannte Mittel auf neue Situation anwenden, führt das nicht zum Erfolg verändert es diese Mittel und diese Veränderung führt möglicherweise zu einem neuen Schema. Das Kind interessiert sich für die Beziehung zwischen den Objekten durch eigene Aktivität.</p> <p>6. Übergangsstadium: Beginnende Interiorisation und Entwicklung der Symbolfunktion (ca. 18.-24. Monat): Der Übergang zum voroperationalen Denken und zur Entwicklung der Symbolfunktion beginnt. Das Kind ist zunehmend in der Lage, Handlungsschemata innerlich, vorstellungsmässig und geistig vorweg zu nehmen und kombiniert diese miteinander, bevor es die Handlung umsetzt. Das Kind erfindet neue Mittel. Das Kind stellt sich Gegenstände und Ereignisse vor ohne gleichzeitig handeln zu müssen. Das Kind hat erste innere Repräsentationen entwickelt, die es in der Situation abrufen. Diese Repräsentationen und Vorstellungen über Gesetzmässigkeiten sind noch sehr einfach. Die beginnende Symbolfunktion ist noch in ihrer sensomotorischen Vorform angedeutet: Statt mit der Schachtel zu handeln, bewegt es seinen Mund</p>

auf und zu als symbolisches Ersatzmittel. Die erste Stufe der Nachahmung hat sich entwickelt.

Präoperativ (2 bis 7 Jahre)

Das Kind baut seine erworbenen Fähigkeiten aus dem Stadium 6 der Sensomotorik weiter aus, indem es immer mehr mit den verinnerlichten Repräsentationen handelt und nicht nur mit den Objekten selber. Das Kind erkennt, dass reale Gegenstände durch ein Bild, Symbol oder Zeichen repräsentiert werden. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung der Objektpermanenz. Es unterscheidet diese und setzt sie miteinander in Verbindung. Aus den Nachahmungsspielen entwickelt sich das Symbolspiel.

In dieser Phase entwickelt sich die Sprache, welche als wichtige Symbolfunktion gilt. Sie fördert das Denken, Repräsentationen und Generalisations- bzw. Abstraktionsprozesse.

In dieser Phase ist das Kind in der Lage, nicht nur mit den realen Dingen in der Aussenwelt umzugehen, sondern auch mit den verinnerlichten Repräsentationen (Vorstellungen, Symbole, Zeichen) der Objekte und Zusammenhängen. Repräsentationen sind zunehmend willkürlich abrufbar, unabhängig der räumlichen und zeitlichen Distanz.

Mit dem Konzept der Wahrheit beginnt das Kind Repräsentationen und repräsentierte Dinge und Zusammenhänge anzugleichen und gewinnt an Erkenntnis.

In dieser Phase ist es bereits möglich, dem Kind Sachverhalte sozial zu vermitteln und die Sozialisation wird ab diesem Zeitpunkt möglich.

Das Denken des Kindes ist noch sehr konkret und orientiert sich am unmittelbar Wahrgenommenen. Die Aufmerksamkeit ist auf einzelne, jeweils hervorstechende Merkmale gerichtet. Es ist noch nicht in der Lage zu dezentrieren. Die Aufmerksamkeit ist beeinflusst von den Interessen und Aktivitäten des Kindes oder weil Merkmale gerade in seinem Blickfeld liegen.

Das Denken des Kindes ist noch irreversibel. Das heisst, das Kind ist noch nicht in der Lage, eine Vorstellung in Gedanken rückgängig zu machen.

Die Begriffe des Kindes sind noch eng verbunden mit äusseren, sensomotorischen Handlungen und haben einen ausgeprägten bildhaften und konkreten Charakter. Somit fehlt einem Lebewesen die individuelle Identität und es zeichnet sich durch Zustände aus, die aufeinander folgen und sich unterscheiden. Dieses Denken wird als transduktiv bezeichnet. Es fehlt eine Klasseninklusion der Elemente im Denken des Kindes. Das Kind schliesst von einem Fall zum Anderen. Das Denken des Kindes ist egozentrisch und das Kind betrachtet von seinem Standpunkt aus und glaubt, dass seine Sichtweise für alle Menschen gleich ist.

Anschauliches Denken (ca. 4-7 Jahre)

Diese Phase ist auch eine Übergangsphase oder ein Zwischenstadium.

Nicht nur einzelne Objekte, sondern mehrere sind miteinander verbunden und bilden eine Gesamtheit. Anschauungs- oder kognitive Strukturen treten auf. Das Kind ordnet Gegenstände gleicher Anzahl zueinander. Das Kind ist in dieser Phase auf die Anschauung angewiesen.

Das Kind realisiert die Erhaltung des Ganzen, der Menge noch nicht. Es handelt nach wie vor praktisch-konkret nach verinnerlichten Handlungen.

Weitere Merkmale der präoperativen Phase sind der Egozentrismus und dazu gehört der Animismus (unbelebte Dinge sind lebendig), der Realismus (Träume werden mit der Wirklichkeit verwechselt) und der Artifizialismus (das Universum ist vom und für den Menschen gemacht). Auch typisch in dieser Phase ist die Irreversibilität (das Kind denkt noch nicht losgelöst vom Handeln und eine Operation ist in Gedanken nicht umkehrbar)

Konkret- operativ (7 bis 11 Jahre)
<p>In dieser Phase ist das Auftreten von Operationen von zentraler Bedeutung. Das Denken erfolgt durch verinnerlichte Handlungen. Das Denken löst sich von der unmittelbaren Anschauung und Handlungen werden gedanklich vorweggenommen. Dies wird auch mit dem Begriff Dezentrierung beschrieben. Das reversible Denken entwickelt sich das Kind entwickelt den Invarianzbegriff. Das Kind kann nun mehrere Perspektiven einnehmen und Rechenoperationen ausführen. Das Kind nimmt Klassifikationen und Seriationen vor und erwirbt die Einsicht in den Zahlbegriff.</p> <p>Das Kind betrachtet einen Standpunkt aus verschiedenen Sichtweisen und ist in der Lage, sich in die Situation einer anderen Person hineinzusetzen.</p> <p>Das Denken ist aber nach wie vor auf konkrete Handlungen und die Wahrnehmung bezogen und das Kind löst sich von konkreten Inhalten noch schwer.</p>
Abstrakte Denkopoperationen (ab 11 Jahren)
<p>In dieser Phase löst sich immer mehr vom Konkreten und Wirklichen, das Kind denkt immer abstrakter. Das konkret- reale wird auf das hypothetische und mögliche ausgeweitet.</p> <p>Das Kind ist zum abstrakten Symbolgebrauch in der Lage.</p>

10.6 Theorie der dominierenden Tätigkeiten

Tabelle 13 Übersicht der dominierenden Tätigkeiten (zusammengestellt nach Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47- 55 und ergänzt durch Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 105)

Perzeptive Tätigkeit bis ca. 4 Monate
<p>Grundausrüstung an Reflexen und Verhaltensprogrammen ab Geburt. Die Wahrnehmungstätigkeit des Kindes wird ausgebildet. Bewegung und Anpassung führen zu Verhaltensweisen, welche zu einer differenzierten Wahrnehmung führen.</p>
Manipulative Tätigkeit bis ca. 1 Jahr
<p>Die Hände als Werkzeuge entdeckt und die Fähigkeit des Greifens wird ausgebildet und eingesetzt. Das Kind wendet sich den Gegenständen in der Umwelt zu. Dabei wird die Motorik und Sensorik erprobt und weiter entwickelt. Gegenstände werden ergriffen und gehandhabt, andere Greifschemas werden eingesetzt. Es entwickeln sich zunehmend komplexere Handlungsmuster.</p>
Gegenständliche Tätigkeit bis ca. 3 Jahre
<p>Das Kind lernt mit Hilfe von erwachsenen Vorbildern Gegenstände entsprechend ihrer Funktion zu verwenden. Die Handlungen werden bewusster und zielgerichteter und lassen sich von Motiven lenken. Der Gegenstand wird zur Bedürfnisbefriedigung als Mittel zum Zweck eingesetzt. Das Kind und der Erwachsene sind gemeinsam tätig, bis das Kind den Handlungsprozess vermehrt selbstständig übernimmt.</p>
Spieltätigkeit ca. 3-6 Jahre
<p>Das Spiel ist immer noch geprägt von den Interessen und Bedürfnissen des Kindes, aber es interessiert sich vermehrt für seine Mitspieler. Es setzt sich aktiv mit seiner Umwelt auseinander. Dabei lernt es soziale Regeln kennen und einhalten. Im Spiel entwickeln sich psychische Prozesse und Eigenschaften sowie die sozialen Beziehungen. Das Kind lernt, was es mit den Gegenständen tun darf und lassen muss. Prägend für diese Tätigkeit sind die Spielformen Konstruktionsspiel, Rollenspiel und Regelspiel. Das Kind entwickelt ein Vorstellungsvermögen und lernt mit symbolischen Abbildern von realen Gegenständen umzugehen. Es verwendet im Spiel Ersatzgegenstände.</p>
Lerntätigkeit ca. 7-14 Jahre

<p>Aus der Spieltätigkeit folgt das Lernen in der Schule. Es ist das organisierte Lernen, wo das Kind lernt, Aufgaben zu erfüllen, Disziplin einzuhalten und entwickelt eine Arbeitshaltung. Das Kind löst sich mehr von seinen eigenen Motiven und setzt Aufgaben und Lösungsstrategien um, welche von anderen gestellt werden. Nicht das Produkt, sondern das dessen Herstellung steht im Vordergrund. Das organisierte Lernen erfolgt durch Vermittlung, vor allem durch Sprache und Schrift. Dafür erwirbt das Kind Lesen und Schreiben. Was das Kind lernen soll, wird fremdvorgegeben und ist unabhängig von eigenen Sinneserfahrungen.</p>
<p>Arbeitstätigkeit ab. ca. 15 Jahre</p>
<p>Nach Ende der Schulzeit beginnt die Arbeitstätigkeit. Mit der Arbeit sind auch die Tätigkeiten des Spielens und des Lernens verbunden von dieser abhängig. Das bewusste und zielorientierte Handeln zur Produkteherstellung steht im Vordergrund. Die Arbeitstätigkeit im Erwachsenenalter beginnt. Umfangreiche Planungsschritte und die Kontrolle der Durchführung von Handlungsabläufen werden erlernt und ausdifferenziert.</p>

10.7 Übersicht der vier Handlungskomponenten

Tabelle 14 Übersicht über die vier Handlungskomponenten (zusammengestellt nach Pitsch & Thümmel, 2012, S. 7ff. und ergänzt durch Terfloth & Bauersfeld. 2012, S. 211ff.)

<p>Handlungsorientierung</p>
<p>Die Handlungsorientierung steht zu Beginn einer Handlung und ist entscheidend dafür, ob man aktiv wird. Sie ist beeinflusst durch individuelle Bedürfnisse, Einstellungen, Erfahrungen, kognitive Fähigkeiten, Aufmerksamkeit, Wahrnehmungstätigkeit etc. Daraus entsteht ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit oder ein Anlass, zum Handeln und ein Ziel wird gesucht und festgelegt. Die Lernaufgaben in dieser Phase bestehen aus Aufmerksamkeit lenken, Neugier entwickeln, Bedürfnisse, Probleme und Situationen erkennen.</p>
<p>Handlungsplanung</p>
<p>Aus diesen Bedürfnissen, Notwendigkeiten oder Anlässen entsteht ein Handlungsziel, welches Ergebnis schlussendlich zu erreichen ist. In der Handlungsplanung geht es um Gegenstände, Materialien oder Werkzeuge. Zur Handlungsplanung gehören die Fragen zum Was (Faktenwissen), Warum (Begründungswissen), Wie (Verfahrensweisen) und Wann (Einsatzwissen, Zeitplanung).</p> <p>Die LP entscheidet in der Handlungsplanung, ob ein Kind auf die Vorgabe von einzelnen oder aller Handlungsschritten angewiesen ist oder aufgrund seiner Erfahrungen in der Lage ist, die Schritte abzuleiten. Wenn nötig stehen motorische oder psychische Unterstützung bereit.</p> <p>Die Lernaufgaben in dieser Phase sind Planen und das vorausschauende Denken lernen, Kreativität entwickeln, Lösungswege suchen und auswählen, Beurteilen, Entscheiden und Bewerten.</p>
<p>Handlungsausführung</p>
<p>Der Handlungsplan wird umgesetzt. Dieser Schritt ist von Aussen beobachtbar. Die komplexe Tätigkeit unterteilt sich in einzelne Schritte und verläuft in einer logischen Abfolge. Jeder Schritt ist so auszuführen, dass der nächste Schritt daraus erfolgen kann. Dafür entwickelt werden Teilziele entwickelt, welche die Zielerreichung ermöglichen.</p> <p>Es gilt im Vorherein zu bedenken, welches Kind bei welchem Schritt möglicherweise eine Hilfsstellung durch die LP benötigt. Die LP reduziert ihre Sprach- und Handlungsanteile so weit wie möglich, so dass das Kind möglichst eigenständig und selbstständig handelt.</p> <p>Die Lernaufgaben in dieser Phase sind die Selbstinstruktion und intellektuelle Regulation, die begrifflich-perzeptive und sensomotorische Regulation (manuelle Fertigkeiten(funktionelle Systeme/ motorische Routinen)</p>
<p>Handlungskontrolle</p>
<p>Das Ergebnis oder die Handlung wird durch die Handlungskontrolle bewertet, ebenso wie weit das Ziel erreicht worden ist. Emotionale Befindlichkeiten spielen dabei eine grosse Rolle.</p> <p>Die Handlungskontrolle erfolgt bereits während der Handlungsausführung. Wird vom Handlungsplan abge-</p>

wichen, muss dies erkannt und korrigiert werden. Auch wird die Konzentration und Aufmerksamkeit auf die Handlung gelenkt. Die Handlungskontrolle beeinflusst, ob die Handlung weiter geführt wird.

Die Handlungskontrolle zeigt möglicherweise auch eine Unter- oder Überforderung des Kindes.

Die Lernaufgaben der der Handlungskontrolle sind Vergleichen, Beurteilen und Bewerten lernen, Bewertungen und Kritik abgeben und auch selber Bewertung ertragen lernen.

10.8 Übersicht der Aneignungsmöglichkeiten

Tabelle 15 Übersicht der Aneignungsniveaus (zusammengestellt nach km-bw, 2009, S. 14-15, ergänzt durch Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107- 109)

Basal- perzeptiv
<p>Diese Form der Aneignung ist sehr grundlegend und basal. Der Körper und die Welt werden bezüglich der Form, Beschaffenheit und Gestalt erlebt, erkundet, kennen gelernt und sich mit allen Sinnen zu Eigen gemacht. Die eigenen Bewegungen erweitern die Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Dieser Prozess erfolgt in aktiver Auseinandersetzung mit der Umwelt.</p> <p>Die Informationen werden subjektiv bewertet. Daher ist der basal- perzeptive Zugang immer das persönlich emotional Erlebte. Der Inhalt des Unterrichts, die Merkmale oder die Auswirkungen, werden sinnlich wahrgenommen und erfahrbar gemacht.</p>
Konkret- gegenständlich
<p>Die Auseinandersetzung mit der Welt erfolgt durch Aktivitäten mit Dingen und Personen, welche von Aussen beobachtbar sind. Wirkungen und Effekte werden entdeckt und durch Wiederholungen erlebt. Gegenstände, Pflanzen, Tiere und Personen werden erforscht. Die SuS bilden praktische Fähigkeiten aus, indem sie Gegenstände adäquat verwenden und sich dabei an sozialen Regeln orientieren.</p> <p>Die Tätigkeit, auch das Lernen, hängt von den Motiven ab und das Kind wird durch die Wirkungen seines Tuns motiviert. Das Kind bewertet seine Lernhandlungen danach, ob es ihm gefällt oder nicht, seine Interessen darin findet oder mit seinem Tun Anerkennung findet. Der Zusammenhang zu anderen Prozessen erschliesst sich auf diesem Weg nicht unmittelbar.</p>
Anschaulich
<p>Das Kind erlebt durch eigene Handlungen die Welt und macht sich ein eigenes Bild davon. Es nutzt und versteht zur Auseinandersetzung anschauliche Darstellungen, Modelle oder Ähnliches. Sie erproben und erkunden Neues und gestalten nach eigenen Ideen. Bei der anschaulichen Aneignung, zu der beispielsweise das Rollenspiel gehört, haben Freude und Spass an der Tätigkeit eine zentrale Bedeutung.</p> <p>Die anschaulich- aber auch abstrakt- begriffliche Aneignungsform wird durch die Wahrnehmung angeregt. Es ist von Aussen oft nicht erkennbar, ob ein Kind über etwas nachdenkt und eine anschauliche Vorstellung entwickelt.</p>
Abstrakt- begrifflich
<p>Informationen werden nicht nur konkret, anschaulich, bildlich oder spielerisch aufgenommen und verarbeitet, sondern auch von der Anschauung abstrahiert und begrifflich, mit Zeichen und Symbolen, aufgenommen. Die abstrakt- begriffliche Auseinandersetzung erfolgt ohne konkrete Anschauung, Erkenntnisse werden gedanklich genommen, benannt und verstanden.</p> <p>Die Freude am Lernen wird dadurch motiviert, wenn die SuS ein Problem bearbeiten dürfen, dass sie interessiert.</p>

10.9 Konzept der Motivationalen Systeme

Das Konzept der Motivationalen Systeme bestand ursprünglich aus fünf Systemen, welche dafür sorgen, dass die menschlichen Grundbedürfnisse reguliert und erfüllt werden (vgl. Lichtenberg et. al., 2000, S. 13).

Die Motivationalen Systeme bestehen aus folgenden fünf Systemen (Lichtenberg et al, 2000, S.13):

1. Das Bedürfnis nach psychischer Regulierung physiologischer Erfordernisse

2. Das Bedürfnis nach Bindung und –später- Zugehörigkeit
3. Das Bedürfnis nach Exploration und Selbstbehauptung
4. Das Bedürfnis aversiv zu reagieren –mit Antagonismus oder Rückzug
5. Das Bedürfnis nach sinnlichem Genuss und sexueller Erregung

Die fünf Systeme wurden durch zwei weitere Systeme ergänzt (vgl. Dornes, 1997 & Gedo, 1996 zit. nach Kostka, 2013, S. 3).

6. Das Bedürfnis nach intersubjektiven Anerkennung (Dornes, 1997)
7. Das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung der Selbstintegrität (Gedo, 1996)

Jedes System beruht auf einem Grundbedürfnis und umfasst unterschiedliche „motivationale und funktionale Aspekte“ (vgl. Lichtenberg et. al., 2000, S. 13). Die motivationalen Systeme wirken spätestens von Geburt an und tragen zur Entwicklung von Erfahrung und des Selbstgefühls bei (vgl. Kostka, 2013, S.4). Jedes System zeigt klar beobachtbare Verhaltensweisen (vgl. Lichtenberg et. al., 2000, S. 13).

Das System entwickelt sich in Interaktion mit Bezugspersonen und wirkt selbstregulierend. Die Systeme sind gleichbedeutend, jedoch ist nicht immer in jeder Lebensphase dasselbe System von gleicher Wichtigkeit. Dies zeigt sich in unterschiedlichen Vorlieben, Abneigungen, Interessen und Entscheidungen (ebd.). „Das Selbst entfaltet sich als ein unabhängiges Zentrum, in dem Motivation ausgelöst, organisiert und integriert wird. Das Selbstgefühl erwächst aus der Erfahrung des Auslösens, Organisierens und Integrierens (vgl. Lichtenberg, 2000, S. 14 in Anlehnung an Lichtenberg, 1989, S. 1f). Motivation bildet sich aus Erfahrungen heraus und sorgt für Vitalität. Das Kind ist auf Bezugspersonen angewiesen, welche ein Umfeld schaffen, in welchem es Erfahrungen machen kann und die Bedürfnisse wahrnehmen und in angemessener Weise erfüllen (ebd.). Die Motivationalen Systeme erfüllen und regulieren die Grundbedürfnisse des Menschen. Grundbedürfnisse, die nicht angemessen reguliert und erfüllt werden, können zu Störungen in der Entwicklung führen (vgl. Kostka, 2013, S. 3).

10.10 Entwicklung des Selbst

Stern zieht in seinem Konzept der Entwicklung des Selbstempfindens Rückschlüsse auf das soziale Erleben des Säuglings (vgl. Stern, 1994, S. 17). Wie ein Säugling seine Welt, in der er lebt und aufwächst, wahrnimmt, können wir von Aussen nur erahnen und vermuten (ebd. S.15ff.). Stern hält fest, dass niemand genau weiss, was das Selbst eigentlich ist (ebd. S.18). Trotzdem bestimmt das Selbst unser Handeln, unsere Gefühle, was wir beabsichtigen und wie eigene Erfahrungen in Sprache ausgedrückt und das persönliche Wissen mitgeteilt werden. Diese Empfindungen werden oft unbewusst erlebt (ebd.). „Instinktiv verarbeiten wir unsere Erfahrungen so, dass sie zu einer Art einzigartiger, subjektiver Organisation zu gehören scheinen, die wir für gewöhnlich als Selbstempfinden bezeichnen“ (Stern, 1994, S. 18). Das Selbstempfinden sorgt dafür, dass Interaktionen zu anderen Personen erlebt und organisiert werden. Einige Selbstempfindungen sind bereits vor der Entwicklung der Sprache und der Selbstbewusstheit vorhanden (ebd. S. 19). Das Selbst befindet sich auf der Ebene des Erlebens und nicht auf einer begrifflichen Ebene. Das Selbst, das empfunden wird, kommt während Aktivitäten oder psychischen Vorgängen zum Vorschein.

Für das die täglichen, sozialen Interaktionen sind folgende Selbstempfindungen von Bedeutung (Stern, 1994, S. 20-21):

- Empfinden, Urheber der eigenen Handlung zu sein
- Empfinden körperlicher Zusammenhalts
- Kontinuitätsempfinden

- Wahrnehmung der eigenen Affektivität
- Empfinden, ein Subjekt zu sein, das zur Intersubjektivität mit anderen Menschen fähig ist
- Empfinden, aktiv eine innere Organisation zu verwickeln
- Empfinden, Bedeutungen zu vermitteln

Das Selbstempfinden ist die Grundlage für das Erleben der sozialen Entwicklung (ebd.). In den ersten Lebensmonaten laufen grundlegende und grosse Schritte in der Entwicklung des Selbst ab. Das Kind entwickelt neue Verhaltensweisen wie Blickkontakt und Lächeln, welche die Bezugspersonen entsprechend deuten. Dabei beeinflussen sich die Deutungen des Verhaltens durch die Bezugspersonen, aber auch das Selbstempfinden des Säuglings selber (ebd. S. 22-23). Somit reagieren Säuglinge von Geburt an auf äussere Reize (ebd. S. 24).

Das Selbstempfinden ist unterteilt in vier Phasen. Die Veränderung des Sozialverhaltens des Säuglings ist nicht nur die Folge von einer Entwicklungsphase in die nächste, sondern ist davon abhängig, wie der Säugling das soziale Erleben in seinem Selbstempfinden erlebt. Das Selbstempfinden ist subjektiv und organisiert sich durch das soziale Erleben. Es ist ausschlaggebend für die soziale Entwicklung in den ersten Lebensmonaten (ebd. S. 25).

Die Entwicklung des Selbst verläuft in folgenden vier Phasen (vgl. Stern, 1994)

- Empfinden eines auftauchenden Selbst (Geburt bis zwei Monate)
- Empfinden des Kern- Selbst (3. – 7. Lebensmonat)
- Empfinden eines subjektiven Selbst (8. – 16. Lebensmonat)
- Empfinden eines verbalen Selbst (ab 16 Monaten)

Die Selbstempfindungen lösen einander nicht ab. Sie bleiben weiter bestehen und entwickeln sich laufend weiter (vgl. Stern, 1994, S. 25).

10.11 Lernstrukturgitter

Abb. 13 Das Lernstrukturgitter als diagnostisch- didaktische Planungshilfe (Dietrich, 2014)

	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten [Handlungs- und Denkmöglichkeit]	Aktivitäten				
3	begrifflich-abstrakt [konkret-operativ]	<ul style="list-style-type: none"> im mathematischen Zeichensystem (Ziffern, Gleichungen, Terme) darstellen und erkennen sprachlich formulieren 				
2b	konkret-vorstellend (Anschauung) [präoperativ: mittelbar anschaulich, vorstellend]	<ul style="list-style-type: none"> skizzieren, aufzeichnen sprachlich formulieren 				
2a	konkret-gegenständlich (Symbolik) [präoperativ: unmittelbar anschaulich]	<ul style="list-style-type: none"> aus konkreter Situation oder bildlich dargestellter Situation erkennen sprachlich benennen 				
1b	konkret-gegenständlich [sensomotorisch: Stadium III-VI]	<ul style="list-style-type: none"> als Handlung oder Handlungsablauf ausführen 				
1a	basal-perzeptiv [sensomotorisch: Stadium I und II]					
<p>Elemente der Struktur des Gegenstandes (angeordnet nach zunehmender Komplexität der Anforderungen)</p>			Element 1	Element 2	Element 3	Element 4

10.12 Historische Entwicklung des Bilderbuches

Tabelle 16 Historische Entwicklung des Bilderbuches (zusammengestellt nach Gudrun & Hollstein, 2010, S. 8- 27)

<p>Orbis sensualium pictus <i>Johann Amos Comenius</i> (1658)</p>	<p>Der Orbis sensualium pictus gilt als Urahn des Bilderbuches und als meist verbreitete und nachgeahmte BB. Es ist in Nürnberg erschienen und enthält eine Vielzahl von Abbildungen in 150 Bilderkapiteln, die dem Leser einen Überblick der Welt in Wort und Bild geben. Die Kinder sollen eine Vorstellung und Kenntnisse über die Schöpfung erhalten (ebd. S. 8-9).</p>
<p>Struwelpeter <i>Heinrich Hoffmann</i> (1844)</p>	<p>Der Struwelpeter erlangte grosse Berühmtheit und wurde in viele Sprachen übersetzt. Im Jahr 1876 erschien bereits die hundertste Auflage. Bedürfnisse und Wünsche der Kinder geraten mit den strengen Verhaltensnormen dieser Zeit immer wieder in Konflikt. Im BB werden harte und harte Strafen für Fehlverhalten dargestellt. Bezüglich diesem Buch stehen Befürworter und Gegner immer noch im Meinungsstreit (ebd. S. 11-13).</p>
<p>Das Puppenhaus <i>Lothar Meggendorfer</i> (1889)</p>	<p>Das Puppenhaus war zur damaligen Zeit eine Besonderheit und war für „brave Mädchen“ gedacht (Gudrun & Hollstein, 2010, S. 13). Das BB konnte zu einem dreidimensionalen Puppenhaus umgebaut werden. Es war nicht mehr nur ein BB, sondern auch Spielobjekt und war gedacht für eine längere Beschäftigung. Der Autor gilt als wichtiger Vertreter der mechanischen Bilderbücher (ebd. S. 13- 14).</p>
<p>Blumen- Märchen <i>Ernst Kreidolf</i> (1898)</p>	<p>Der aus der Schweiz stammende Autor gilt als bedeutender Bilderbuchkünstler des Jugendstils. Er stellte Blume, Tiere und Pflanzen vermenschlicht dar und das auf besonders einfühlsame und kindgemässe Art und Weise. Es gelang ihm, Bilder und Texte aufeinander abzustimmen (ebd. S. 15- 16).</p>
<p>Etwas von den Wurzelkindern <i>Sybille von Olfers</i> (1906)</p>	<p>Dieses BB war das weitaus organischste und eingängigste der erschienenen Naturbilderbücher. Das Buch zeigt den Jahreslauf, wobei die Wurzelkinder personifizierte Blumen und Gräser sind. Bis 1970 erreichte das BB eine Auflagenhöhe von 740000 und ist heute eines der wenigen Bilderbuchklassiker. Das Kind identifiziert sich mit den Wurzelkindern und erlebt den Jahreslauf unmittelbar. Das Buch gibt adäquate Erklärungen zum Jahreslauf (ebd. S. 17- 18).</p>
<p>Die Häschenschule <i>Fitz Koch- Gotha und Albert Sixtus</i> (1924)</p>	<p>Das BB zeigt den Schulalltag von Hasenkindern auf. Der Autor Koch stellt in seinen Bildern Kleinbürgertum der 20er Jahre dar. Das Buch wurde deshalb oft kritisiert, da es konservative, bürgerliche Wertvorstellungen vermittelt, aber auch eine autoritäre Kindererziehung zeigt und klare Aufteilung der Männer- und Frauenrollen aufweist. Das Buch ist auch heute noch im Handel erhältlich (ebd. S. 19- 20).</p>

<p>Trau keinem Fuchs auf grüner Heid/ Und keinem Jud bei seinem Eid <i>Elvira Bauer (1936)</i></p>	<p>Dieses Buch erschien in der nationalsozialistischen Zeit. Die Autorin war damals 18 Jahre alt und wollte mit dem Buch Geld für ihr Studium verdienen. Mit dem Buch will sie aufzeigen, wie der „ideale Deutsche“ aus ihrer Sicht sein soll und spricht gegen die Juden. Auf dem Titelblatt sind ein Jude und ein Fuchs abgebildet. Der Fuchs steht für die Juden, die sie als hinterlistig und falsch darstellt.</p> <p>Das Buch beinhaltet das, was zur damaligen Zeit in der „Rassenkunde“ gelehrt wurde (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 23). Das Buch gelangte vor allem durch die Parteien in die Öffentlichkeit. Unklar ist, wie gross die Wirkung dieses Buches tatsächlich war. Allerdings zeigt es, wie stark der rassistische Einfluss die Jugendlichen der damaligen Zeit prägen konnte (ebd. S. 21- 23).</p>
<p>Frederick <i>Leo Lionni (1967)</i></p>	<p>Der Autor veröffentlichte eine Vielzahl von BB. Er war nicht nur Autor, sondern auch Grafiker, Designer, Bildhauer und Bilderbuchkünstler.</p> <p>Lionnie verfasste verschiedene Tierfabeln, die auf menschliche Stärken und Schwächen verweisen.</p> <p>Merkmale seiner BB sind der knappe Text und die Sprache und Illustration bilden eine Einheit.</p> <p>Er zählt zu den bekanntesten Bilderbuchkünstlern in Deutschland. Seine BB haben oft sehr hohe Auflagen (ebd. S. 24- 25).</p>
<p>Der Anti- Struwpeter <i>Friedrich Karl Waechter (1971)</i></p>	<p>Der Struwpeter ist eins der BB, welche am meisten nachgeahmt wurden.</p> <p>Der Anti- Struwpeter erschien in den 70er Jahren aufgrund der antiautoritären Erziehungsbewegung.</p> <p>Das BB fordert die Kinder zum Kampf gegen die Erwachsenen auf. Pädagogen dieser Erziehungsbewegung empfahlen das BB als Kinderlektüre. Jedoch war das BB ursprünglich nicht für Kinder sondern für Erwachsene gedacht. Die Anspielungen sind für Kinder im Alter von 3-6 Jahren nicht verständlich. Darauf folgte ein weiteres Buch, welches sich an die Kinder richtet.</p>

10.13 Lesarten des erweiterten Lesebegriffs

Tabelle 17 Lesarten des erweiterten Lesebegriffs, (zusammengestellt nach Hublow, 1987, S. 54-57 und ergänzt durch Günthner, 2013, S. 49-90)

Lesart	Beschreibung und Bedeutung	Voraussetzungen, die dabei erworben werden
Situationen lesen	<p>Handelnde Personen und bewegte/ nicht bewegte Gegenstände</p> <p>Situationen sind einerseits für den Schülerinnen und Schüler bedeutsame Personen, andererseits relevante Gegenstände aus dem bekannten Umfeld und aus überschaubaren Abläufen und aber auch vertraute Plätze und Räume.</p> <p>Die vertrauten Personen und Gegenstände werden in bestimmten Situationen und Abläufen wahrgenommen und mit vorher erlebten in Beziehung gebracht. So entstehen Ereignis- und Sinnerwartungen, die Deutungen ermöglichen und auf nachfolgende Situationen übertragen werden können und dadurch Handlungen auslösen.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler nehmen mit anderen Menschen Kontakt auf und erhalten diesen aufrecht. Das wachsende Interesse für die Umwelt unterstützt die Teilhabe an der Umwelt. Dadurch dass der Schülerinnen und Schüler Kenntnisse über die Personen, Gegenstände, Handlungsabläufe und Funktionen der Dinge erwirbt, lernt er die Welt zu verstehen und kann sich zunehmend richtig und situiertgerecht in der Umwelt verhalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sich der Aussenwelt zuwenden - Funktionsfähigkeit der Sinne - Wahrnehmen, Erkennen und Wiedererkennen von Personen, Gegenständen, Strukturen und Abläufen - Objekte oder Personen, die sich erkennbar vom Hintergrund abheben, werden als eigenständig wahrgenommen (Figur-Grund-Wahrnehmung) - Unabhängig vom Blickwinkel die Objektmerkmale erkennen (Wahrnehmungskonstanz) - Sich selber in einen räumlichen Bezug zu anderen Personen und Objekten zu bringen (Wahrnehmung der Raumlage) - Merkfähigkeit - Sich etwas oder jemandem zuwenden (emotionale Ansprechbarkeit und Motivation) - Elementare Raum- und Zeitvorstellung
Bilder lesen	<p>Bilder sind konkrete Abbildungen von Personen, Gegenständen, Handlungen und Situationen und kommen als Einzelbilder (Fotografien, Zeichnungen und Illustrationen) oder als Bilderreihen vor. Sie sind visuell wahrnehmbar, zweidimensional und von einem festen Blickpunkt aus dargestellt. Der Bildinhalt ist nicht sprachgebunden, inhaltlich meist klar und allgemeinverständlich und nicht normierungsbedürftig. Dem Bildinhalt wird ein subjektiv verbaler Begriff zugeordnet.</p> <p>Unabhängig von der Sprache und von Zeit und Ort ist es mit Bildern möglich, Mitteilungen aufzunehmen, Erlebnisse zu erinnern, Handlungsabläufe zu verfolgen, nachzuvollziehen und zu verstehen. Für die Schülerinnen und Schüler ist es möglich, den Bildern in Bilderbüchern einen Sinn zu entnehmen, diese also zu lesen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Der Schülerinnen und Schüler lernt die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die Bilder zu lenken. - Die Bilder in ihrer Ganzheit oder bezüglich einzelner Details wahrnehmen und mit der eigenen Erlebniswelt in Beziehung setzen - Personen, Gegenstände, Handlungen und Situationen zweidimensional zu erkennen - Bewusstsein, dass das Bild für eine Sache steht und räumlich und zeitlich nicht präsent sein muss - Raum- und Zeitvorstellungen: Bilder einer Geschichte oder Handlung als solche erkennen und in die richtige Reihenfolge bringen

<p>Bildzeichen lesen (Piktogramme)</p>	<p>Schematisierte, stilisierte Teilabbildungen</p> <p>Bildzeichen von Gegenständen, Personen, Tieren und Alltagshandlungen. Meist vereinfachte und schematische Abbildungen oder Teilabbildungen, die meist nur noch wenig der wahrgenommenen Realität entsprechen.</p> <p>Farb- und Formzeichen und -symbole</p> <p>Die Farben und Formen verlangen bestimmte Handlungen. Meist sind die Bedeutungen allgemein verständlich und sind sprachunabhängig. Meist entsprechen sie nicht mehr oder nur noch wenig der dargestellten Realität.</p> <p>Bildzeichen dienen der Orientierung und sind Handlungshilfen. Je nach Schematisierung lässt sich die Bedeutung besser oder schwieriger erfassen. Farb- und Formzeichen sind Signale, die in ähnlichen Situationen immer wieder vorkommen und die gleiche Bedeutung beibehalten. Sie müssen vom Betrachter decodiert werden und die erkannte Bedeutung bestimmt das Handeln. Je nach Schematisierung lässt sich die Bedeutung leichter oder schwieriger erschliessen.</p> <p>Je nach individuellen Lernvoraussetzungen orientiert und betätigt sich der Schülerinnen und Schüler mit den Bildzeichen mehr oder weniger selbstständig in der Umwelt.</p> <p>Die Bildzeichen dienen im Alltag als Handlungshilfen und fördern die Möglichkeit zur Teilhabe der Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler werden zunehmend selbstständiger und gewinnen an Sicherheit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fähigkeit zum differenzierten Sehen: Unterscheidung von Form, Grösse, Farbe, Richtung etc. des Wahrgenommenen, auch dann wenn nur geometrische Grundformen ohne Abbildcharakter auftreten - Das bewusste Suchen nach Zeichen - Wissen aufbauen, dass Zeichen Symbolcharakter haben und für die Bewältigung des Alltags hilfreich sind - Speicher- und Transferfähigkeit: Stabile Verknüpfungen des mehr oder weniger abstrakten Zeichens mit der jeweiligen Bedeutung.
---	---	---

<p>Signalwörter lesen</p> <p>Abstrakte, graphische Gestalten aus (meist) Buchstabenreihen Signalwörter stehen für sprachliche Aussagen und enthalten manchmal Ziffern aber ohne Bildelemente. Meist treten sie als Schilder in bestimmten Umweltbereichen, Zusammenhänger und/ oder Produkten auf. In der Regel sind sie einheitlich in der gleichen Schrift und mit gleichbleibenden, farblichen Hintergrund gehalten. Die Signalwörter begegnen den Lesern im öffentlichen Leben und dieser sucht nach der Bedeutung. Solange der Schülerinnen und Schüler die Schrift noch nicht entziffern kann, erfasst er die Wortgestalt ganzheitlich wie ein Bildzeichen oder ein Symbol. Der Sinn wird aus dem Kontext erschlossen. Es ist unterstützend für die Sinnentnahme, wenn die spezifischen Schriftarten und Hintergrundfarben gleich bleiben. Mit Hilfe der Signalwörter orientieren sich die Schülerinnen und Schüler in bestimmten Sachzusammenhängen und sie wirken als Handlungshilfen. Der Schülerinnen und Schüler erlebt sich dabei als lesend. Die angemessenen Sinnentnahme der Signalwörter fördert die Teilhabe und die Selbstsicherheit des Schülerinnen und Schülers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die visuelle Wahrnehmung wird ausdifferenziert und unterstützt die Unterscheidung von Details - Zunehmenden Aufgliederung des Schrifttextes in Teilkomplexe - Das Signalwort wird mit der jeweiligen Bedeutung verknüpft, der Sinn wird aus den Schriftzeichen entnommen. - Speicherfähigkeit wird gefördert
<p>Ganzwort lesen</p> <p>Buchstabenkomplexe als Ganzwörter Ganzwörter werden im Unterricht angeboten und als „Schriftsymbole“ für bestimmte Wörter erfasst. Meistens haben die Ganzwörter einen Bezug zum Unterrichtsthema, die aber auch unabhängig davon erkannt und auf andere Bereiche übertragen werden. Ein bedeutendes Ganzwort ist der eigene Namen. Die Schülerinnen und Schüler erfassen Wortgestalten, Ganzwörter, als Gesamtkomplex. Zuerst werden sie ohne näheres Hinsehen erfasst und ausgesprochen. Dabei lernen sie bei ähnlichen Wörtern, die Wortanfänge, Wortende und einzelne Buchstaben genau zu unterscheiden. Das hörbare Lesen ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine Wortklanggestalt, die dem Ganzwort einen Sinn gibt. Zum Teil neigen die Schülerinnen und Schüler beim Ganzwortlesen zum Raten und machen dadurch häufig Fehler. Daher ist es notwendig, als nächstes Ziel die Buchstaben mit der entsprechenden Lautverknüpfung zu erlernen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Das Sehen wird weiter verfeinert. Der Schülerinnen und Schüler lernt Details bei ähnlichen Wörtern zu unterscheiden. - Das Wortgebilde wird dem gesprochenen Wort zugeordnet und ist eindeutig und situationsunabhängig - Ganzwörter werden bildhaft abgespeichert - Die Sprache wird vom subjektiven Erleben abgelöst und erhält eine objektive Sinnewartung - Der Schülerinnen und Schüler empfindet sich als lesend - Schriftzeichen entsprechen gesprochenen Wörtern - Liest einfache Mitteilungen - Ein intaktes Gehört ist dabei Voraussetzung

<p>Schriftlesen (Texte lesen)</p>	<p>Buchstabenfolgen als Zeichen für Lautfolgen</p> <p>Lautfolgen ergeben Wörter und Sätze und haben Bedeutung und Inhalt. Die Schrift ist ein abstraktes und komplexes Zeichensystem unserer Sprache.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler lernen, Sätze und Texte von links nach rechts zu lesen. Sie erkennen Lautzeichen, übersetzen diese in laute, Silben und Wörter und fügen schlussendlich die Wörter zu Sätzen und sprachlichen Aussagen zusammen. Sie lernen das Gelesene zu verstehen und einen Sinn zu entnehmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optische Analyse von Buchstabenfolgen von links nach rechts - Klanganalyse der gesprochenen Worte - Zuordnung von Buchstaben zu Lauten - Bewegliche Sinnerwartung, Korrekturbereitschaft - Erschliessung von Sinn und kombinieren von Zusammenhängen - Der Schülerinnen und Schüler liest und fühlt sich der Gesellschaft gleichwertig - Versteht Gelesene Mitteilungen und Informationen
--	--	---

10.14 Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise

Abb. 14 Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise I (Quelle: Häussler, 2012, S. 84)

Form der Darstellung	Beispiele	Voraussetzungen
Funktionales Objekt	Die Tasse, aus der das Kind tatsächlich trinkt, verweist auf die Trinkpause. (Signalwirkung wird erhöht durch auffällig gestaltete Tasse.)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes
Repräsentatives Objekt (identisch / ganz)	Eine Toilettenrolle verweist auf den Toilettengang. Beim Handlungsvollzug wird das Toilettenpapier von einer anderen Rolle genommen, die genauso aussieht.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes ◆ Zuordnung identischer Objekte
Repräsentatives Objekt (identisch / Teil)	Ein Stück Stoff, das dem Kissenbezug des Kissens gleicht, das immer auf dem Wasserbett liegt, steht für „Wasserbett“.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes als Bestandteil eines größeren Ganzen ◆ Wissen um die Funktion des (ganzen) Gegenstandes ◆ Zuordnung identischer Objektteile
Repräsentatives Objekt (Kategorie)	Eine Musikkassette verweist auf „Musik hören“. In den Recorder wird eine andere Kassette eingelegt. (Höherer Schwierigkeitsgrad: Es wird eine CD eingelegt.)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes ◆ Erkennen der Funktion des Gegenstandes ◆ Zuordnung (ähnlicher) Objekte mit derselben Funktion
Repräsentatives Objekt (Kategorie / Teil)	Ein Stück einer Müsliverpackung steht für „Frühstück“. Beim Frühstück selbst gibt es Müsli aus einer anderen Packung oder auch gar kein Müsli.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen des Gegenstandes als Bestandteil eines größeren Ganzen ◆ Wissen um die Funktion des (ganzen) Gegenstandes ◆ Zuordnung (ähnlicher) Objekte mit derselben Funktion
Miniatur (identisch)	Eine verkleinerte Ausgabe des in der Aktivität zu verwendenden Originalgegenstandes verweist auf die Aktivität (z.B. kleiner Holzkochlöffel steht für Kochen).	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen der Miniatur ◆ Zuordnung der Miniatur zum Originalgegenstand auf der Basis des gleichen Erscheinungsbildes ◆ Kenntnis der Funktion des Originalgegenstandes
Miniatur (Kategorie)	Eine Toilette aus der Puppenstube verweist auf den Toilettengang. Das Puppenmöbel sieht anders aus als die reale Toilette.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Erkennen der Miniatur ◆ Zuordnung der Miniatur zum Originalgegenstand auf der Basis äußerlicher Ähnlichkeit und/oder derselben Funktion ◆ Kenntnis der Funktion des Originalgegenstandes
Foto (konkret)	Ein Foto von der betreffenden Person auf einem Pferd in der üblichen Reithalle steht für Reiten. Ein Foto vom Reithelm der betreffenden Person steht für Reiten.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Bildern (Fotos): Zuordnung von Gegenständen zu ihren (verkleinerten) identischen Abbildungen ◆ Kenntnis der speziellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes ◆ Ggf. Erkennen der eigenen Person auf einem Foto in Verbindung mit der ausgeführten Aktivität

Abb. 15 Abstraktionsniveaus für visuelle Hinweise II (Quelle: Häussler, 2012, S. 85)

Form der Darstellung	Beispiele	Voraussetzungen
Foto (Kategorie)	<p>Das Foto eines Sessels aus einem Möbelkatalog steht für „Pause“. Der Sessel sieht anders aus als der in der Pausenecke. Ggf. steht in der Pausenecke auch gar kein Sessel (nur ein Sofa).</p> <p>Das Foto irgend einer Person, die Ball spielt, steht für „Ball spielen“.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Bildern (Fotos): Zuordnung von Gegenständen zu (verkleinerten) realistischen Abbildungen ähnlicher Objekte auf der Basis ihrer Funktion ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Ggf. Erkennen der durch die abgebildete Person ausgeführten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Zeichnung	<p>Ein gemalter Bus steht für „Nach Hause fahren“.</p> <p>Ein rennendes Strichmännchen steht für „Joggen“.</p> <p>(Durch den Einsatz entsprechender Farben und/oder die Abbildung spezifischer Einzelheiten des Originalgegenstandes kann das Erkennen erleichtert werden.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Zeichnungen: Zuordnung von Gegenständen oder Körperhaltungen zu (verkleinerten) Abbildungen aufgrund ähnlicher Merkmale ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Erkennen der dargestellten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Piktogramm	<p>Die schematische Darstellung eines Flugzeugs verweist auf eine Flugreise.</p> <p>Die schematische Darstellung einer Person auf einem Stuhl weist darauf hin, dass man im Wartebereich Platz nehmen soll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verständnis von Piktogrammen: Zuordnung von Gegenständen oder Körperhaltungen zu (verkleinerten) Abbildungen aufgrund gemeinsamer allgemeiner Merkmale ◆ Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation ◆ Erkennen der dargestellten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Symbol	<p>Ein Fragezeichen weist darauf hin, dass jetzt die „Rätselstunde“ folgt.</p> <p>Ein grüner Punkt verweist auf Freispiel, ein rotes Viereck auf „Arbeit“.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Symbolverständnis: Kenntnis der spezifischen Bedeutung willkürlich definierter visueller Signale
Schrift	<p>Die aneinandergereihten Buchstaben PAUSE bilden ein Wort und verweisen auf die Pause.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lesefähigkeit (Ganzwortlesen) ◆ Leseverständnis: Verbindung des Begriffs mit dem gemeinten Inhalt

10.15 Requisiten für das Gestalten von Geschichten

Tabelle 18 Requisiten für Geschichten, zusammengestellt nach Fornefeld, 2013, S. 166-167; Rebmann, 2000, S. 54-79; Denk, Ebberhaus & Schaal, 2003, S. 98-102, Theilen, 2009, S. 93-95

Symbole für	Requisiten
Wohlige Atmosphäre	Kerze Musik
Figuren	Passende Handpuppen, Plüschtiere, Spielfiguren
Einfache Tätigkeiten	Selber ausführen, mit dem eigenen Tun in Verbindung bringen
Blumen	Frische Blumen, Filzblumen
Vogelgezwitscher	Vogelpfeife
Wald	Duftessenz
Düfte	Wasser mit ätherischen Ölen vermischt und in einem Spritzer
Regen	Regenrohr, Bügeldose
Wolken	Tuch, Watte
Vogel	Feder
Tiere	Tierstimmen auf CD; Musik Karneval der Tiere Rhythmusinstrumente
Geräusche	Geräusche- CD Rhythmusinstrumente - Mobiles und hängende Musikinstrumente
Wetter, Stimmungen	- Lichteffekte - Licht- und Musikschalter ein und ausschalten
Landschaften Orte aus der Ge- schichte	- Polster zum bauen und werfen - Kartonhütte - Tücher
Vestibulärer Sinn an- sprechen	Angebote wie Schaukeln, Wippen oder Drehen
Objekte	Objekte, die in der Geschichte vorkommen, mitnehmen und den Kindern anbieten. Originale Objekte aber auch Variationen dieser (Schuhe, Bälle, Becher etc.)
Gefühle Zeitstruktur Erwartungen entste- hen lassen	Musik

10.16 Kriterien zur Auswahl eines Bilderbuches

Abb. 17 Kriterien für die Auswahl von Bilderbücher I
(Quelle: Dietschi- Keller, 1998, S. 98)

Die folgenden Kriterienbereiche können bei jedem Bilderbuch berücksichtigt werden:

Entspricht das Bilderbuch dem kognitiven Leistungsvermögen des Kindes?

- Wird der Tatsache Beachtung geschenkt, dass das Kind erst im Verlauf des vierten Lebensjahres die Fähigkeit entwickelt, Handlungsabläufe richtig zu verstehen? D.h. werden vor dem vierten Lebensjahr für das und mit dem Kind vor allem Szenenbilderbücher ausgewählt, im Verlauf des vierten Lebensjahres die ersten textfreien oder erzählenden Bilderbuchgeschichten?
- Weist die gewählte Bilderbuchgeschichte einen einfachen, konkreten Handlungsablauf auf, ohne Neben-, Parallelhandlungen und Verflechtungen?
(Nur wenn das Kind die Geschichte versteht, wird eine anschließende tiefere Auseinandersetzung mit dem Inhalt möglich.)
- Wird die Egozentrität des Denkens des Vorschulkindes bei der Auswahl berücksichtigt? D.h. orientiert sich die Handlung an möglichen eigenen Tätigkeiten des Kindes, so dass sich das Kind im Buch selber entdecken kann? Werden positive Identifikations- und Projektionsfiguren angeboten?
- Werden in der Bilderbuchgeschichte beide Denkweisen des Vorschulkindes berücksichtigt – die rational-logische wie die magische Denkweise? Wird vor allem der Phantasie zur Verdeutlichung der Realität genügend Raum geschenkt?
- Bietet das Bilderbuch Lösungen aus kindlicher Perspektive an, d.h. werden Zusammenhänge vereinfacht dargestellt?

Abb. 16 Kriterien für die Auswahl von Bilderbücher II (Quelle: Dietschi-Keller, 1998, S. 99)

Orientieren sie sich am Erfahrungshorizont des Kindes? Trägt das Bilderbuch somit dem Bedürfnis des Vorschulkindes Rechnung, sich zu einem Thema selber Gedanken machen zu können?

- Wird durch den Umfang der gewählten Bilderbuchgeschichte das Auffassungsvermögen, die Ausdauer und die Konzentration des Kindes nicht überfordert?

Entspricht die verwendete Sprache im Bilderbuch dem Sprachverständnis und Sprachvermögen des Vorschulkindes?

- Sind ein Grossteil der Ausdrücke dem Kind bekannt?
- Enthält der Text einige neue Begriffe und Wörter, die den Wortschatz des Kindes erweitern können?
- Wird in einfachen Sätzen erzählt?
- Enthält das Bilderbuch Elemente, die das Kind zum selber Sprechen motivieren können? (z.B. Wechselreden, Wiederholungen wichtiger Stellen, eingebaute und offene Fragen, Beachtung des Erfahrungsbereiches des Kindes)
- Weist der Text eine eindeutige Beziehung zum Bild auf?
- Wird auch einmal ein Bilderbuch berücksichtigt, wo der Text in Gedichtform gestaltet ist?
- Wird im Bilderbuch ein Thema aufgegriffen, das die Bezugsperson sowie das Kind zu einem gemeinsamen Gespräch anregen kann?

Abb. 19 Kriterien zur Auswahl von Bilderbüchern III
(Quelle: Dietschi- Keller, 1998, S. 100)

Entspricht die bildnerische Gestaltung der visuellen Wahrnehmungsfähigkeit des Vorschulkindes und wird ein Beitrag zur ästhetischen Erziehung geleistet?

- Kommen im Bilderbuch die charakteristischen Merkmale des Dargestellten zur Anschauung? (Voraussetzung dafür, dass das Kind das Bild als «echt» und «natürlich» betrachtet.)
- Sind die Bilder nicht zu einfach gestaltet, damit das Vorschulkind nicht unterfordert wird? Das Vorschulkind ist aufgrund seiner meist breiten visuellen Medienerfahrungen schon früh fähig, komplexe Bilder erfassen zu können.
- Wird der einseitigen Entwicklung ästhetischer Wahrnehmungsfähigkeit entgegengewirkt, indem nicht verniedlichte Bilderwelten dargestellt werden, sondern
 - a) bei der Bilderbuchauswahl verschiedene Stilrichtungen beachtet werden, z.B. Naturalismus, photographischer und magischer Realismus, Expressionismus, Surrealismus etc. und
 - b) dem Kind verschiedene bildnerische Techniken dargeboten werden, z. B. verschiedene Arten von gemalten Bildern, Holzschnitte und - stiche, Radierungen, Misch- und Montage-techniken, Farblithographien, Linolschnitte etc.?
- Regen die Darstellungen und das Thema des Bilderbuches das Kind zu selbständigem Gestalten an, sei dies im Spiel oder im zeichnerischen oder malerischen Bereich?

Wird die Gefühlswelt des Vorschulkindes miteinbezogen?

- Werden Gefühle verschiedenster Art aufgegriffen und dargestellt, d.h. positive Gefühle wie Zufriedenheit, Glück und Zärtlichkeit sowie negativ bewertete Gefühle wie Angst, Zorn, Wut, Trauer und Bosheit?

Abb. 18 Kriterien zur Auswahl von Bilderbüchern IIII
(Quelle: Dietschi- Keller, 1998, S. 101)

- Spricht das gewählte Bilderbuch die momentane oder manchmal zutreffende Erlebniswelt des Kindes an? Knüpft das aufgegriffene Thema also an die Erfahrungen und emotionalen Bedürfnisse des Kindes an?
- Finden in der gewählten Bilderbuchgeschichte auch Phantasien oder Träume Platz, da Probleme vom Vorschulkind nicht stets auf nüchterne Art und Weise bewältigt werden?
- Wird die Selbständigkeit des Kindes im gewählten Bilderbuch als positiv bewertet?

Aus dem folgenden Block können nicht alle Auswahlkriterien gleichzeitig berücksichtigt werden, sie sollten aber Einfluss auf die Themenwahl haben:

Greift das Bilderbuch die soziale Realität des Vorschulkindes auf? Kann sich das Kind im Bilderbuch selbst entdecken?

- Wird dem Kind keine heile Welt vorgegaukelt? Wird sie so dargestellt, wie sie ist? Werden zusätzlich auch Handlungsmöglichkeiten und Hilfen zur Bewältigung und ihrer Veränderung aufgezeigt? Wird die aufgegriffene Situation als veränderbar dargestellt?
- Werden dem Kind Modelle zum Finden seiner geschlechtlichen Rolle in unserer Gesellschaft angeboten? Wird dabei ein partnerschaftliches Rollenverständnis aufgezeigt? Werden althergebrachte Rollenklischees in Frage gestellt?
- Werden konkrete Lebensprobleme und Konflikte des Kindes aufgegriffen? Werden also die Bedürfnisse des Kindes ernstgenommen? Werden die Ursachen der Probleme und Konflikte genannt und Lösungsmöglichkeiten gezeigt?
- Wird eine spezifische Angstsituation des Kindes dargestellt? Spiegelt die dargestellte Angst die typische kindliche Erlebnisform wider? Werden Lösungsmodelle zur Angstbewältigung

10.17 Analyse des Bilderbuches „Eine Herbstgeschichte“

Die Analyse bezieht sich auf die Punkte, welche im Kapitel 5.2.1 dargestellt sind.

• **Bilder**

Die Bilder sind in Herbstfarben gemalt. Der Junge, Heinz, ist auf der Seite jeweils gut erkennbar. Die Bilder haben Bezug zum Text. Die im Text beschriebene Handlung ist auf dem Bild gut zu erkennen. Die Bilder weisen keine weiteren Details auf, welche von der eigentlichen Handlung ablenken. Die Handlung ist auf dem Bild vorne abgebildet.

Für Kinder, welche im Umgang mit Bildern bereits geübter sind, lassen die Bilder Möglichkeiten zu für eine vertiefte Bildbetrachtung oder zusätzliche Details zu thematisieren (wie z.B. die Katze, welche vor dem Haus läuft, Bäume die sich im Wind biegen etc.). Die Mutter kommt auf jeder Seite vor, ist allerdings nicht auf jedem Bild abgebildet. Auf jeder Seite trägt Heinz die gleichen Kleider, was ein Wiedererkennen ermöglicht. Auf der letzten Seite trägt er andere Kleider, was eine Wendung der Handlung visualisiert. Auch hat es auf der letzten Seite mehr Details, die möglicherweise ablenken können. Das Layout ändert sich: Das Bild ist nicht mehr links sondern rechts abgebildet.

Die Bilder zeigen sichtbar, wie der Wind durch die Haare bläst, Blätter von den Bäumen fegt, Blumentöpfe oder Fenster kaputt macht. Durch die Farbgebung entsteht auch ein Unterschied zum Bild, auf dem die Sonne scheint.

Auf jeder Seite ist ein Stuhl abgebildet, mit den Kleidungsstücken, welche Heinz anziehen soll. Auf jeder Seite kommt ein Kleidungsstück dazu. Die Abbildung hilft ebenfalls, die Handlung nachzuvollziehen.

• **Figuren**

Die Geschichte hat die Zentralfigur „Heinz“. Heinz ist auf jeder Seite abgebildet und bietet sicherlich eine eindeutige Identifikationsmöglichkeit. Die Mutter ist ebenfalls auf jeder Seite erwähnt, nicht aber auf jeder Seite abgebildet. Das Buch handelt von einem Kind im Alter der Kindergruppe, welches die Hauptrolle spielt. Eine wiederholende Rolle haben auch die Kleidungsstücke, welche auf jeder Seite dazukommen. Bereits erwähnte Kleider sind erneut abgebildet.

• **Handlung**

Die Geschichte handelt vom Herbst, was der Erfahrungswelt der SuS entspricht. Der Herbst eignet sich zudem für vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten, so dass er den SuS nahe gebracht werden kann. Die Geschichte handelt von Heinz, der Kleider anziehen soll, aber nicht möchte. Das Thema Kleidung, Anziehen entspricht der Lebenswelt der SuS. Das Verweigern, nicht gehorchen und selber Entscheidungen treffen kann eine Thematik der SuS sein. Das Ende der Geschichte, der kranke Heinz, kann für einige SuS schwierig nachvollziehbar sein. Trotzdem ist es möglich, auch das zu thematisieren und elementar zu vermitteln. Das Bild ändert sich zum Schluss und lässt durch die Details auch andere Handlungen zu: Heinz zieht sich an, Heinz darf nicht mehr nach draussen (da er nicht auf die Mutter horchte), Heinz zieht sich an, damit er auf den Rummeplatz gehen darf.

Die Handlung weist wiederkehrende Motive auf. Jede Seite beginnt mit einem Wochentag und hat somit einen klaren Ablauf. Anschliessend wird beschrieben, was im Herbst geschieht, was auch auf dem Bild zu sehen ist. Die Mutter erwähnt auf jeder Seite ein Kleidungsstück, was Heinz anziehen soll. Heinz läuft auf jeder Seite davon. Die Handlung ist somit wiederholend und hat eine klare Struktur. Das Bild mit dem Stuhl

visualisiert einen Ablauf (sechs aufeinanderfolgende Tage) indem immer ein neues Kleidungsstück dazu kommt.

- **Zu beachten**

Das BB wirkt auch wie ein Lesebuch, da links ein Bild steht und rechts der Text sowie ein Bild mit dem Stuhl. Der Text ist knapp, bezieht sich auf das Bild. Die insgesamt Handlung ist eher kurz, entspricht vermutlich der Dauer und Konzentrationsfähigkeit der SuS im Unterstufenalter. Die Bilder und die Handlung lassen auch zu, dass man die Geschichte, möglicherweise zusammen mit den Kindern, noch ein wenig ausbaut und überlegt, was mit den Details auf dem Bild sonst noch geschieht: Welches Obst, Gemüse gibt es im Herbst? Was wächst auf dem Acker? Was macht die Katze? Was könnte Heinz noch im Herbst machen? etc.

Da die Geschichte eine eindeutige Struktur aufweist, klare Bilder und eine lebensnahe Handlung aufweist, erscheint sie für den Unterricht im FgE als geeignet.

10.18 Umsetzung des Bilderbuches „Eine Herbstgeschichte“

Ist kein Lernniveau angegeben, führen alle Kinder diese Aktivität aus. Die Vertiefungen folgen im Anschluss an die Seite, an das BB oder zu einem anderen Tag. Sie können auch als leichte Variationen bei mehrmaligen Wiederholungen verwendet werden. Die Bilder des Buches werden mit einer Powerpoint- Präsentation gezeigt. Alle Kinder sitzen in der Vorlese- Ecke auf ihren vorbereiteten Plätzen, mit Blick zur Wand. In der Mitte hat es eine grosse Tulle mit verschiedenen Requisiten. Das Kind, das jeweils etwas aus der Kiste nimmt, legt es für alle sichtbar in die Mitte. Kinder im Lernniveau 1 erhalten den gleichen Gegenstand direkt in die Hände. Legt ein Kind Piktogramme hin oder schreibt die Worte auf, haben sie diese Tafeln oder Leisten mit Klett bei sich in der Nähe. Sind mehrere Kinder auf dem gleichen Lernniveau, können sie auch für alle sichtbar aufgehängt werden. Die LP teilt unterstützende Personen den Kindern zu, welche ihnen auch hilft durch den Raum zu gehen oder Gegenstände aus der Kiste zu holen. Bilder und Texte stammen vollständig aus Bolliger, 2008.

Tabelle 19 Ganze Umsetzung des Bilderbuches „Eine Herbstgeschichte“

Seite	Bild und Text	Text	Aktivitäten
	<p>Abb. 20 „Eine Herbstgeschichte“: Titelblatt (Bolliger, 2008)</p>	<p>1a: Blätter zuschauen, wie sie fliegen Blätter aufgelegt bekommen, Blätter auf dem Körper spüren Im Blätterbad liegen Auf Blätterkissen liegen Wind spüren (Tuch), Blätter auf Kinder rieseln lassen, trockene Blätter zerbröseln, knirschen lassen, Füsse ins Blätterbad stellen, Herbstmusik hören</p> <p>1b: Windmaschine (Ventilator) auslösen mit Taster, Blätter herum fliegen lassen Blätter runter fliegen lassen, Blätter durch pusten wegfliegen lassen Blätter sammeln und in eine Tasche packen (allein und geführt) Selber Blätter fliegen lassen Geführt Herbstblätter aus Papier ausschneiden für Fensterdeko Blätter in eine Wanne füllen, Blätter in einen Kissenbezug stopfen, geführt werden</p> <p>2a: Wind spüren im T-Shirt und dann im Langarmshirt Selber Blätter sammeln Bewegungsspiele Barfuss und auf den Blätter Blätter auf Folie kleben für ans Fenster, Blätter auf Draht fädeln Blätter mit einem Tuch bewegen</p> <p>2b: Die Rolle von Heinz einnehmen, Barfuss über Blätter gehen Blätter nach Aufgabe sammeln (drei grosse, drei kleine...) Blätter aus buntem Papier ausschneiden für die Deko Blätterkrone basteln, anziehen</p>	

		<p>3: Blätter sammeln nach schriftlicher Anleitung, selber herausfinden, wo man z.B. Ahornblatt findet... Blätter selber zeichnen, ausschneiden für die Deko Wie geht die Geschichte weiter? Wohin geht wohl Heinz? Was hat er für Kleider an? Passen die zum Herbst? Was geschieht, wenn man im T-Shirt nach draussen (in den kalten Wind) geht? Wie zieht man sich besser für den Herbst an? Zu welchem Baum gehören solche Blätter? Schreibe einen Satz, was Heinz auf dem Bild macht.</p>								
<p>2-3</p>	<p>Abb. 21 „Eine Herbstgeschichte“: Montag (Bolliger, 2008, S. 2-3)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="992 949 1177 1256"> <p><i>Am Montag trocknet der Wind die Wäsche am Seil.</i></p> </td> <td data-bbox="992 1256 1177 2098"> <p>Mit Tuch/Wind machen, diesen spüren 1: Puppe Heinz auf dem Schoss halten 2: Gegenstand (Wäschekorb) aus den Requisiten wählen Wäschestücke aufhängen 3: Wort Montag auf die Tafel bei der Vorlese- Ecke kleben</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="920 949 992 1256"> <p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter</i></p> </td> <td data-bbox="920 1256 992 2098"> <p>Herbstduft riechen, Melodie des Herbstliedes dazu summen</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 949 920 1256"> <p><i>Zieh dir warme Schuhe an!</i></p> </td> <td data-bbox="849 1256 920 2098"> <p>Von der Heizung gewärmte Schuhe fühlen 1: Eigener Schuh in die Hand bekommen 2: Schuhe holen, in die Mitte legen Körperlied zu den Füßen singen 3: Das Wort Schuhe auf ein Blatt mit einem Stuhl schreiben oder hinlegen</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="625 949 849 1256"> <p><i>Nein, sagt Heinz und läuft davon.</i></p> </td> <td data-bbox="625 1256 849 2098"> <p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen 1-2: Taster mit dem Wort „Nein“ auslösen 2: Laut NEIN sagen und rufen Bartfuss sein, Bartfuss durchs Zimmer laufen, geführt werden</p> </td> </tr> </table>	<p><i>Am Montag trocknet der Wind die Wäsche am Seil.</i></p>	<p>Mit Tuch/Wind machen, diesen spüren 1: Puppe Heinz auf dem Schoss halten 2: Gegenstand (Wäschekorb) aus den Requisiten wählen Wäschestücke aufhängen 3: Wort Montag auf die Tafel bei der Vorlese- Ecke kleben</p>	<p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter</i></p>	<p>Herbstduft riechen, Melodie des Herbstliedes dazu summen</p>	<p><i>Zieh dir warme Schuhe an!</i></p>	<p>Von der Heizung gewärmte Schuhe fühlen 1: Eigener Schuh in die Hand bekommen 2: Schuhe holen, in die Mitte legen Körperlied zu den Füßen singen 3: Das Wort Schuhe auf ein Blatt mit einem Stuhl schreiben oder hinlegen</p>	<p><i>Nein, sagt Heinz und läuft davon.</i></p>	<p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen 1-2: Taster mit dem Wort „Nein“ auslösen 2: Laut NEIN sagen und rufen Bartfuss sein, Bartfuss durchs Zimmer laufen, geführt werden</p>
<p><i>Am Montag trocknet der Wind die Wäsche am Seil.</i></p>	<p>Mit Tuch/Wind machen, diesen spüren 1: Puppe Heinz auf dem Schoss halten 2: Gegenstand (Wäschekorb) aus den Requisiten wählen Wäschestücke aufhängen 3: Wort Montag auf die Tafel bei der Vorlese- Ecke kleben</p>									
<p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter</i></p>	<p>Herbstduft riechen, Melodie des Herbstliedes dazu summen</p>									
<p><i>Zieh dir warme Schuhe an!</i></p>	<p>Von der Heizung gewärmte Schuhe fühlen 1: Eigener Schuh in die Hand bekommen 2: Schuhe holen, in die Mitte legen Körperlied zu den Füßen singen 3: Das Wort Schuhe auf ein Blatt mit einem Stuhl schreiben oder hinlegen</p>									
<p><i>Nein, sagt Heinz und läuft davon.</i></p>	<p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen 1-2: Taster mit dem Wort „Nein“ auslösen 2: Laut NEIN sagen und rufen Bartfuss sein, Bartfuss durchs Zimmer laufen, geführt werden</p>									
<p>Vertiefungen</p>	<p>1a: Mit den Füßen die nasse Wäsche spüren, danach Wind spüren mit dem Tuch (es wird kalt) 1b: Tasterstrasse mit den Füßen/Bartfuss durchlaufen, geführt werden, Socken selber ausziehen, geführt werden, Wind geführt oder alleine machen: Sachte ein Tuch bewegen, selber den Wind spüren 2a: Wäsche aufhängen, im Schulzimmer, draussen in der Sonne, erleben wie es trocknet, Verschieden grosse Schuhe anziehen, Schuhe vergleichen: Sommer- Herbstkleider 2b: Wäschestücke nach einer bestimmten Reihenfolge auf die Leine hängen 3: Wäsche nach einer schriftlichen Anleitung aufhängen, Sommer- und Winterschuhe aufschreiben</p>									

4-5	<p>Abb. 22 „Eine Herbstgeschichte“: Dienstag (Bolliger, 2008, S. 4-5)</p>		<p><i>Am Dienstag bläst der Wind die Blätter von den Bäumen</i></p>	<p>Fest mit einem Schwungtuch winden, Blätter darin fliegen lassen. Unter dem Tuch liegen, die Blätter spüren die aus dem Tuch fallen, Wind spüren Geräusch von starkem Wind hören 1: Windmaschine mit einem Taster auslösen, Blätter beobachten wie sie herumgewirbelt werden Puppe Heinz auf den Schoss bekommen 2: Gegenstand aus den Requisiten wählen: Viele Blätter 3. Wort Dienstag auf die Tafel kleben oder schreiben</p>
			<p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter</i></p>	<p>Herbstduft riechen, Melodie des Herbstliedes dazu summen</p> <p>Die davor vorgewärmten Socken anziehen 1: Socken in die Hände bekommen, Socken an den Füßen spüren 2: Socken aus den Requisiten wählen, in die Mitte legen Körperlied nochmals zu den Füßen singen 3. Das Wort Socken auf ein Blatt mit einem Stuhl dazu schreiben oder hinlegen</p>
Vertiefungen	<p>1a: Füsse eingecremt bekommen Taktile Wahrnehmung der Füße mit verschiedenen Materialien, mit oder ohne Socken, Tuch- Wind bei nackten (und feuchten) Füßen spüren</p>	<p><i>Nein, sagt Heinz und läuft davon.</i></p>	<p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen 1-2: „Nein“ mit dem Taster auslösen 2: Laut NEIN sagen und rufen Auf Socken durchs Zimmer gehen 3: Wie geht es wohl weiter? Was muss Heinz noch anziehen?</p>	

	<p>1b: Socken selber ausziehen, geführt werden Wind geführt oder alleine machen: Sachte ein Tuch bewegen, selber den Wind spüren</p> <p>2a: Warme Socken, verschiedene Sockenanziehen, Paarbildung mit Socken, Was kann man sonst noch an die Füsse anziehen</p> <p>2b: Natur beobachten: welche Bäume haben noch Blätter, welche haben keine mehr</p> <p>3: Gibt es noch weitere Kleidungsstücke, die mit S anfangen. Kreise auf einem Blatt alle Wörter Herausfinden, weshalb haben die Bäume keine Blätter mehr</p>									
<p>6-7</p> <p>Abb. 23 „Eine Herbstgeschichte“: Mittwoch (Bolliger, 2008, S. 6-7)</p>	<p>Am Mittwoch wirft der Wind den Blumentopf vom Balkon. Es ist Herbst, sagt die Mutter, zieh dir warme Hosen an! Nein, Heinz sagt laut davon.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="962 947 1182 1256"> <p><i>Am Mittwoch wirft der Wind den Blumentopf vom Balkon.</i></p> </td> <td data-bbox="962 1256 1182 2101"> <p>Geräusch von Blumentopf hören, der zerbricht.</p> <p>1: Blumentopf in der Hand spüren</p> <p>Puppe Heinz auf dem Schoß halten</p> <p>2: Blumentopf aus den Gegenständen wählen und hinlegen</p> <p>Piktogramm Blumentopf aus den Fotos wählen und hinlegen</p> <p>3. Das Wort Mittwoch auf die Tafel schreiben oder kleben</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 947 962 1256"> <p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter</i></p> </td> <td data-bbox="887 1256 962 2101"> <p>Herbstduft riechen, dazu Herbstlied summen</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="812 947 887 1256"> <p><i>Zieh dir warme Hosen an!</i></p> </td> <td data-bbox="812 1256 887 2101"> <p>1: Eigene Hosen mit der Hand geführt berühren, selber anfassen</p> <p>zusätzliche Hose einsetzen (vom Kind persönlich) "</p> <p>2: Hose aus den Gegenständen wählen und hinlegen</p> <p>Piktogramm/Foto auswählen, dazu legen</p> <p>3: Das Wort Hose zum Stuhl dazu legen/ schreiben</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 947 812 1256"> <p><i>Nein, sagt Heinz und läuft davon</i></p> </td> <td data-bbox="512 1256 812 2101"> <p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen</p> <p>1-2: „Nein“ mit dem Taster auslösen</p> <p>2: Laut NEIN sagen und rufen</p> <p>3: Wie geht es wohl weiter? Was muss Heinz noch anziehen?</p> </td> </tr> </table>	<p><i>Am Mittwoch wirft der Wind den Blumentopf vom Balkon.</i></p>	<p>Geräusch von Blumentopf hören, der zerbricht.</p> <p>1: Blumentopf in der Hand spüren</p> <p>Puppe Heinz auf dem Schoß halten</p> <p>2: Blumentopf aus den Gegenständen wählen und hinlegen</p> <p>Piktogramm Blumentopf aus den Fotos wählen und hinlegen</p> <p>3. Das Wort Mittwoch auf die Tafel schreiben oder kleben</p>	<p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter</i></p>	<p>Herbstduft riechen, dazu Herbstlied summen</p>	<p><i>Zieh dir warme Hosen an!</i></p>	<p>1: Eigene Hosen mit der Hand geführt berühren, selber anfassen</p> <p>zusätzliche Hose einsetzen (vom Kind persönlich) "</p> <p>2: Hose aus den Gegenständen wählen und hinlegen</p> <p>Piktogramm/Foto auswählen, dazu legen</p> <p>3: Das Wort Hose zum Stuhl dazu legen/ schreiben</p>	<p><i>Nein, sagt Heinz und läuft davon</i></p>	<p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen</p> <p>1-2: „Nein“ mit dem Taster auslösen</p> <p>2: Laut NEIN sagen und rufen</p> <p>3: Wie geht es wohl weiter? Was muss Heinz noch anziehen?</p>
<p><i>Am Mittwoch wirft der Wind den Blumentopf vom Balkon.</i></p>	<p>Geräusch von Blumentopf hören, der zerbricht.</p> <p>1: Blumentopf in der Hand spüren</p> <p>Puppe Heinz auf dem Schoß halten</p> <p>2: Blumentopf aus den Gegenständen wählen und hinlegen</p> <p>Piktogramm Blumentopf aus den Fotos wählen und hinlegen</p> <p>3. Das Wort Mittwoch auf die Tafel schreiben oder kleben</p>									
<p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter</i></p>	<p>Herbstduft riechen, dazu Herbstlied summen</p>									
<p><i>Zieh dir warme Hosen an!</i></p>	<p>1: Eigene Hosen mit der Hand geführt berühren, selber anfassen</p> <p>zusätzliche Hose einsetzen (vom Kind persönlich) "</p> <p>2: Hose aus den Gegenständen wählen und hinlegen</p> <p>Piktogramm/Foto auswählen, dazu legen</p> <p>3: Das Wort Hose zum Stuhl dazu legen/ schreiben</p>									
<p><i>Nein, sagt Heinz und läuft davon</i></p>	<p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen</p> <p>1-2: „Nein“ mit dem Taster auslösen</p> <p>2: Laut NEIN sagen und rufen</p> <p>3: Wie geht es wohl weiter? Was muss Heinz noch anziehen?</p>									
<p>Vertiefungen</p>	<p>1b: Mit Blumenerde und Schaufel explorieren in langen und kurzen Hosen unter einem Schwungtuch sitzen, Wind spüren</p> <p>2a: Blumentopf mit Erde füllen, Samen säen. Blumentopf aufs Fenstersims stellen Gegenstände suchen, die man mit dem Schwungtuch bewegen kann</p> <p>2b: Überlegen, welche Gegenstände im Wind (aus dem Schulzimmer) wohl kaputt gehen</p>									

8-9	<p>Abb. 24 „Eine Herbstgeschichte“: Donnerstag (Bolliger, 2008, S. 8-9)</p>	<p>Am Donnerstag zerbricht der Wind eine Puppe, er schreibt, Es ist die Mutter. sagt die Mutter: zieh dir ziehen warmen Pullover an! Nein, sagt Heinz und läuft davon.</p>	<p>Am Donnerstag zer- bricht der Wind eine Fensterscheibe.</p>	<p>Geräusch Fenster zuschlagen hören 1: Fenster aufmachen, Geräusche von draussen hören, Geräusche hören, die das Fenster beim öffnen/ schliessen macht Puppe Heinz auf dem Schoss halten 2: Zum Fenster gehen, Fenster zeigen Ein Stück Scheibe als Symbol hinlegen Piktogramm/ Foto Fenster auswählen und hinlegen 3. Das Wort Donnerstag auf die Tafel schreiben oder kleben</p>
Vertiefungen:	<p>1a: Aus dem Fenster schauen wenn es windet, Blätter fliegen Wind spüren draussen, Wind bei offenem Fenster spüren Warm- Kalt Konzept erfahren: von draussen nach drinnen kommen, Tee trinken und aufwärmen Kirren von Glas hören (Altglassammlung)</p> <p>1b: Fenster putzen mit Wasser, Spülmittel..... Fenster geführt und selber aufmachen, zumachen Fenster vom Wind zuschlagen lassen Selber Glas kirren lassen, Glas in die Altglassammlung schmeissen</p> <p>2a: Fenster mit Fingerfarben herbstlich anmalen</p>	<p>Es ist Herbst, sagt die Mutter Zieh dir einen warmen Pullover an!</p>	<p>Herbstduft riechen, dazu Herbstlied summen</p> <p>1: Eigener Pullover mit der Hand geführt berühren, selber anfassen zusätzliche Pullover einsetzen (vom Kind persönlich) ” 2: Pullover aus den Gegenständen wählen und hinlegen Piktogramm/Foto auswählen, dazu legen 3: Das Wort Pullover zum Stuhl dazu legen/ schreiben Körperlied zum Bauch singen</p> <p>1: Puppe Heinz durch die LP ruckartig wegnehmen 1-2: „Nein“ mit dem Taster auslösen 2: Laut NEIN sagen und rufen 3: Wie geht es wohl weiter? Was muss Heinz noch anziehen?</p>	

<p>14-15 Abb. 27 „Eine Herbstgeschichte“: Sonntag (Bolliger, 2008, S. 14-15)</p>	<p>Am Sonntag scheint die Sonne. Es ist Herbst. Sagt die Mutter. Heute ist Jahrmarkt! Aber Heinz hustet. Er hat Halsweh. Er hat den Schnupfen. Er ist krank. Heute, sagt die Mutter, musst du in der warmen Stube bleiben!</p> <p>14</p>	<p><i>Am Sonntag scheint die Sonne.</i></p> <p><i>Es ist Herbst, sagt die Mutter.</i></p> <p><i>Heute ist Jahrmarkt.</i></p> <p><i>Aber Heinz hustet Er hat den Husten Er ist krank.</i></p> <p><i>Heute, sagt die Mutter, musst du in der warmen Stube bleiben.</i></p>	<p>Dreiangel hören für die Sonne, warmes Sandsäckli halten, in die Hände gelegt bekommen (Wärme der Sonne spüren)</p> <p>3: Wort Sonntag auf Tafel kleben oder schreiben</p> <p>Herbstduft riechen, dazu Herbstlied summen</p> <p>Musik von Karussell hören</p> <p>Traurige Musik hören, Geräusche Husten, Schnäuzen hören</p> <p>LP vermittelt dies mit entsprechenden stimmlichen Äusserungen</p> <p>Traurige Musik hören</p> <p>Lied zum Krank sein singen</p>
<p>Vertiefungen</p>	<p>1a: Verschiedene Halstücher, Schals spüren, Unterschiede wahrnehmen (Seidentuch ist kühler als Wollschal) leicht- schwer erfahren: schwerer Ziegel, leichtes Blatt Im Alltag erfahren, dass Aktivitäten nicht durchgeführt werden</p> <p>1b: Taschentücher erhalten, explorieren</p> <p>2a: Auf einen Jahrmarkt, Chilli, Rummelplatz gehen Veränderungen im Tagesablauf erkennen und erleben, dass Aktivitäten nicht durchgeführt werden, Umgang mit Veränderungen/ Akzeptieren von Veränderungen</p> <p>2b: Spielecke „Arzt“ oder „Spital“ einrichten Nachvollziehen können, weshalb Aktivitäten nicht stattfinden, im Tagesplan angekündigte Veränderungen erkennen</p> <p>Bildbetrachtung: Was hat es alles im Zimmer von Heinz? Erzählen was im eigenen Zimmer ist, Bild mitbringen</p> <p>3: Wie geht's dem Jungen wohl (Gefühle thematisieren), Gefühle selber darstellen Eigenes Zimmer zeichnen und vorstellen</p>		
<p>Vertiefungen über das ganze BB/ weitere Ideen</p>	<p>1a</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taktile Erfahrungen der Materialien mit Händen und Füssen • Unter einem Schwungtuch oder in einer Schaukel liegen, Wind spüren • Verschiedene Düfte riechen, Herbstduft der Geschichte wiedererkennen <p>1b</p> <ul style="list-style-type: none"> • verschiedene Gegenstände mit einem Schwungtuch bewegen • Explorieren mit Blätter, anderen Naturmaterialien • Kiste mit den Gegenständen der Geschichte aus- und einräumen 		

	<p>2a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Einstieg: Kleidungsstücke von Heinz zudecken, aufdecken und Kind sagt, wem diese gehören. Bild von Heinz dazu legen • Foto- Bilderbuch erstellen: Handlungen vom Kind fotografieren • Fotos den Gegenständen zuordnen • Kind darf während der Powerpoint Präsentation drücken, dass das neue Bild erscheint • Gleiche Gegenstände aus dem Bild suchen und hinlegen • Gleiche Fotos von Gegenständen/ Situationen aus dem Bild suchen und hinlegen • Puppe Heinz verwenden, Kleidungsstücke anziehen • Mit einem Fotoplan üben, Kleider in der richtigen Reihenfolge anzuziehen • Verschiedene Socken selber anziehen • Blättercollage kleben • Bilderbuch selber anschauen. Bilderbuchtext auf den Anybookstift (Vorlesestift) aufnehmen, selber hören
	<p>2b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigenes Bilderbuch gestalten, passende Piktogramme dazu kleben • Geschichte nachspielen, selber Heinz oder die Mutter sein. Sich entsprechend verkleiden • Kleider mit einem Piktogrammplan üben, selber in der richtigen Reihenfolge anzuziehen • Wochentage am PC abschreiben • Piktogramme den Gegenständen zuordnen • Piktogramme einer Bildseite zuordnen • Bildausschnitte suchen, zuordnen • Ganzwörter im Text suchen (Heinz, die Wochentage, verschiedene Kleidungsstücke) • Bilderbuchseiten mit Legematerial nachlegen (entsprechend farbige Formen) • Bilderbuchseiten mit Spielmaterial nachbauen, mit kleiner Figur Heinz Geschichte nachspielen • Mit Instrumenten Herbstmusik erfinden, Wind und Regen, Blätter fallen vertonen • Bilder vertonen: Wie klingt das herunterfallen des Blumentopfs etc. • Kopfbedeckungen basteln (Blätterkranz, Hut falten) • Eigene Figuren der Geschichte zeichnen, Figurentheater zur Geschichte spielen
	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus der Erinnerung aufzählen, welche Kleider Heinz anziehen soll • Das Kind darf immer vorlesen, welcher Tag ist/ was Heinz anziehen soll • Text laut vorlesen, selber nachlesen • Rolle des Erzählers einnehmen • Verständnisfragen zum Text beantworten • Text und Bilder in die richtige Reihenfolge legen • Auf einem Blatt Wörter einkreisen, die zum Herbst passen

	<ul style="list-style-type: none">• Wochentage am PC schreiben, eigene Sätze zur Geschichte auf Blatt/PC schreiben• Sätze erfinden, die die Mutter auch noch zu Heinz sagen könnte.• Antworten von Heinz erfinden (z.B. warum will er die Kleider nicht anziehen)• Bilderbuchseiten selber gestalten: Eigener Text schreiben zu den Bildern, eigene Bilder malen• Weitere Geschichten von Heinz und dem Herbst erfinden, aufschreiben, spielen.
--	---